

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

Modifikation des Fremdsprachunterrichts Französisch mit «dis donc!» für Kinder mit Deutsch als Zweitsprache in Virtual Reality

Eingereicht von: Karin Bolliger
Begleitung: Prof. Dr. Britta Massie, HfH
Prof. Dr. Thomas Keller, ZHaW
Abgabedatum: 12. Mai 2024

Für alle, die die Grenzen ihrer Sprachen ausdehnen wollen, um die Grenzen ihrer Welt zu verschieben.

1 Inhaltsverzeichnis

1	Inhaltsverzeichnis	3
1.1	Anhangsverzeichnis.....	6
2	Abstract.....	7
3	Einleitung	8
3.1	Ausgangslage und Relevanz	8
3.2	Zielsetzung.....	10
3.3	Fragestellung	10
3.4	Gliederung der Arbeit.....	11
4	Theoretische Einbettung.....	12
4.1	Sprachtheoretische Grundlagen	12
4.2	Begriffsklärungen: Spracherwerb, Erst-, Zweit- und Fremdsprache	12
4.3	Mehrsprachigkeit.....	14
4.4	Deutsch als Zweitsprache.....	15
4.5	Theorien des Sprachenlernens.....	16
4.5.1	Klassische Konditionierung und Behaviorismus	17
4.5.2	Nativismus.....	17
4.5.3	Kognitivismus	18
4.5.4	Interaktionismus	18
4.5.5	Konstruktivismus	19
4.5.6	Überblick Theorien des Sprachenlernens	19
4.6	Zweitspracherwerb.....	20
4.7	Sprachunterricht.....	23
4.8	DaZ Didaktik	25
4.8.1	Scaffolding.....	26
4.8.2	Lernerautonomie	27
4.8.3	Vier zentrale Lernphasen – 4-Phasen-Modell.....	28
4.8.4	Chunking	28
4.8.5	Preteaching	28
4.9	Mehrsprachendidaktik.....	29
4.9.1	Sprachbewusstheit – Language awareness	29
4.9.2	Funktionale Mehrsprachigkeit	30
4.9.3	Didaktische Arrangements für Mehrsprachigkeit	30
4.10	Theorien des Lernens	31

4.10.1	Individuelle internale und externale Lernvoraussetzungen beim Spracherwerb	32
4.10.2	Motivation	33
4.10.3	Erweitertes Kognitives Motivationsmodell.....	34
4.10.4	Digitales Lernen	35
4.11	Virtual Reality	36
4.11.1	Immersion und Präsenz	37
4.11.2	Usability	37
4.11.3	Digital Game-based learning.....	37
4.11.4	Virtuelle Lernumgebungen (VRLe).....	38
4.12	Design und Designrichtlinien	41
5	Forschungsdesign	44
5.1	Erarbeitung der virtuellen Lerneinheit «au restaurant»	45
5.1.1	Ausgangspunkt	45
5.1.2	Lehrmittel «dis donc!»	46
5.1.3	Auswahl einer Aktivität für das Drehbuch als Basis für die VRLe	48
5.1.4	Lernzielverankerung im LP 21 und im ESP II	48
5.1.5	Technische Umsetzung des Drehbuchs.....	48
5.1.6	Didaktische Umsetzung des Drehbuchs	50
5.1.7	Mehrsprachige Drehbuchversionen	52
5.2	Bezüge der Szenen zu Designrichtlinien und didaktischen Arrangements	53
5.3	Diagnostische Verfahren.....	55
5.3.1	Beobachtungs Checkliste.....	55
5.3.2	Flow Kurzfragebogen	56
5.3.3	Protokoll Testweg	57
5.3.4	Bildinterview zu Scaffolds im Drehbuch	57
5.3.5	Interview Fragebogen am Ende der Testung	57
5.3.6	Aufzeichnung der Tests.....	57
6	Durchführung der Testreihe	58
6.1	Vorbereitungen.....	58
6.2	Durchführung und Resultate.....	59
6.2.1	Daten Beobachtungs Checkliste.....	59
6.2.2	Daten Flow Kurzfragebogen	62
6.2.3	Daten Bildinterview	66
7	Diskussion	67
7.1	Motivation.....	67
7.2	Zugang zum Sprechen	67

7.3	Geschützter Lernort	68
7.4	Gestaltungsmethode Scaffolding	68
7.5	Medium VRB und Sprachenlernen	68
7.6	Dis donc! und LP 21	69
7.7	Sprachbefehle	69
7.8	Entwicklung von VRLe als multidisziplinäre und zeitaufwändige Herausforderung	70
7.9	Rolle und Einsatz einer VRLe	70
7.10	Fehlerquellen in der Datenerhebung	71
7.11	VRLe als «Universal Design for Learning»	71
7.12	Fazit	72
7.13	Ausblick	72
8	Abkürzungsverzeichnis	74
9	Abbildungs- und Tabellenverzeichnis	76
10	Literatur	77
11	Dank	85
12	Anhang	86

1.1 Anhangsverzeichnis

1. Zweisprachdidaktische und Pädagogische Prinzipien.....	86
2. Komponenten des Flow-Erlebens Erlebens	87
3. Fünf Perspektiven, die Auswirkungen von VR/AR aufzeigen können	88
4. Nutzerorientierte Entwicklung von VR/AR-Interaktion	89
5. Beispiel Schlüsselkompetenzen «Boîte à clés » mit zweisprachiger Anweisung.....	89
6. Beschreibung der «Tâche»: Au bistro «Chez nous!»	90
7. Lernziele der Unité 4.....	90
8. Drehbuch - Twinery.....	91
9. Menumkarte für Kinder «dis donc».....	92
10. Scaffolds im Drehbuch.....	93
11. Beobachtungs Checkliste	94
12. Flow Kurzfragebogen.....	97
13. Protokoll Testweg.....	99
14. Bildinterview zu Hilfestellungen im Drehbuch.....	100
15. Drehbuch Interview.....	101
16. Elternbrief.....	103
17. Fehlerprotokolle während des iterativen Testens erarbeitet	105
18. Sidequest für den Sideload auf die Quest – VRB.....	108
19. Daten Beobachtungsscheckliste	109
20. Legende Flow Items.....	110
21. Daten des Flow Kurzfragebogen «FKS»	111
22. Daten Bildinterview	113

2 Abstract

Schülerinnen und Schüler mit Deutsch als Zweitsprache (DAZ-SuS) haben ein riesiges Sprachlernvolumen zu bewältigen. Dies zeigt sich verstärkt im Frühfremdsprachunterricht Englisch oder Französisch. So stehen die DaZ-SuS vor der Herausforderung, eine weitere Fremdsprache in einer Fremdsprache lernen zu müssen.

Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wurde eine virtuelle Lerneinheit (VRLe) für das Kommunizieren in Französisch für Kinder mit Deutsch als Zweitsprache (DaZ) bei Anwendung des Lehrmittels «dis donc!» entwickelt und mit fünf DaZ-Kindern einer sechsten Klasse getestet. Es wurde untersucht, wie sich die VRLe auf die Motivation auswirkt und inwiefern sie den DaZ-SuS einen niederschweligen Zugang zum Kommunizieren ermöglicht.

Die Forschung in dieser Masterarbeit wurde nach dem «Design Science Research» aufgebaut. Sie vereint aktuelle Sprachlern- und Verhaltenstheorien sowie Gestaltungsaspekte rund um Virtual Reality. In vier Feldtestungen wurden diagnostische Verfahren wie direkte Verhaltensbeobachtung, Flow-Kurzfragebogen sowie verschiedene Interviews eingesetzt.

Es konnte aufgezeigt werden, dass sich die spezifisch für die DaZ-SuS entwickelte VRLe positiv sowohl auf die Motivation der SuS als auch auf das sichere und deutliche Sprechen der Fremdsprache Französisch auswirkte. Verschiedene in der VRLe eingesetzte Scaffolds (Hilfestellungen) erwiesen sich dabei als wirksam. Als die bei den DaZ-SuS beliebtesten Scaffolds prägten sich die Erklärungen in ihrer Erstsprache (L1), das modellierte Nachsprechen sowie die Bildunterstützung in Form von eingeblendeten Dialogfenstern aus.

Die Daten dieser Studie zeigen einerseits ein grosses Potential VRLe für den passgenauen Fremdspracherwerb von DaZ-SuS auf. Andererseits brachte die Studie auch deutlich hervor, dass die Entwicklung von VRLe eine multidisziplinäre und zeitaufwändige Herausforderung ist.

3 Einleitung

Im Rahmen dieser Masterarbeit wird der Einsatz einer virtuellen Lerneinheit (VRLe) im Frühfremdsprachbereich Französisch unter Anwendung des Lehrmittels «dis donc» bei Schülerinnen und Schülern mit Deutsch als Zweitsprache (DaZ-SuS) untersucht. Dabei richtet sich der Fokus einerseits auf den niederschweligen Zugang der DaZ-SuS zum Kommunizieren in Französisch und andererseits auf die Auswirkung der virtuellen Lerneinheit auf die Motivation der Lernenden. Die Entwicklung der virtuellen Lerneinheit ist ein Zusammenspiel von sprach-, lern- und design-technischen Aspekten. Die Erörterung aller einflussenden Bereiche, die Darstellung des Entwicklungsprozesses sowie die Durchführung und Auswertung der Testung der VRLe mit geeigneten Forschungsmethoden sind integrale Bestandteile der vorliegenden Arbeit.

3.1 Ausgangslage und Relevanz

Sprachliche und kulturelle Vielfalt ist eine grosse Herausforderung unserer Schule. Jede Schulklasse setzt sich aus Lernenden mit unterschiedlichen sprachlichen und sozialen Voraussetzungen zusammen. Im Kanton Zürich betrug der Anteil fremdsprachiger Schülerinnen und Schüler (SuS) im Schuljahr 2022/2023 44.3 Prozent (BFS, 2024). Eine wesentliche Arbeit und Herausforderung für die Schule stellen demzufolge die Begleitung dieser fremdsprachigen Kinder. Diese Begleitung beinhaltet auf den Wissensstand dieser SuS angepasste Lernangebote, die es ihnen ermöglichen, sprachliche Kompetenzen aufzubauen und weiterzuentwickeln. Hinreichende sprachliche Qualifikationen tragen dazu bei, Bildungschancen zu verbessern und sicherzustellen, sowie Potential auszuschöpfen (Becker-Mrotzek et al., 2017, S. 7).

Mehrsprachig aufwachsende SuS im deutschen Sprachraum müssen ein hohes «Sprachlernvolumen» bewältigen (Neugebauer & Nodari, 2019a). Sie erwerben gleichzeitig zwei oder mehr Sprachen, die sie in der alltäglichen Kommunikation als Sozialisierungssprache mit ihren Bezugspersonen benötigen. Dazu gehören zusätzlich die lokale Mundartsprache sowie Hochdeutsch, welches sie in der Schule lernen und ihre Lern- beziehungsweise Bildungssprache ist.

Mit dem Anstieg der Anzahl fremdsprachiger Kinder stieg in den 1980er Jahren der Förderbedarf an speziellem Deutschunterricht für ebendiese Kinder (Neugebauer & Nodari, 2019, S.14). Sprachdidaktisch entwickelte sich die Einsicht, dass sich dieser Unterricht für Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund weder auf die Didaktik des Deutschen als Erstsprache noch auf die Didaktik des Deutschen als Fremdsprache stützen konnte. Aus dieser Erkenntnis entwickelte sich der Begriff «Deutsch als Zweitsprache» (DaZ). DaZ ist also ein Unterricht für Menschen, die im Deutschsprachigen Raum Deutsch lernen, wobei Deutsch für sie sowohl Sozialisations- als auch Bildungssprache bedeutet. Ausserdem entwickelte sich eine spezifische DaZ Didaktik, auf welche in einem späteren Abschnitt genauer eingegangen wird.

Die Einführung zweier obligatorischer Fremdsprachen, eine Landessprache und Englisch, ab der Primarstufe ist in den meisten Schweizer Kantonen bereits abgeschlossen. Die Reform des Fremdsprachenunterrichts basiert auf der Sprachstrategie der Schweizerische Konferenz der

Kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK, 2004) sowie auf dem HarmoS-Konkordat (EDK, 2007) und verankert somit die Ausbildung mehrerer Fremdsprachen. Begründet wird die Einführung zweier obligatorischer Fremdsprachen einerseits mit dem Prinzip der Chancengleichheit, wonach durch die Sprache eine Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ermöglicht werden soll und andererseits mit dem Prinzip der gegenseitigen Verständigung. Die individuelle Mehrsprachigkeit und die Kompetenzen in einer zweiten Landessprache sollen für die gegenseitige Verständigung in der mehrsprachigen Schweiz sorgen. In Übereinstimmung mit der europäischen Sprachenpolitik hat sich die EDK als Ziel für das schulische Fremdsprachenlernen die funktionale Mehrsprachigkeit in mindestens drei Sprachen für alle Abgänger/innen der obligatorischen Schule gesetzt (EDK 1998, EDK 2004). Funktionale Mehrsprachigkeit bedeutet die Fähigkeit, mehrere Sprachen in konkreten Situationen bedarfsgerecht verwenden zu können. Sie ist nicht mit der perfekten Fremdsprachenbeherrschung gleichzusetzen.

Im Kanton Zürich stehen ab der dritten Klasse Englisch und ab der fünften Klasse Französisch auf dem Stundenplan. Im Fremdsprachenunterricht stehen Kinder mit Deutsch als Zweitsprache (DaZ) im Vergleich zu Kindern mit Deutsch als Erstsprache vor spezifischen Hürden. Kinder mit DaZ müssen eine weitere Fremdsprache über ihre Zweitsprache Deutsch erlernen. Die ausführliche Erläuterung einer Aufgabe durch die Lehrperson kann für Kinder mit Einschränkungen im Wortschatz oder der Grammatik bereits eine grosse Herausforderung darstellen (Schick & Mayer, 2015). Es gilt daher, den Fremdsprachenunterricht so zu modifizieren, dass auch diese Kinder aktiv teilhaben und vom Unterricht maximal profitieren können.

Kinder und Jugendliche wachsen heute selbstverständlich mit digitalen Medien auf. Tablet, Smartphone und Smartwatches sind Teil des Alltages. Im Modul «Medien und Informatik» werden im LP 21 verschiedene Kompetenzen im Zusammenhang mit Medien und Informatik beschrieben. Wichtige Ziele sind der Erwerb von Medienkompetenz, der Umgang und das Verständnis der Grundkonzepte der Informatik sowie der Einsatz digitaler Medien im Unterricht (LP 21, 2017). Schumburg (2015, S. 4) erkennt das Potenzial digitaler Medien und sieht die Möglichkeit, sie für das schulische Lehren und Lernen nutzbar zu machen:

«Digitale Medien bieten die Möglichkeit, Inhalte multimedial und interaktiv aufbereitet sowie miteinander vernetzt zu präsentieren. Dadurch kann die Verarbeitung und Speicherung von *Informationen* unterstützt und die Auseinandersetzung mit dem Lernstoff intensiviert werden. Selbstgesteuertes und problemorientiertes Lernen werden unterstützt.»

(Schumburg, 2015, S. 4)

Unter den verschiedenen digitalen Medien ist der Einsatz von Virtual Reality (VR) in Klassenzimmern eine der Innovationen im Bereich der Bildung (Sally Wu & Alan Hung, 2022). VR ist ein System, welches die Simulation realer Erfahrungen ermöglicht und authentische und relevante Szenarien bietet. Aufgrund seiner immersiven und interaktiven Funktionen ist VR besonders beliebt für das Erlernen von Sprechfähigkeiten (Parmaxi, 2023, S. 180).

3.2 Zielsetzung

Die vorliegende Masterarbeit hat zum Ziel, DaZ-Kindern unter Einsatz von VR-Brillen einen niederschweligen Zugang im Kommunizieren in der Frühfremdsprache Französisch unter Verwendung des Lehrmittels „dis donc!“ zu ermöglichen. Sie zielt darauf ab, eine fach- und sprachdidaktisch abgestützte Lerneinheit für eine Aufgabe der Unité 4 des Lehrmittels «dis donc» für DaZ Kinder einer 6. Klasse zu konzipieren und diese im Rahmen eines Pilotversuchs auszutesten. Diese Masterarbeit dient als Vorstudie für ein Sprachprojekt in Zusammenarbeit der HfH mit der ZHaW im Bereich «Fremdsprachenlernen in VR». Technische Unterstützung wird durch die ZHaW geleistet (Prof. Th. Keller, Wirtschaftsinformatik).

3.3 Fragestellung

Inwiefern ermöglicht der Einsatz von Virtual Reality Brillen einen niederschweligen Zugang zum Sprechen und Kommunizieren in Französisch für Kinder mit Deutsch als Zweitsprache bei Anwendung des Lehrmittels «dis donc!» und wie beeinflusst er die Motivation für das Fremdsprachenlernen Französisch der DaZ-Kinder?

Folgende Fragen ergänzen die Fragestellung:

- Welche Hilfestellungen (Scaffoldings) in der Virtuellen Lerneinheit (VRLe) erleichtern es den DaZ-SuS, niederschwellig und in einem geschützten Rahmen mit dem Lehrmittel «dis donc!» Französisch sprechen zu lernen?
- Inwiefern erleichtert die Übersetzung der Anweisungen und Erklärungen im Drehbuch in die L1 der DaZ-SuS den niederschweligen Zugang zur Kommunikation in Französisch?
- Welche sprachtheoretischen Grundlagen sind bei DaZ Kindern zu beachten?
- Wie lassen sich die basalen Aspekte des Lehrmittels «Dis donc» in ein Konzept für VRLe übertragen?
- Welche Effekte hat die VRLe auf die Französisch Kommunikation und auf die Motivation für den Fremdspracherwerb der DaZ-SuS?
- Inwiefern ermöglicht es der Einsatz der VRLe, unbelastet und spielerisch ein Lernziel im Rahmen des LP21 zu erreichen?
- Wie muss eine VRLe gestaltet und aufgebaut sein, damit ein DaZ-SuS selbständig und motiviert damit lernen kann?

3.4 Gliederung der Arbeit

4 Theoretische Einbettung

4.1 Sprachtheoretische Grundlagen

Dieses Kapitel bietet eine Übersicht über die sprachtheoretischen Grundlagen im Zusammenhang mit Sprach- und Fremdspracherwerb sowie Sprachenlernen im Allgemeinen und unter erschwerten Bedingungen. Besondere Aufmerksamkeit wird dem Deutsch als Zweitsprache (DaZ) und der Mehrsprachigkeit gewidmet.

«Die Grenzen meiner Sprache bedeuten die Grenzen meiner Welt.»

(Ludwig Wittgenstein, 1889-1951)

Sprache ist von grundlegender Bedeutung für das menschliche Leben. Sie ermöglicht dem Menschen, zu handeln, Weltwissen zu erlangen, Begriffe zu bilden, Gedanken und Gefühle auszutauschen, Beziehungen zu initiieren und zu gestalten sowie Teilhabe an der Gesellschaft zu erfahren. Nach Vygotskij (1978) ist Sprache sogar «... das wichtigste Werkzeug der Menschen...». Fehlt dieses Werkzeug, sind oben beschriebenen Bereiche stark eingeschränkt. Gute Kenntnisse der Landessprache sind Voraussetzung für Bildungs- und Berufserfolg sowie persönliche und gesellschaftliche Möglichkeiten (Becker-Mrotzek et al., 2017). Der Anteil an SuS, die zu Hause nicht nur Deutsch sprechen und mehrsprachig aufwachsen, wächst stetig (Neugebauer & Nodari, 2019, S. 7). Viele Kinder mit Migrationshintergrund verfügen über eingeschränkte Sprachkompetenzen in Deutsch und somit über eingeschränkte Bildungschancen. Damit werden Deutsch als Zweitsprache und der Umgang mit Mehrsprachigkeit immer zentralere Themen in der Schule.

4.2 Begriffsklärungen: Spracherwerb, Erst-, Zweit- und Fremdsprache

«Kinder entwickeln Sprachen, indem sie mit unterschiedlichen Menschen in bedeutungsvollen, gesamtkörperlichen, objektgebundenen und kulturspezifischen Situationen interagieren.»

(Kirsch & Mortini, 2016, S. 23)

Die Entwicklung von Sprachkompetenz beginnt in der frühen Kindheit und wird im Laufe der Schulzeit durch systematische und zielgerichtete Anleitung weiterentwickelt. Hier kann zwischen dem Erlernen und dem Erwerb von Sprachen differenziert werden (Edmondson & House, 2011, S. 11). Dabei findet Spracherwerb bei der Erstsprachentwicklung statt und wird intuitiv, meist unbewusst durch soziale Kontakte entwickelt. Das Sprachenlernen hingegen passiert in gesteuerter Sprachentwicklung beispielsweise im Grammatikunterricht in der Schule.

Die Sprache, die von Geburt an gelernt wird, wird umgangssprachlich als «Muttersprache», in der wissenschaftlichen Literatur als «Erstsprache» oder angelehnt an das Englische «Language one» (L1) bezeichnet (Ahrenholz, 2022, S. 5). Der Begriff «Muttersprache» bezieht sich auf die erste Sprache einer Person und bedeutet keine spezifische Funktion der Sprache. Die Erstsprache muss nicht zwingend die Sprache der Mutter sein (Schlatter, Tucholski & Curschellas, 2016, S. 9). Der

Erstspracherwerb kann monolingual oder bilingual sein. Bilingualismus oder simultaner Spracherwerb bedeutet doppelter Erstspracherwerb (2L1), (Gogolin & Neumann, 2009). Hier wachsen Kinder mit mehreren Erstsprachen gleichzeitig auf. Der simultane Spracherwerb verläuft in den gleichen Variationen wie bei Kindern mit einsprachigem Erstspracherwerb Spracherwerb (Wiedenmann & Holler-Zittlau, 2007, S. 39). Obwohl es lange so definiert wurde, bedeutet Bilingualismus oder Multilingualismus keine native-like Kompetenz in beiden Sprachen (Herdina & Jessner, 2002, S.118). Ab dem 3./4. Lebensjahr kann aufgrund der bereits erworbenen Sprachkenntnisse und der neuronalen und kognitiven Entwicklung für die Aneignung einer neuen Sprache eine veränderte Erwerbssituation bestehen und deshalb wird ab diesem Zeitpunkt von «frühem Zweitspracherwerb» oder «sukzessivem Spracherwerb» gesprochen. Diese neue Sprache, die zeitlich versetzt zur Erstsprache erworben wird, wird in Anlehnung an L1 L2 genannt. Zweitsprache und Zweitspracherwerb werden oft als Oberbegriff für verschiedene Arten des Spracherwerbs betrachtet. Diese verlaufen zeitlich versetzt zum Erwerb der ersten Sprache und können nicht dem klassischen Bilingualismus zugeordnet werden.

Es wird zwischen zwei Haupttypen des Zweitspracherwerbs unterschieden, dem ungesteuerten und dem gesteuerten Spracherwerb. Im Zusammenhang mit dem ungesteuerten Spracherwerb waren in der sprachwissenschaftlichen Forschung lange Zeit drei Erwerbsmodelle dominant: Der monolinguale und der simultan-bilinguale Erwerb von Kindern einerseits und der Zweitspracherwerb von Erwachsenen andererseits (Chilla & Niebuhr-Siebert, 2022, S. 40f). Der ungesteuerte Zweitspracherwerb ähnelt dem Erstspracherwerb und findet durch natürliche Kommunikation in einem immersiven Setting statt. Der gesteuerte Zweitspracherwerb hingegen wird in spezifischen Lehr- und Lernsituationen angeregt. Diese fördern den Erwerb gezielt. Bei diesem Typ spielt die Zweitsprache keine grosse Rolle in der Bewältigung der Alltagskommunikation, weshalb man von Fremdsprache oder Fremdspracherwerb spricht. Angelehnt an diesen Typ wird die Definition von Deutsch als Zweitsprache oder Deutsch als Fremdsprache (ebd., S. 7f).

4.3 Mehrsprachigkeit

«Bilinguals are those who use two or more languages (or dialects) in their everyday lives.»

(Grosjean, 1996)

Abbildung 1: Differenzierung des Begriffs Sprache (Edmondson & House, 2011, S.8).

Nebst Bilingualismus als übergeordneter Begriff wird oft von Mehrsprachigkeit gesprochen. Der Begriff «Mehrsprachigkeit» wird von Forschern unterschiedlich aufgefasst, was eine abschliessende Definition schwierig macht. Der Begriff ist nicht auf einen Erwerbszeitraum begrenzt. Er wird für alle Formen von multipler Sprachkompetenz verwendet und kann sowohl individuelle als auch gesellschaftliche Mehrsprachigkeit bezeichnen (Ahrenholz, 2022, S.5). Im gemeinsamen europäischen Referenzrahmen für Sprachen (Trim, Butz, Rat für Kulturelle Zusammenarbeit & Goethe-Institut Inter Nationes, 2010) wird der Begriff der Mehrsprachigkeit genauer definiert. Dabei wird der Unterschied von Mehrsprachigkeit und Vielsprachigkeit hervorgehoben, wobei Vielsprachigkeit als Kenntnis einer Anzahl von Sprachen oder der Koexistenz verschiedener Sprachen in einer bestimmten Gesellschaft bedeutet. Im Gegensatz dazu wird bei Mehrsprachigkeit die Erweiterung der Spracherfahrung eines Menschen in verschiedenen kulturellen Kontexten herausgestrichen. Diese Erfahrung reicht von der Sprache im Elternhaus über die Sprache der gesamten Gesellschaft bis hin zu den Sprachen anderer Völker, die entweder in der Schule, an der Universität oder durch direkte Erfahrung erlernt werden. Dabei ist wichtig zu verstehen, dass diese verschiedenen Sprachen und Kulturen nicht strikt voneinander getrennt in mentalen Bereichen gespeichert werden. Stattdessen bilden sie gemeinsam eine kommunikative Kompetenz, zu der alle Sprachkenntnisse und -erfahrungen beitragen. Die Sprachen stehen miteinander in Beziehung und interagieren miteinander (ebd., S.17). In verschiedenen Situationen können Menschen flexibel auf verschiedene Teile dieser Kompetenz zurückgreifen, um eine effektive

Kommunikation mit einem bestimmten Gesprächspartner zu erreichen. Dies bedeutet, dass Mehrsprachigkeit nicht nur eine Vielfalt von Sprachen umfasst, sondern auch die Fähigkeit, diese Sprachen auf komplexe und situationsabhängige Weise zu nutzen. Dabei kann eine mehrsprachige Person ihre Sprachen getrennt oder mit Codeswitching oder Codemixing verwenden (Cenoz, 2013). Ergänzend können auch paralinguistische Mittel wie Mimik oder Gestik eingesetzt werden, wodurch die Sprache radikal vereinfacht werden kann. Insgesamt geht es also um die Entfaltung der grundlegenden menschlichen Sprachfähigkeit (Hufeisen & Neuner, 2005, S. 15).

Diese Perspektive verändert das Ziel des Sprachunterrichts grundlegend. Es geht nicht mehr nur darum, einzelne Sprachen isoliert zu erlernen und dabei den "idealen Muttersprachler" als höchstes Vorbild zu betrachten. Stattdessen liegt das Ziel darin, ein breites sprachliches Repertoire zu entwickeln. In diesem haben alle sprachlichen Fähigkeiten ihren Platz. Folglich gelten bereits Personen, die weitere Sprachen nur rudimentär erworben haben als mehrsprachlich. (Bredthauer, 2018). Nach Bredthauer wird diese Form auch «funktionale» oder «funktionelle Mehrsprachigkeit» genannt. Dies bedeutet, dass ein Repertoire an unterschiedlich ausgeprägten Sprachfertigkeiten in verschiedenen Kompetenzbereichen angestrebt wird, um in unterschiedlichen Situationen erfolgreich handeln zu können (vgl. u.a. Europarat, 2001). Königs (2000) unterscheidet drei Arten von Mehrsprachigkeit im Schulkontext:

Retrospektive Mehrsprachigkeit: Hier bringt die lernende Person Mehrsprachigkeit bereits in den Unterricht mit. Sie ist weitgehend zweisprachig und verfügt über ein hohes Niveau in der L2, welche unterrichtet wird. Sie besitzt gegenüber anderen Lernenden einen Wissens- und Könnensvorsprung in dieser Sprache.

Retrospektiv-prospektive Mehrsprachigkeit: Auch hier bringt die lernende Person Mehrsprachigkeit in den Unterricht mit und verfügt dadurch über einen Vorsprung an sprachlichem Wissen vor den anderen Lernern. Jedoch ist keine seiner Sprachen Lerngegenstand. Die Person baut ihre Mehrsprachigkeit durch den Fremdsprachenunterricht in einer weiteren Sprache aus.

Prospektive Mehrsprachigkeit: Diese Variante ist die als typisch angenommene Situation des Fremdsprachenunterrichts in der ersten Fremdsprache. Die lernende Person kommt mit einer Erstsprache in den Fremdsprachenunterricht und baut erst durch diesen ihre Mehrsprachigkeit auf und aus.

4.4 Deutsch als Zweitsprache

Wie in der Einleitung erwähnt, müssen DaZ-SuS ein hohes «Sprachlehrvolumen» bewältigen. In der Broschüre «Deutsch als Zweitsprache (DaZ) in Aufnahmeunterricht und Aufnahmeklasse» der Bildungsdirektion des Kantons Zürich (2007) wird der hohe Stellenwert des DaZ Unterrichts in der Volksschule betont. Ziel des Unterrichts ist die Unterstützung der Kinder und Jugendlichen mit nichtdeutscher Erstsprache. Ihre Deutschkompetenzen ist so aufzubauen, dass sie im Regelunterricht erfolgreich lernen können (ebd., S. 1). Mit Deutschkompetenzen sind die Kompetenzen in Hochdeutsch gemeint. Dies ist insbesondere zu betonen, weil die DaZ-SuS im Alltag mit Schweizerdialekt(en) und im

Unterricht mit der Unterrichtssprache «Hochdeutsch» konfrontiert sind. Margarethe Ott (in Ahrenholz & Oomen-Welke, 2022, S. 267) schreibt dem DaZ aus zwei Gründen eine Schlüsselqualifikation zu:

Bewältigung schulischer Anforderungen: Deutsch ist nicht nur die allgemeine Umgangssprache in Deutschland, Österreich und der deutschsprachigen Schweiz, sondern auch die Sprache des Unterrichts. Daher sind zweitsprachliche Kompetenzen entscheidend, um die schulischen Anforderungen in nahezu allen Fächern zu bewältigen. Die individuelle Wissensaneignung und die Entwicklung der schulischen Leistungsfähigkeit stehen in engem Zusammenhang mit den zweitsprachlichen Fähigkeiten. Ein angemessener Erwerb von Bildungssprache in der Zweitsprache Deutsch ist daher von grosser Bedeutung.

Teilnahme am gesellschaftlichen Leben: Die Beherrschung der deutschen Sprache ist entscheidend für die vollständige Teilnahme am gesellschaftlichen Leben. Sie ermöglicht nicht nur die Kommunikation im schulischen Kontext, sondern auch die Interaktion in verschiedenen sozialen Situationen und den Zugang zu Bildungs- und Berufschancen.

In Anbetracht der nicht befriedigend ausfallenden Ergebnisse von Kindern mit Migrationshintergrund der PISA- und OECD- Studien kommt der theoretischen und empirischen Fundierung von Sprachförderung verstärkt Bedeutung zu (ebd.).

4.5 Theorien des Sprachenlernens

*Der Spracherwerb ist ein „Zusammenspiel von biologischer Anlage (nature) und Umwelt (nurture).“
(Friederici, 2003, S. 82)*

So einfach wie Friederici den Spracherwerb in ihrem Zitat beschreibt, ist er in Wirklichkeit nicht. Nach Jeuk (2021, S.26) ist die Erforschung der kindlichen Sprachaneignung von kontroversen Diskussionen geprägt. Dies liegt unter anderem daran, dass die wichtigsten Disziplinen, die sich mit diesem Thema befassen, nämlich Linguistik und Psychologie, auf unterschiedlichen Traditionen beruhen und innerhalb dieser Disziplinen konkurrierende Paradigmen existieren (ebd.). In der Linguistik liegt der Fokus oft auf strukturellen Aspekten der Sprache, wie Grammatik und Syntax, sowie auf dem Prozess der Sprachproduktion und -verarbeitung. Auf der anderen Seite betrachtet die Psychologie die kindliche Sprachaneignung häufig im Kontext anderer kognitiver Entwicklungsprozesse, wie der kognitiven Verarbeitung von Informationen, der Wahrnehmung und der Entwicklung des Gedächtnisses. Einige Ansätze betonen die Rolle der genetischen Veranlagung und universellen Grammatikmechanismen, wie sie beispielsweise von Noam Chomsky (1959) vorgeschlagen wurden, während andere Ansätze eher auf soziale Interaktionen und Lernprozesse eingehen (Vygotskij, Lompscher & Rückriem, 2017). Trotz vieler Forschungsanstrengungen und -ergebnisse besteht bis heute kein Konsens darüber, was die wichtigsten Triebkräfte für die erstaunliche Fähigkeit der Kinder sind, innerhalb kürzester Zeit komplexe Sprachstrukturen und umfangreiche Inhalte zu erwerben (Kauschke, 2012). Die Diskussionen und kontroversen Ansichten in diesem Bereich spiegeln die Komplexität des Phänomens der kindlichen Sprachaneignung wider.

4.5.1 Klassische Konditionierung und Behaviorismus

Unter klassischer Konditionierung versteht man einen Lernprozess, bei dem eine vorher neutrale Bedingung mit einem nachfolgenden Reiz gekoppelt wird, um eine Reaktion auf den zuvor neutralen Reiz zu erzeugen. Die wichtigsten Vertreter der klassischen Konditionierung sind Ivan Pawlow (1849-1936) und John B. Watson (1878-1958). Watson baute auf der Arbeit von Pawlow auf und prägte den englischen Begriff «Behaviourism». Skinner (1957) formulierte eine der ersten Sprachtheorien auf Basis des Behaviorismus (Jeuk, 2021, S. 28). Skinner's Theorie zufolge ist Sprache wie jedes andere Verhalten erlernbar. Das sprachliche Lernen geschieht über Nachahmung und Verstärkung mittels Belohnung, also Konditionierung. Je häufiger ein Wort oder eine Äusserung positiv verstärkt wird, desto mehr festigt sie sich im Sprachrepertoire des Individuums. Der Behaviorismus geht von der Annahme aus, dass das Individuum keinerlei Anlagen zum Spracherwerb mitbringt. Behavioristische Ansätze haben im Sprachunterricht lange Zeit eine zentrale Rolle gespielt und sind auch heute noch sichtbar (Krönert, 2022). Der behavioristische Ansatz scheint in vielen Teilen der wissenschaftlichen Disziplinen, welche sich mit Spracherwerb und mit Therapie- und Förderansätzen befassen, tabuisiert zu sein (Szagun, 2019, S. 67). Einige Erkenntnisse mit aktueller Gültigkeit werden nicht wahrgenommen. Beispielsweise die Ergebnisse zu menschlichem Lernen und Verhaltensänderungen aus einer verhaltenstheoretischen Perspektive. So anerkennt Schöler (2019) diese Theorie, um auf deren Basis Lernfortschritte zu erzielen sowie auch im Bereich der Sprache gestörtes Lernen durch andere Lernwege zu kompensieren.

4.5.2 Nativismus

*«Die nativistische Herangehensweise sucht nach einer fertigen Grammatik im Kind und oft auch den dazugehörigen angeborenen neuronalen Strukturen.»
(Szagun, 2019, S. 265)*

Nativistische Theoretikerinnen und Theoretiker vertreten die Ansicht, dass die Fähigkeit zur Sprache angeboren ist und nur noch aktiviert werden muss. Diese Theorie wurde vor allem durch Noam Chomsky (1959) vertreten. Chomsky erachtet die wesentliche Triebfeder des Spracherwerbs in angeborenen Strukturen und in der entwicklungsbegleitenden Entfaltung eines Spracherwerbsmechanismus (engl. Language Acquisition Device, LAD). Er widerlegte die Annahmen Skinners und kritisierte die Theorie des Behaviorismus. Seine Kritik gilt als Meilenstein in der «kognitiven Wende» und führte zur radikalen Abkehr von den bisher vorherrschenden behavioristischen Theorien in den Sozialwissenschaften (Sachse et al., 2020, S. 66). Für den Fremdspracherwerb bedeutet Chomskys Theorie, dass es nicht darum geht, neue Fertigkeiten zu erwerben. Alles, was für die Beherrschung der Sprache nötig ist, ist bereits im Individuum angelegt. Das Ziel des Unterrichts ist demzufolge die Aktivierung des bereits Vorhandenen (Krönert, 2022). Bei diesem Ansatz ist die Abfolge der Erwerbssequenzen nicht veränderbar, allerhöchstens die Geschwindigkeit des Durchlaufens der Sequenzen (Roche, 2020, S. 159). Konkrete didaktische Konzepte lassen sich aus dieser Theorie kaum umsetzen.

4.5.3 Kognitivismus

Piaget wählt einen kognitionspsychologisch-konstruktivistischen Zugang zur Sprache (Sachse et al., 2020, S.95). Er befasste sich in seinen frühen Jahren explizit mit der Sprachentwicklung und sieht darin den Spracherwerb als Ableitung der kognitiven Entwicklung (Jeuk, 2021, S.29). Piaget geht davon aus, dass die Spannung von Ist- zu Sollzuständen durch Anpassungsprozesse ausgelöst werden. Diese Spannung ist der treibende Motor des Lernens (Roche, 2020, S. 150). Sprache beeinflusst das Denken, bedingt es jedoch nicht. Sprachliche Entwicklung ist nach Piaget immer eine Folge der kognitiven Entwicklung (Primat der Kognition). Das bedeutet, dass ein Kind nur ausspricht, was es versteht. Hinsichtlich des Sprachendidaktik ist bei dieser Theorie relevant, dass eine Sprache nur erlernt werden kann, wenn ihre Grundlagen verstanden werden (Krönert, 2022). Wichtiges Ziel eines kognitivistischen Sprachunterrichts ist daher die Vermittlung des Sprachsystems. Kognitivistisch orientierte Ansätze im Fremdsprachenlernen konzentrieren sich auf die inneren mentalen Prozesse und die Verarbeitung von Informationen. Im Gegensatz zum behavioristischen Ansatz, der sich hauptsächlich auf äusseres Verhalten konzentriert, betrachten kognitivistische Ansätze die kognitive Verarbeitung von Informationen als zentralen Aspekt des Lernens. Sie priorisieren das Verstehen gegenüber der blossen Reproduktion.

4.5.4 Interaktionismus

Ausgangspunkt für die interaktionistische Spracherwerbtheorie sind die Überlegungen von Vigotskij (1934). In Abgrenzung zu Piaget sind für ihn nicht die entwicklungspsychologischen Phasen eines Kindes entscheidend für die sprachliche und geistige Entwicklung eines Kindes, sondern das soziale Umfeld, das Setting des Kindes (Jeuk, 2021, S.29). Die Sprache ist wichtiges Interaktionsmittel in diesem Umfeld. Der Interaktionismus betont die Bedeutung der sozialen Interaktion und des kommunikativen Austausches für den Spracherwerb bei Kindern. Bruner et al. (1997) beschreiben, dass Eltern für die interaktionistische Sicht des Sprechens Lernens mit einem «Language Acquisition Support System» (LASS) ausgerüstet sind. Ein Aspekt dieses Systems ist die Sprache, die Eltern an ihre Kinder richten mit der Absicht, eine Kommunikation herzustellen und aufrechtzuerhalten. Die Sprache der Eltern ist einfach, weniger komplex, in einer höheren Tonlage und Segmentierungen sind besser wahrnehmbar. Die Eltern agieren unbewusst als Sprachlehrpersonen. Tomasello (Tomasello, 2003) sieht die Grundlage der kindlichen Sprachaneignung in der Identifikation des Kindes mit einer Bezugsperson. Sprachliche Mittel werden zum sozialen Austausch über die Wirklichkeit gebraucht. In Tomasellos Ansatz wird der Nachahmung von Ganzheiten grosse Bedeutung zugeschrieben. So erwirbt das Kind aus seiner Sicht sprachliche Strukturen beziehungsweise Konstruktionen durch allgemeine kognitive Prinzipien wie Musterbildung, Generalisierung und Verfestigung frequenter Strukturen (Jeuk, 2021, S. 29). Aus der interaktionistischen Sprachtheorie geht hervor, dass die Anpassung des sprachlichen Verhaltens der Bezugspersonen an die Möglichkeiten des Kindes eine wichtige Voraussetzung für den erfolgreichen Spracherwerb ist.

4.5.5 Konstruktivismus

Während der Behaviorismus sich hauptsächlich auf beobachtbare Verhaltensweisen konzentriert und der Kognitivismus sich auf die Verarbeitung von Informationen im Gehirn konzentriert, betont der Konstruktivismus die subjektive Wahrnehmung und Interpretation eines Individuums. Im Konstruktivismus wird angenommen, dass Wissen nicht einfach von aussen aufgenommen wird, sondern dass Individuen aktiv ihr Verständnis der Welt konstruieren, basierend auf ihren eigenen Erfahrungen, Wahrnehmungen und Interpretationen. Die Sprache ist nach «outside-in» Ansätzen zu lernen (Schöler & Welling, 2007). Angenommen wird, dass das Kind mit Lern-, Differenzierungs- und Abstraktionsmöglichkeiten ausgestattet ist. Diese Möglichkeiten kombiniert mit einem angemessenen Sprachangebot ermöglicht es dem Kind, in der Interaktion mit der sprachlichen und nichtsprachlichen Umwelt kokonstruktiv und in Rückkoppelung mit der Umwelt sprachliches Wissen aufzubauen (Sachse et al., 2020, S. 95). Der Lernprozess ist nach dieser Theorie offen und es gibt kein richtiges oder falsches Wissen, sondern nur unterschiedliche Sichtweisen (Krönert, 2022). Für die Didaktik hat diese Theorie folgende Bedeutung:

„In Lehr-Lernsituationen bedeutet das, dass konstruktivistische Ansätze nicht das Lösen didaktisch aufbereiteter Probleme, sondern das eigenständige Auffinden und Konstruieren von Problemen sowie den Umgang mit authentischen Situationen in den Vordergrund rücken.“

(Reinmann-Rothmeier, Vohle, Adler & Faust, 2003, S. 36)

4.5.6 Überblick Theorien des Sprachenlernens

Die oben dargelegten Ansätze setzen unterschiedliche Schwerpunkte und erklären den Spracherwerb auf unterschiedliche Weise. Die verschiedenen Richtungen der Spracherwerbsforschung sind stark von der jeweiligen Sprachperspektive abhängig (Roche, 2020, S. 141). Eine einheitliche Theorie des Spracherwerbs liegt nicht vor (Sachse et al., 2020, S. 83). Diese Unterschiede können zu einem gewissen Grad auch zu Unvereinbarkeiten führen, wodurch eine Verständigung zwischen den Positionen erschwert wird. Einigkeit besteht in den theoretischen Ansätzen darüber, dass Sprache ein Verhalten ist, das nur die Spezies Mensch aufweist (Szagun, 2019, S. 266). Dennoch ist es wichtig anzumerken, dass in der Forschung oft auch integrierende Ansätze verfolgt werden, die versuchen, die Vorzüge der Perspektiven zu kombinieren und ein umfassenderes Verständnis des Spracherwerbs zu entwickeln. In der Tabelle 1 sind die beschriebenen Entwicklungstheorien des Sprachenlernens dargestellt. Im Spracherwerb, dem Zusammenspiel von biologischer Anlage und Umwelt, nehmen die beiden Akteure in den jeweiligen Theorien unterschiedlich aktive Positionen ein.

		Umwelt	
		Eher passiv	Eher aktiv
Person	Eher passiv	Nativismus (Chomsky) Sprache ist angeboren, Kinder haben eine innere Veranlagung zum Sprachenlernen. (Phasenmodelle)	Behaviourismus (Skinner) Entwicklungsschritte werden direkt durch Umwelteinflüsse zurückgeführt. Kinder lernen Sprache durch Nachahmung (Reiz-Re
	Eher aktiv	Kognitivismus (Piaget) Der Spracherwerb ist eine spezielle Form des kognitiven Lernens. Das Kind entwickelt sich im aktiven Austausch mit der Umwelt.	Interaktionismus (Bruner, Tomasello) Kinder entwickeln die logischen Strukturen zum Spracherwerb durch die Interaktion mit ihrer Umwelt.
			Konstruktivismus (Vygotkskij, Piaget) Kinder konstruieren individuell und im sozialen Austausch Bedeutungen. Sprachenlernen sollte in möglichst authentischen Handlungssituationen stattfinden.

Tabelle 1: Zuordnung von Entwicklungstheorien.

4.6 Zweitspracherwerb

Die Zweitspracherwerbsforschung wartet mit verschiedenen Hypothesen auf, welche sich auf die verschiedenen Ansätze der oben beschriebenen Spracherwerbstheorien beziehen. Frühe Hypothesen waren die Kontrastiv- und die Identitätshypothesen.

Kontrastivhypothese: Diese Hypothese ist behavioristisch geprägt und geht davon aus, dass die L1 den Erwerb von L2 durch Transfers beeinflusst. Elemente, die in L1 und L2 identisch sind, können einfacher gelernt werden (Einhellinger, 2023, S. 76).

Identitätshypothese: Bei dieser Hypothese wird angenommen, dass L1 und L2 prinzipiell identisch erlernt werden. Das bedeutet, dass der Erwerb von gleichen Mechanismen gesteuert wird. Der Erwerb der Fremdsprache verläuft hier in vorprogrammierten und wenig veränderbaren Sequenzen (Roche, 2020, S. 152).

Einige Annahmen der zwei oben beschriebener Hypothesen sind auch noch heute weit verbreitete Einstellungen und beeinflussen das Lernen und Lehren von Sprachen (Roche, 2020, S.142). Beim Erwerb der Fremdsprache spielen verschiedene Faktoren mit, welche nicht nur mit den Strukturen der L1 zusammenhängen und somit nicht ausschliesslich mit der Identitäts- und Kontrastivhypothese erfasst werden können (ebd., S.144). Beide Hypothesen sind inhaltlich angreifbar (Einhellinger, 2023, S. 76). Die Forschung im Zweitspracherwerb konzentriert sich zunehmend auf neuronale und kognitive Sprach- und Informationsverarbeitungsprozesse, die im Lerner ablaufen (Luttermann 2018, S. 174). Sie konzentriert sich vor allem auf sequenzielle Modelle, die mit den Begriffen Interlanguage - Hypothese und Erwerbssequenzen in Verbindung stehen (Roche, 2020, S. 152).

Interlanguagehypothese: Gemäss der Interlanguage - Hypothese von Selinker (1972) entwickelt die lernende Person ein eigenes Sprachsystem, «Interlanguage» genannt. Dieses wird von Elementen der L1 und L2 beeinflusst und ist eine Art Zwischensprache, welche eine Mischung aus der Erst-, der Ziel- und möglicherweise anderen Sprachen ist. Das System besteht demnach aus Transfers von L1 auf L2 sowie neuen Elementen. Es gilt als offenes System (Einhellinger, 2023, S. 76) und bezieht sich auf eine vorübergehende Phase, welche Sprachlernende durchlaufen, während sie eine neue Sprache lernen. Selinker postuliert fünf psycholinguistische Prozesse, die sich in der Besonderheiten einer Interlanguage widerspiegeln können (in Edmondson & House, 2011, S. 234):

- **Transfer aus anderen Sprachen:** Regeln oder Gewohnheiten aus der L1 werden in die Interlanguage übernommen.
- **Transfer aus Lernumgebung:** Ungeeignete Lehrformen können zu Sondermerkmalen der Interlanguage führen.
- **Lernstrategien:** Die lernende Person findet selbst Regeln heraus, die sie überprüft, bestätigt oder revidiert.
- **Kommunikationsregeln:** Wenn die lernende Person, ohne die für die Kommunikation benötigten fremdsprachlichen Mittel sprechen will, muss sie mit diesem Problem fertig werden. Dabei verwendet sie verschiedene Strategien.
- **Übergeneralisierung:** Eine lernende Person, deren L 1 eine bestimmte Regel hat, versucht, diese Regel auf die Zielsprache anzuwenden, obwohl die Zielsprache eine andere Regel hat. Dies führt zu Fehlern in der Zielsprache.

Bei Sprachmischungen ist der Einfluss der Erst- auf die Zweitsprache zu beobachten (Jeuk, 2022, S. 43f). Dieser Vorgang wird in der Fachsprache «Transfer» genannt und meint die Übertragung sprachlichen Wissens von einer in eine andere Sprache. Der Transfer wird im Rahmen der Interlanguage - Hypothese als Teil des Bemühens der lernenden Person angesehen, sich verständlich zu machen. Es wird zwischen verschiedenen Arten von Transfers unterschieden:

- **Interferenz:** Regeln eines bekannten Systems werden in einem weniger bekannten angewendet und führen zu einem negativen Ergebnis.
- **Code mixing:** Hierbei werden Wörter, die in der einen Sprache nicht verfügbar sind, aus der anderen Sprache übernommen. Die lernende Person greift auf ein Wort aus einer ihr bekannten Sprache zurück, wenn es ihr in der Zielsprache im Moment nicht zur Verfügung steht (Jeuk, 2021, S. 44).
- **Code switching:** Hierbei wird je nach Situation, dem Interaktionspartner und dem Thema bewusst zwischen den beiden Sprachen gewählt. Dies kann von Äusserung zu Äusserung wechseln. So wird beispielsweise in Einwandererfamilien beobachtet, dass je nach Kontext auch innerhalb der Familie zwischen den Sprachen gewechselt wird (ebd.).

In den sequenziellen Modellen geht man davon aus, dass sich eine lernende Person graduell einer Zielsprache nähert (Einhellinger, 2023, S. 78). Dabei wird sie von genetischen Prinzipien des Spracherwerbs, von Vorerfahrungen mit anderen Sprachen, von ihren Persönlichkeitsmerkmalen und spezifischen Problemen der Zielsprache geleitet. Der Prozess des Erwerbs und nicht die Ausrichtung auf Fehlerprodukte stehen im Zentrum der sequenziellen Modelle (Roche, 2020, S.152). Noch unklar ist, welche Faktoren stärker wirken als andere, ob und wie sie beeinflussbar sind. Im Modell des L2 - Lernens nach Spolsky (1998, S. 28) werden mehrere Wirkfaktoren einbezogen und umfassen Erkenntnisse aus Theorie und Praxis. Das Modell soll natürliches als auch gesteuertes Sprachenlernen berücksichtigen. Es wird indirekt darauf hingewiesen, dass nicht nur sprachliche Ergebnisse den Stellenwert des Fremdsprachunterrichts beeinflussen.

Abbildung 2: Ein Modell des L2 - Lernens nach Spolsky (1989, S.28).

Das Modell von Spolsky ist recht allgemein in seiner Aussagekraft (Edmondson & House, 2011, S. 23f) und wurde von ihm formelhaft zusammengefasst. Er beschreibt vier Variablen, die über die zukünftige Möglichkeit der Entwicklung fremdsprachlichen Wissens einer Person Auskunft geben:

Wj: vorhandenes Sprachwissen und Fähigkeiten in anderen Sprachen zum jetzigen Zeitpunkt.

F: intellektuelle, biologische und kognitive Fertigkeiten

E: Emotionale und affektive Einstellungen

K: die Qualität und Quantität des Kontakts mit der Fremdsprache inner- und ausserhalb der Schule:

Die Summe all dieser Summanden ergibt das zukünftige Wissen (Wz) in der Fremdsprache.

$$Wz = Wj + F + E + K$$

4.7 Sprachunterricht

Historisch betrachtet diente der Sprachunterricht in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts verstärkt der Nationalerziehung, der Durchsetzung der Nationalsprache und der Eindämmung sprachlicher Vielfalt (Gogolin, 2008, S. 49). Der traditionelle Deutschunterricht war über eine lange Zeit hinweg sehr stark normgeprägt und von der Orientierung am Standarddeutsch als normative und kodifizierte Zielsprache dominiert. Dies hat noch heute Einfluss beispielsweise auf orthografische oder mündliche Normen im Sprachgebrauch (Olsen & Hochstadt, 2019, S. 118). Diese starre Normorientierung ist ebenfalls im Fremdsprachunterricht verbreitet, was sich beispielsweise im «richtigen» oder «falschen» Sprechen oder Schreiben äussert. Roche (2020, S. 13f) benennt die Fixierung auf grammatische Strukturen der beteiligten Sprachen als eines der Hauptmerkmale traditioneller Methoden des Fremdsprachenunterrichts. Diese Fixierung beeinflusst die Praxis heutiger Lehrverfahren und Lehrmaterialentwicklungen weitgehend. Dies zeigt sich gemäss Roche (ebd.) in verschiedenen Aspekten des Unterrichts:

- **Lehrzieldefinitionen:** Traditionelle Lehrmethoden legen oft den Schwerpunkt auf die Vermittlung grammatischer Strukturen als zentrales Lehrziel. Dies bedeutet, dass die Lehrziele darauf abzielen, dass die Schüler bestimmte grammatische Konzepte verstehen und anwenden können.
- **Progression:** Die Progression im traditionellen Fremdsprachenunterricht folgt häufig einem sequenziellen Ansatz, bei dem grammatische Strukturen in einer bestimmten Reihenfolge eingeführt und gelehrt werden, beginnend mit einfachen Konzepten und fortschreitend zu komplexeren.
- **Fehlerdiagnose und -korrektur:** Die Fehlerdiagnose und -korrektur konzentriert sich in traditionellen Methoden oft stark auf grammatische Fehler. Lehrer korrigieren häufig Fehler in der Anwendung von grammatischen Regeln und Strukturen.
- **Gewichtung von Interferenz:** Interferenz, also die Auswirkung der Muttersprache auf die Zielsprache, wird in traditionellen Methoden oft als Hindernis betrachtet, das es zu überwinden gilt. Die Lehrpraxis zielt darauf ab, die Auswirkungen der Interferenz zu minimieren, indem sie die Schüler auf die korrekte Anwendung der Zielsprache hinlenkt.
- **Übungstypologie:** Traditionelle Lehrmethoden verwenden oft Übungen, die sich auf die gezielte Praxis grammatischer Strukturen konzentrieren. Dies können beispielsweise Lückentextübungen, grammatische Umformungsübungen oder Übungen zur Konjugation von Verben sein.

Ab dem Ende der 70er Jahre rückte mit der «kommunikativen Wende» der kommunikative Ansatz in den Vordergrund (Neugebauer & Nodari, 2019, S. 13). Etwas später wandte sich die Erstsprachendidaktik vor allem Fragen der Unterrichtsgestaltung und den Lernformen zu. Effiziente Lernformen wie Gruppen-, Werkstatt- oder Projektarbeit wurden postuliert (ebd.).

In der neueren Forschung zeigt sich, dass das Verständnis der Prozesse des Spracherwerbs, also wie Sprachlernende mit den sprachlichen Strukturen in ihren Strategien und Techniken umgehen, ebenso wichtig für die Lehrmethodik sind. Mit der Kompetenzorientierung in neuen didaktischen Ansätzen wird

versucht, den Paradigmenwechsel im Fremdsprachenunterricht zu reflektieren und durch neue Lernzielbestimmungen in der Unterrichtsmethodik widerzuspiegeln (ebd., S. 14). Die Kompetenzorientierung legt den Schwerpunkt auf die Entwicklung von kommunikativen Fähigkeiten und übergeordneten Kompetenzen, die es den Lernenden ermöglichen, die Sprache effektiv in verschiedenen Kontexten anzuwenden. Durch die Implementierung dieser neuen Lernzielbestimmungen und Unterrichtsmethoden können Lehrkräfte dazu beitragen, dass die Schüler nicht nur über grammatische Kenntnisse verfügen, sondern auch über die Fähigkeiten und Kompetenzen, die sie benötigen, um die Sprache erfolgreich in verschiedenen Kontexten zu verwenden und sich als lebenslange Lernende weiterzuentwickeln.

In diesem Abriss über die Entwicklungen im Sprachunterricht erkennt man eine Entwicklung von überwiegend sprachlichen und landeskundlichen Zielen hin zu einem breiteren Zielspektrum, welches auch methodische und interkulturelle Kompetenzen umfasst. Diese zunehmend stärkere Berücksichtigung funktionaler Ziele bedingt auch die Ausweitung von Methoden und Lernorten (Burwitz-Melzer et al., 2016, S. 629). Nicht zu vergessen sind die technischen Entwicklungen, mit welchen sich im Kontext des Sprachenlernens neue Horizonte erschliessen lassen.

Parameter moderner Fremdsprachdidaktik

Die Sprachlehrforschung beschäftigt sich mit dem gesteuerten Zweitspracherwerb in verschiedenen Lernkontexten. Sie strebt in ihrem Ansatz nach einer Integration verschiedener Forschungsrichtungen. Es wird die Entwicklung einer Theorie des L2 Lernens sowie empirisch begründeter didaktischer Empfehlungen für die Sprachenvermittlung angestrebt (Edmondson & House, 2011, S. 18). Die Sprachdidaktik eines modernen Fremdsprachenunterrichts ist mit einer Reihe von Aufgaben konfrontiert. Dies ist nach Roche (2020, S. 394) ein «Balanceakt» zwischen den Erwartungen der Lerner und Lehrkräfte, den Anforderungen moderner Lehrpläne und Qualitätsstandards, den Möglichkeiten moderner Medien, der Umsetzbarkeit der Forschungsergebnisse und einer Pragmatik im Lehren und Lernen. In Anlehnung an Roche (ebd.) müssen folgende Aspekte für eine theoretisch verankerte und praxistaugliche Fremdsprachendidaktik berücksichtigt werden:

- **Fokus** auf kommunikative, kulturelle und interkulturelle **Kompetenzen**.
 - **Sprache als Handlung:** Um das in der Schule gelernte Sprachwissen im Alltag einsetzen zu können, sollen die situativen, kulturellen und pragmatischen Bezüge der Kommunikation berücksichtigt werden.
 - **Sprachvariation:** Die Normen, Entstehung, Funktionen und Prinzipien aller Sprachen sollen Teil der Sprachvermittlung sein.
 - **Einfache Sprache:** Diese Form von Sprache soll gezielt zur Erleichterung des Zugangs zur fremden Linguakultur genutzt werden.
 - **Handlungsorientierung:** Dieses Prinzip fordert, dass Lernende in möglichst alltäglichen Situationen einen produktiven Umgang mit dem Medium Schriftsprache üben. Die Sprachsituationen sollen für die Lernenden relevant sein (Einhellinger, 2023, S 92).
 - **Aufgabenorientierung:** Die Einbindung in vollständige sprachliche Handlungen mit dem Ziel, relevante Aufgaben zu lösen ist gemäss Roche (2020, S. 394) ein effizienter Treiber des Spracherwerbs, insbesondere für die Motivation.

- **Kognition:** Das Lern- und Lehrmaterial soll sich an den kognitiven Bedingungen der Lernenden ausrichten. Dabei wird eine kognitive Didaktik auf Basis erwerbs- und kognitionslinguistischer Erkenntnisse, die die Funktionsprinzipien und Strukturen von Sprachen und Kommunikationssystemen verständlich macht, gefordert. Diese soll erwerbsgerecht vermittelt, sukzessive erweitert und mittels relevanter Kontexte und Aufgaben nachhaltig gesichert werden.
- **Spracherwerbsprinzipien:** Sprachunterricht soll im Rahmen allgemeiner Erwerbsprinzipien erfolgen.
- **Individualität:** Individuelle Faktoren spielen auch im Sprachunterricht eine wichtige Rolle. Mittels interessanter Themen, relevanten Aufgaben und Binnendifferenzierung in der Betreuung soll der Fremdsprachenunterricht auf die individuellen Zugänge zur Fremdsprache und Fremdkultur eingehen.
- **Spracherwerb soll als Chance** und nicht als Problem betrachtet werden. Spracherwerb soll als natürliche Erweiterung der Mehrsprachigkeit anerkannt werden.
 - **Inhaltsorientierung:** Aufbrechen der Trennung von Fach- und Sprachvermittlung führen zu sprachsensiblen Fachunterricht und fachsensiblen Sprachunterricht.
 - **Diagnosekompetenzen:** Die fundierte Diagnose bedingt einen erfolgreichen Unterricht sowie die individuelle, optimale Förderung der Lernenden.
 - **Medienmehrwert:** Die Selbstverständlichkeit der Medien im Alltag soll mit Gewinn im Unterricht genutzt werden. Medien sollen nicht als Modegründen oder reinem Aktionismus in den Unterricht einfließen. Dies fordert eine kritische Haltung gegenüber Medien.
 - **Pragmatische Mehrsprachigkeitspolitik:** Eine pragmatische Orientierung auf den Gebrauch der Sprachen im Alltag ist hier geboten, einschliesslich Code Switching oder auch Translanguaging.
- **Qualifizierung:** Die Ausbildung, Fort- und Weiterbildung der Lehrpersonen ist eine Frage der Unterrichtsmethodik und -theorie. Diese soll Lehrpersonen befähigen, eigene Konzepte zu entwickeln, anzupassen und zur Praxisforschung beizutragen.
- **Qualitätsmanagement:** Programmentwicklungen und Lernfortschritte sollen anhand von Bildungsstandards oder «best – practice» - Erfahrungen selbst- und fremdevaluiert werden.

4.8 DaZ Didaktik

DaZ-Didaktik bezieht sich auf den Unterricht von Deutsch als Zweitsprache für Menschen, die eine andere Erstsprache haben. Dies ist für Personen relevant, die Deutsch als neue Sprache erlernen müssen, um sich in ihrem neuen Lebensumfeld zu integrieren. Das Hauptziel der DaZ-Didaktik besteht darin, den Lernenden die notwendigen sprachlichen Fähigkeiten zu vermitteln, um sich mündlich und schriftlich auf Deutsch ausdrücken zu können. Der Fokus liegt oft auf der Entwicklung kommunikativer Kompetenzen sowie auf der Vermittlung von Grammatik und Vokabular.

Im Handbuch «Deutsch als Zweitsprache im Schulsystem» (Harr, Liedke-Göbel & Riehl, 2018, S. 178) werden von den Autoren folgende drei Thesen für DaZ Lehrpläne aufgestellt:

1. Im Mittelpunkt des Unterrichts stehen «die aktiven, sprachbewussten Lernenden».

2. Spracherwerb ist ein interaktiver Prozess, den die Lehrkraft «sensibel gestaltet und moderiert».
3. Da der Spracherwerb als interkulturelles Lernen stattfindet, berücksichtigen die Lehrkräfte «gegebenenfalls verschiedene Sprach- und Kulturerfahrungen der Kinder, die als Kompetenzen in den Unterricht eingebracht werden können».

Zusammenfassend betonen diese Aussagen die Bedeutung eines aktiven, sprachbewussten Lernenden, eines sensibel moderierten Unterrichts und eines interkulturellen Ansatzes im Sprachunterricht, um effektiven und bereichernden Spracherwerb zu fördern. These drei deutet die Öffnung des DaZ Unterrichts hinsichtlich Mehrsprachigkeit an. Ergänzen lassen sich die drei Thesen von zweisprachigen Prinzipien nach Knapp und Oomen-Welke (2022), (Anhang 1). Diese unterscheiden zweitsprachdidaktische und pädagogische Prinzipien. und lehnen sich an die in der Forschung und Praxis der Zweitspracherwerbs bedeutenden Prinzipien:

- Differenzierung und Individualisierung
- Handlungsorientierung
- Scaffolding
- Sprachbewusstheit
- Explizite Behandlung von Grammatik, Wortschatz, Aussprache der Sprache oder anderen sprachlichen Strukturen

Verschiedene Systematiken, welche im Kontext mit Schulpädagogik und Fremdspracherwerb verwendet werden, sind oft verwirrend. Niebuhr-Siebert & Baake (2014) lösen diese Verwirrung, indem sie in ihrer Veröffentlichung den Begriff "Didaktische Arrangements" eingeführt haben, anstatt von Prinzipien, Konzepten, Methoden und Materialien zu sprechen. Nachfolgend werden einige in Zusammenhang mit meiner Feldstudie wichtige didaktische Arrangements beschrieben.

4.8.1 Scaffolding

Scaffolding (engl. Baugerüst) basiert auf den Theorien von Wood, Bruner & Ross (1976) und Vygotskij (1962) und ist ein weit verbreitetes Konzept im Sprachenlernen sowie in sonderpädagogischen und inklusiven Settings. Entsprechend dem Konzept der «Zone der nächsten Entwicklung» (ebd.) werden Aufgaben angeboten, die etwas über dem Lernniveau des Lernenden liegen. Die angebotenen Hilfestellungen, die «Baugerüste», bieten eine schrittweise Unterstützung der Lernenden, um ihnen beim Erwerb neuer sprachlicher Fähigkeiten zu helfen. Lehrpersonen bieten zunächst umfassende Unterstützung und bauen diese dann allmählich ab (Fading), während die Lernenden mehr Kompetenz entwickeln (Einhellinger, 2023, S. 90). Scaffolding ist also ein Prozess, der Lernende in die Lage versetzt, ein Problem zu lösen, eine Aufgabe auszuführen oder ein Ziel zu erreichen, das er oder sie ohne Hilfe nicht erreichen würde (Wood et al., 1976). Das Rahmenmodell zum Scaffolding von Van De Pol et al. (2010) stellen die drei definierenden Komponenten dar:

- Die laufende Anpassung der Unterstützung an den aktuellen Stand der SuS.
- Das graduelle Zurückfahren der Unterstützung.
- Der graduelle Transfer von Verantwortung von den Lehrenden zu den Lernenden.

Abbildung 3: Rahmenmodell zum Scaffolding (Van De Pol, Volman & Beishuizen, 2010)

Gemäss Hannafin, Land & Oliver (2013) kann zwischen vier Formen von Scaffolding unterschieden werden:

- **Konzeptuelles:** Bietet Lernenden Anleitungen, worauf bei der Lösung eines Problems geachtet werden soll. Lernende bekommen spezifische inhaltliche Unterstützung beispielsweise in Form von Schritt für Schritt Anleitungen, Veranschaulichungen, Modellierungen.
- **Metakognitives:** Metakognitive Prozesse wie Planung und Überwachung oder Bewertung werden unterstützt.
- **Prozedurales:** Die SuS werden unterstützt, Ressourcen und Werkzeuge richtig einzusetzen.
- **Strategisches:** Bietet Anleitungen dazu, wie Lernaufgaben oder Probleme angegangen werden sollen.

4.8.2 Lernerautonomie

Einhellinger (2023, S. 91) postuliert, dass das Zulassen von Lernerautonomie einerseits als entlastende Funktion für die Lehrperson und andererseits als Ausdruck moderner Lernauffassungen nicht zu vernachlässigen sei. Liedke (2018, S. 76) sieht im Ansatz das Ziel, Lernende «...zum eigenständigen Wissenserwerb zu befähigen und sie somit aus ihrer Abhängigkeit von der Lehrkraft zu befreien». Angelehnt an den konstruktivistischen Ansatz steuern die Lernenden ihr Lernen möglichst selbständig, übernehmen Verantwortung für Ziele, Lernwege und Fortschritte und planen und reflektieren diese. Damit dies in der Praxis umgesetzt werden kann, müssen Lernziele transparent gemacht werden und die Lernenden mit entsprechenden Lernstrategien ausgerüstet werden (Einhellinger, 2023, S.92). Liedke (2018, S.76) schlägt dafür unter anderem den Umgang mit Medien oder die Arbeit mit Sprachportfolios vor.

4.8.3 Vier zentrale Lernphasen – 4-Phasen-Modell

Im Erwerbsprozess eines neuen Lerngegenstandes werden gemäss Aebli (2019) bestimmte Phasen oder Teilschritte des Lernens durchlaufen: Aufbauen, Durcharbeiten und Durchdringen, Üben und Automatisieren und in neuen Situationen Anwenden. Schlatter et al. (2016, S. 60f) übertrugen diese Phasen auf das Sprachenlernen und entwickelten ein 4-Phasen-Modell. Ihnen zufolge unterliegen die Phasen einer Progression und sind als Lernsequenzen anzusehen, die unterschiedlich lange dauern können. Das Modell inkludiert die Lernbereiche Sprechen, Schreiben, Wortschatz und sprachliche Muster. Es kann auf allen Altersstufen angewandt werden.

Phase	Lernfokus	Beschreibung
I	Verstehen und Verwenden	Ein neues grammatisches Element und neuer Wortschatz werden in ein bis zwei Redeanlässen mit Unterstützung der Lehrperson aufgebaut und verwendet.
II	Sprachreflexion	Ein neues grammatisches Element und neuer Wortschatz werden in ein bis zwei Redeanlässen mit Unterstützung der Lehrperson aufgebaut und verwendet.
III	Automatisieren	Durch Sprachspiele, Sprachübungen und Memorierung sprachlicher Formen wird das Neue automatisiert.
IV	Anwenden	Das grammatische Element wird in einem neuen Kontext angewendet (ab 3. Klasse auch in Schreibenanlässen).

Tabelle 2: 4-Phasen-Modell nach Schlatter et al., 2016, S. 60f.

4.8.4 Chunking

*«Der Aufbau fester Wendungen gehört auf allen Stufen zu den ersten Lerninhalten im DaZ Unterricht.»
(Schlatter et al., 2016, S. 44)*

Im Spracherwerb werden nach Ahrenholz (2020, S. 106) immer wieder «grössere, unanalysierte» Einheiten, sogenannte «Chunks» verwendet. Diese dienen als eine Art Entlastung, um während des Sprachenlernens dem oft schwierigen und komplexen Segmentieren und Analysieren von Sprache zu entgehen. Für Schlatter et al. (2016) sind solche Wendungen von grossem Nutzen. Sie befähigen die Lernenden, sich in Alltagskommunikationen weniger hilf- und sprachlos zu fühlen. Chunks werden ohne Regel eingeführt, als Ganzes gespeichert und abgerufen. Sie sind eine blosser Reproduktion fester Wendungen.

4.8.5 Preteaching

Das Preteaching ist ein didaktisch-methodisches Konzept, welches nicht nur im Zusammenhang mit DaZ, sondern vor allem bei SuS mit Lernschwierigkeiten eingesetzt wird. Unter dem Konzept wird eine zielgerichtete und entlastete Vorwegnahme vor dem eigentlichen Klassenunterricht, ein

Vorausunterrichten verstanden (Brunsch, 2020, S. 455). Indem Wissenslücken festgestellt und geschlossen werden, wird eine inhaltliche und emotionale Entlastung für die SuS geschaffen. Durch das Vorentlasten von Unterrichtsinhalten soll den SuS der Zugang zum Klassenunterricht erleichtert und somit bessere Teilhabe ermöglicht werden. Im Zusammenhang mit der inklusiven Bildung kann das Konzept des Preteachings besonders wichtig und hilfreich sein (ebd.).

4.9 Mehrsprachendidaktik

Die Mehrsprachendidaktik versucht, das Potenzial der mehrsprachigen Kompetenzen für den Unterricht in sprachlichen Fächern vorteilhaft zu nutzen. Sie ist eine Möglichkeit, die mehrsprachigen Kompetenzen der SuS in sprachlichen Fächern zu integrieren. Die Sprachen und Sprachlernerfahrungen der SuS werden dabei bewusst einbezogen (Bredthauer, 2018).

Abbildung 4: Ausgangslage und Zielsetzung von MSD (Bredthauer, 2018, S.276).

Das Konzept der Mehrsprachigkeitsdidaktik, welches sich in den letzten 30 Jahren entwickelt hat, ist eine Abkehr von der in Kapitel 4.7 dargelegten traditionellen Fremdsprachdidaktik (Hufeisen & Neuner, 2005). Diese orientierte sich an Fragen des Lehrstoffs (Grammatiklehrstoff), an Fragen des Lehrens (Entwicklung von einheitlichen Lehrmethoden sowie Steuerung von Kontrolle des Lernverhaltens) und an Fragen der Lernkontrolle. Mehrsprachendidaktik ist stark ausgerichtet auf die Erforschung und Entfaltung der Lernerperspektive. Für die Entfaltung einer lernerorientierten Fremdsprachendidaktik sind Aspekte wie Sprachbesitz und Sprachenkenntnisse, Sprachbedürfnisse, Sprachlernerfahrungen und Sprachprofile richtungsweisend.

4.9.1 Sprachbewusstheit – Language awareness

«Die Berücksichtigung sprachlicher Vielfalt unter Anwendung der Methode des Vergleichens führt zu einer deutlich erhöhten Sprachaufmerksamkeit.»

(Luchtenberg, 2017, S. 157)

Der Begriff Sprachbewusstheit oder «Language awareness» (LA) ist eng mit dem Konzept der Mehrsprachigkeit verknüpft. Sprachbewusstheit bedeutet die Reflexion über Sprachen. Luchtenberg (2017) sieht im Konzept der Sprachbewusstheit, eine Möglichkeit, Kompetenzen Mehrsprachiger ins Zentrum des Deutschunterrichts zu stellen. Sprachbewusstheit bezieht sich auf das Verständnis der Struktur und Funktion von Sprache sowie auf die Reflexion über die eigenen sprachlichen Fähigkeiten und den Spracherwerbsprozess. Durch die Förderung der Sprachbewusstheit werden die Lernenden

für die Unterschiede zwischen ihrer Erstsprache und der Zielsprache sowie für die sprachlichen Besonderheiten und Strategien sensibilisiert (Einhellinger, 2023, S. 92). Die Lehrpersonen werden mittels Vermittlung von LA selbst Sprachbewusstheit für fremde Sprachen lernen. Durch sprachvergleichendes Arbeiten erweitern die SuS ihre Sozialkompetenz, da sich viele SuS einbringen können (Luchtenberg, 2017). Im LP 21 ist dieser Transfer von Wissen und Strategien zwischen den Sprachen verankert. Dort wird von einer Effizienzsteigerung im Sprachenlernen gesprochen, wenn SuS das Transferpotential zwischen den Sprachen effizient nutzen. Vor allem von Parallelen im Wortschatz kann profitiert werden (Johnson-Glenberg, 2019).

4.9.2 Funktionale Mehrsprachigkeit

Die Didaktik der Mehrsprachigkeit ist als «funktionale Mehrsprachigkeit» im Lehrplan 21 verankert. Darin wird betont, dass Mehrsprachigkeit in allen Fachbereichen gefördert werden soll und die SuS so ihr mehrsprachliches Repertoire effizient erweitern sollen. Herausgestrichen wird insbesondere die Koordination und Verstärkung einer gezielten Sprachförderung durch die Zusammenarbeit durch Klassenlehrpersonen, DaZ Lehrpersonen und Lehrpersonen der Kurse in Heimatlicher Sprache und Kultur (HSK).

Mehrsprachigen Personen erhalten die Möglichkeit, anhand des Europäischen Sprachenportfolios (ESP) (Europarat, 2001), ihre Mehrsprachigkeit sowie ihre Kenntnisse und Flexibilität im Umgang mit verschiedenen Kulturen zu protokollieren (EDK, 2008). Dies ist eine wichtige Form von Anerkennung der Mehrsprachigkeit und Information über die Sprachkenntnisse einer Person. Das Portfolio unterstreicht den Wandel in der Zielsetzung des Sprachunterrichts.

4.9.3 Didaktische Arrangements für Mehrsprachigkeit

Für die Umsetzung Mehrsprachigkeitsdidaktik wurden verschiedene Konzepte erarbeitet. Bredthauer (2018, S. 276ff) skizziert drei didaktische Arrangements für Mehrsprachigkeit:

- **Interkomprehensionsdidaktik:** Hierbei geht es um den zügigen Erwerb der Lesefähigkeit in der neuen Sprache. Sie wird vor allem im Anfangsunterricht einer Fremdsprache eingesetzt, wobei die neue Fremdsprache mit Deutsch oder den bisher erlernten Sprachen der lernenden Person verwandt sein soll. Der Transfer aus bereits gelernten Sprachen dient als Reservoir für das Erlernen der neuen Sprache durch die Rezeption authentischer Texte in der Zielsprache.
- **Konzept des sprachenübergreifenden Lernens:** Dieses Konzept ist aus der Interkomprehensionsdidaktik entstanden, mit dem differenzierenden Fokus, die Sprachbewusstheit der SuS durch das Vergleichen von Sprachen zu fördern. Das Vergleichen der Sprachen fördert nicht nur Gemeinsamkeiten, sondern auch Unterschiede von Sprache zu Sprache. Dies führt dazu, dass auch heterogene Herkunftssprache einer Lerngruppe einbezogen werden können.
- **Didaktik der Sprachenvielfalt:** Hier geht es um den Einbezug der Herkunftssprache der SuS in den Deutschunterricht und nicht um Fremdsprachenlernen. Die Didaktik greift auf den LA - Ansatz zurück und möchte die Sprache zum Gegenstand der Aufmerksamkeit machen.

In allen drei Ansätzen geht es vor allem darum, interlingualen Transfer anzuregen, Sprachbewusstheit zu schulen und Lernstrategien zu vermitteln. Bredthauer (2018, S. 278) hat die Umsetzung von Mehrsprachigkeit tabellarisch dargestellt.

Umsetzung von Mehrsprachigkeitsdidaktik	
Unterrichtsfächer	<ul style="list-style-type: none"> • Deutschunterricht • Fremdsprachenunterricht • Herkunftssprachenunterricht • Zweitsprachenunterricht
Einbezogene Sprachen	<ul style="list-style-type: none"> • Erst- / Herkunftssprachen • Deutsch als Schul- und Umgebungssprache (L1 oder L2) • Fremdsprachen
Didaktische Prinzipien	<ul style="list-style-type: none"> • Interlingualer Transfer anregen • Sprachbewusstheit schulen • Lernstrategien vermitteln
Didaktische Elemente	<ul style="list-style-type: none"> • Sprachen vergleichen • Sprachlernerfahrungen reflektieren

Tabelle 3: Umsetzung von Mehrsprachigkeitsdidaktik nach Bredthauer (2018, S. 278)

Ein in Zusammenhang mit der Mehrsprachthematik häufig anzutreffendes Konzept ist «Translanguaging». Dies ist gemäss Kirsch & Mortini (2016, S. 23) ein pädagogisches Konzept und eine Sprachpraxis, die sich auf die flexible und dynamische Verwendung von mehreren Sprachen durch Sprecher konzentriert, um zu kommunizieren, zu lernen und Wissen zu konstruieren. Translanguaging wertschätzen die sprachlichen und kulturellen Ressourcen der SuS, indem sie auf deren sprachlichen Repertoires aufbauen und sie ermutigen, diese bewusst und strategisch einzusetzen (García & Li, 2014, S. 120f). Im Gegensatz zu traditionellen Ansätzen, die darauf abzielen, Sprachen strikt voneinander zu trennen, werden im Translanguaging die vielfältigen sprachlichen Ressourcen strategisch so eingesetzt, dass diese dem Lernen bestmöglich dienen.

4.10 Theorien des Lernens

«Menschen lernen jeden Tag Neues. Dies geschieht, ohne dass sie es merken,
beiläufig und ohne Lernabsicht.»

(Gold, 2018, S. 25)

Lernen wird als Prozess, welcher in einer konsistenten Änderung des Verhaltens oder des Verhaltenspotentials resultiert und auf Erfahrung basiert, definiert (Gerrig, Zimbardo, Klatt & Dörfler, 2015). Der Mensch ist mit einem grossen Lernpotential ausgerüstet. Ob dieses Potential genutzt wird und in welchem Ausmass, hängt von den individuellen Erfahrungen ab (ebd.). Schulisches Lernen hingegen ist eine besondere Form des Lernens und geschieht in der Regel absichtlich, zielgerichtet und

ist mit Anstrengung verbunden (Gold, 2018, S. 25). Es dient dem systematischen Aufbau von Wissen und geschieht kumulativ. Schulisches Lernen ist demzufolge kein isolierter Lernakt: zuvor Gelerntes ist Voraussetzung und Basis für den Aufbau von neuem Wissen. Sind nun notwendige Wissensstände unzureichend aufgebaut oder fehlen diese, beispielsweise in Form von unzureichender sprachlicher Kompetenz, wird schulisches Lernen zu einer Herausforderung und es können Lern- und Leistungsprobleme entstehen.

*«Lernen beginnt dort, wo das Vertraute seinen Dienst versagt und das Neue noch nicht zur Verfügung steht.»
(Meyer-Drawe, 2012)*

Bei der Schnittstelle vom Vertrauten zum Neuen anzusetzen, ist eine Herausforderung für die Lehrpersonen. Innerhalb einer Klasse werden sie bei jedem Kind andere Schnittstellen und Lerntempi feststellen. Im Idealfall bewegt sich das Gros der Klasse an ähnlichen Schnittstellen, die nicht zu weit voneinander divergieren. In der Praxis ist dieser Idealfall kaum anzutreffen. Wie bereits in der Einleitung erwähnt, bestehen in einer Klasse bezüglich Sprache grosse Unterschiede. Die Sprache gilt vor allem für DaZ-Kinder als grosse Barriere und verschiebt die Schnittstellen an entgegengesetzte Pole. Lernschwierigkeiten treten folglich dort auf, wo die Lerninhalte zu weit von der Schnittstelle des Kindes entfernt liegen.

Lauth et al. (2014, S. 17) sehen Lernen als eine Handlung, die sich in ihrem Ablauf und in ihren Voraussetzungen präzise beschreiben lässt. Sie unterscheiden vier Komponenten des Lernens. Dies sind erstens die Basisfertigkeiten, also unter anderem die Fähigkeit, die Aufmerksamkeit gezielt auf Lerninhalte zu richten oder Informationen herauszulösen, zweitens Wissens- und Begriffssysteme, auf welche weiteres Wissen aufgebaut werden kann, drittens die metakognitiven Fertigkeiten, worunter die gedanklichen Aktivitäten, die der Planung, Überwachung und Steuerung von Lernhandlungen dienen und viertens die Motivation, also die Lern- und Anstrengungsbereitschaft als Voraussetzung für das selbständige Beginnen, Aufrechterhalten und Erreichen des gesteckten Zieles. Lernen und Lernerfolg sind demnach multifaktoriell, also abhängig von verschiedenen Faktoren.

4.10.1 Individuelle internale und externale Lernvoraussetzungen beim Spracherwerb

Aus heilpädagogischer Sicht essenziell ist das Erörtern der individuellen Lernvoraussetzungen einer lernenden Person. Diese sind abhängig von deren Biografie, den Lebensumständen und vererbten Dispositionen (Einhellinger, 2023, S. 74). In diesem Zusammenhang spricht Roche (2020, S. 41) von «Lernerfaktoren», mit dessen Hilfe sich Profile für Fremdsprachenlerner zusammenstellen lassen, was eine wichtige Grundlage für den Erwerb und Unterricht von Sprachen sein kann. Hirschfeld & Reinke (2018, S. 16ff) haben Begriffe, die Studierenden und Lehrpersonen geläufig sind, in einem Mosaik zusammengestellt.

Abbildung 5: Mosaik nach Lernvariablen (Hirschfeld & Reinke, 2016, S. 16 ff)

Gemäss Sayilir (2011) ist der Spracherwerb nicht als ein isolierter Entwicklungsbereich zu betrachten. Sie verweist auf die Entwicklung funktionaler Hirnsysteme des Kindes auf Basis seiner biologischen und neurophysiologischen Voraussetzungen in Interaktion mit der Umwelt. Dieser interaktive Prozess regt und treibt nebst der Entwicklung von Sprache auch ebendiese von Motorik, Sensorik, Kognition, Emotion, Soziabilität an. Dies bedeutet, dass sich Entwicklungsmöglichkeiten des Kindes in allen oben genannten Bereichen in der Interaktion mit der Umwelt entwickeln. Dieser Umstand bedeutet schliesslich, dass die Umweltstimulanz Einschränkungen seitens des Kindes im Hinblick auf funktionale Hirnsysteme kompensieren kann. Somit ist eine dem Kind angepasste Lernumwelt ein entscheidender Ort der Umweltstimulanz (ebd., S. 93). Das Mosaik der Lernvariablen mit dem Wissen um den Einfluss der Umweltstimulanz geben wichtige Inputs für die Umsetzung eines Lernsettings des sprachlichen Lernens aller Kinder. Im Rahmen der erwerbslinguistischen Möglichkeiten und kognitiven Bedingungen ist Spracherwerb individuell (Roche, 2020, S. 39).

«Der Spracherwerb vollzieht sich nicht nach einem universell gültigen Ablauf und Zeitplan, sondern ist durch eine enorme individuelle Variabilität gekennzeichnet.»

(Szagun, 2019, S 175)

4.10.2 Motivation

Der Lernfaktor Motivation spielt für ein erfolgreiches (Sprachen-) Lernen eine Schlüsselrolle. Sie ist ein bedeutsamer Prädiktor für Schulleistungen und Bildungserfolg (Gold, 2018). Nebst der schulischen Leistung kann sie auch das Wohlbefinden der SuS beeinflussen (Ryan & Deci, 2000). Eine hohe Lernmotivation aufrechtzuerhalten ist eines der wichtigsten Ziele der schulischen Bildung im Hinblick

¹ Age of onset: Alter, in welchem Kind mit dem Erwerb der zusätzlichen Sprache beginnt.

auf die Bedeutung lebenslangen Lernens in unserer Gesellschaft (Gaspard, Trautwein & Hasselhorn, 2019, S. 1).

Das Wort «Motivation» stammt vom lateinischen Wort «movere» (bewegen) ab, ist also etwas, das den Menschen antreibt. Schunk et al. (2014) definieren Motivation als eine psychische Energie, die zur Initiierung und Aufrechterhaltung zielgerichteten Handelns führt. Dabei hat sie einen Einfluss auf Richtung, Ausdauer und Intensität des Handelns (Rheinberg & Vollmeyer, 2018, S. 11). Lernmotivation oder Lernabsicht bezeichnen die Bereitschaft, in einer konkreten Situation ein bestimmtes Wissen oder Fertigkeit anzueignen (Gold, 2018, S. 40). Es wird dabei zwischen intrinsischer und extrinsischer (Lern-)Motivation unterschieden. Intrinsisch motiviert ist ein Handeln, welches um seiner selbst willen geschieht. Die Person handelt aus eigenem Antrieb und besonderem Interesse an einem Lerngegenstand (ebd., S. 176 f). Entsprechend wird ein Handeln als extrinsisch bezeichnet, wenn der Beweggrund des Verhaltens ausserhalb der eigentlichen Handlung liegt. Im Kontext Lernen bedeutet extrinsische Motivation, dass die Lernhandlung mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit zu Ergebnissen führt, die die lernende Person als angenehm antizipiert. Nicht die eigentliche Lernhandlung wird als befriedigend erlebt, sondern sie wird funktional betrachtet, um eine angenehme Folge wie Lob oder gute Noten zu erreichen (Gold, 2018, S. 41).

Ein Beispiel für intrinsische Motivation ist der von Csikszentmihalyi (1975) geprägte Begriff «Flow-Erleben». Mit Flow bezeichnet er den Zustand des selbstreflexionsfreien gänzlichen Aufgehens in einer glatt laufenden Tätigkeit, die man trotz hoher Belastung noch kontrollieren kann (Rheinberg & Vollmeyer, 2018, S. 182). Die lernende Person versinkt in ihrer Tätigkeit und nimmt die Aussenwelt kaum noch wahr. Das Flow Erleben wird mit sechs Komponenten (Anhang 2) beschrieben (Csikszentmihalyi, 1975, Rheinberg & Vollmeyer, 2018, S. 184).

4.10.3 Erweitertes Kognitives Motivationsmodell

In der Betrachtung von motiviertem Verhalten aus einer allgemeinen Perspektive ist auffällig, dass wirksame Anreize an unterschiedlichen Stellen des Handlungsablaufs zu finden sind. Wir werden häufig aktiv, um ein Ergebnis mit attraktiven Ergebnissen zu erzielen, beispielsweise in Form von Noten (Stiensmeier-Pelster & Rheinberg, 2003, S. 261f). Die motivierenden Anreize sind die angestrebten Ergebnisfolgen. Die Anregung und Leitung der Aktivität kommt zeitlich und sachlogisch nach Vollendung der Tätigkeit. Anders sind Aktivitäten, die wegen des attraktiven Vollzugs dieser Tätigkeit ausgeführt werden. Im «Erweiterten Kognitiven Motivationsmodell» (Heckhausen, 1977) werden die beiden Anreiztypen dargestellt.

Abbildung 6: Das «Erweiterte Kognitive Motivationsmodell» nach Heckhausen (1977)

Das Modell besagt, dass die Handlungstendenzen einer Person umso stärker werden, je sicherer das Handlungsergebnis Folgen mit hohem Anreizwert nach sich ziehen und umso eher dieses Ergebnis vom eigenen Handeln abhängt und sich nicht von allein ergibt. Die beiden Anreiztypen Tätigkeitsanreize sowie Folgen- oder Zweckanreize werden im Modell analytisch gegenübergestellt. In der Realität können sie in unterschiedlichen Kombinationen und Verschachtelungen auftreten (Stiensmeier-Pelster & Rheinberg, 2003, S. 262). Die oben beschriebenen Begriffe intrinsische bzw. extrinsische Motivation werden in diesem Modell nicht einheitlich gebraucht. Deshalb wurden sie durch die beiden Anreiztypen zweck- respektive tätigkeitstzentrierte Motivation ersetzt.

4.10.4 Digitales Lernen

Die digitalen Möglichkeiten im Bereich des Lernens sind vielfältig. Die technischen und technologischen Möglichkeiten, die das Lernen unterstützen, haben gemäss Möslein-Tröppner & Bernhard, (2021, S. 1) stark zugenommen. Technologie-Innovationen wie digitale Kameras, Machine-Learning oder künstliche Intelligenz revolutionieren das Lernen in vielen alltäglichen Bereichen (ebd.). Dem digitalen Lernen (digital Learning) liegen vier Grundprinzipien zu Grunde. Digital Learning ermöglicht es, zu jeder Zeit (Anytime), an jedem Ort (Anywhere), mit jeder Technik (Anyhow) und für jede Person (Anybody) zu lernen. Verglichen mit dem E-Learning bietet das Digital Learning eine grössere technische Flexibilität und die Möglichkeit der Personalisierung (ebd.). Die rasche Zunahme der Nutzung digitaler Technologien und der Kommunikation über Multimediagräte sowie ihre wachsende gesellschaftliche Beliebtheit haben zur Erforschung neuer Lehrtechniken und -materialien geführt (Andujar & Buchner, 2019, S. 153). Das Verwenden digitaler Geräte für die Übertragung, den Erwerb und den Austausch von Wissen wird zu einem unverzichtbaren Element. In Bezug zum Sprachenlernen zeigt sich ein grosses Potential im Einsatz von Virtual Reality - Technologien (Peterson, 2012), denn die Lernende haben die Möglichkeit, in einer echten Zweitsprache zu interagieren (Andujar & Buchner, 2019, S. 154).

4.11 Virtual Reality

Der Begriff «Virtual Reality» (VR) ist nicht einheitlich definiert. Dörner et al. (2019, S. 39) beschreiben die technologiezentrierte und die methodologische Herangehensweise an die Definition von VR. Erstere versteht unter VR Computersysteme, die immersive und interaktive Umgebungen durch entsprechende Hardware aufbauen. Zweitere sieht darin die Methode, Nutzerinnen und Nutzern (NuN) die Erfahrung der Inklusion in einer scheinbaren Wirklichkeit zu vermitteln. Levis (1997) fasst beide Ansätze zusammen und definiert VR als...

"...eine interaktive Datenbank, die in der Lage ist, eine Simulation zu erstellen, die alle Sinne einbezieht, die von einem Computer generiert wird, die erkundbar, visuell und in Echtzeit in Form von Bildern und digitalen Klängen manipuliert werden kann und die das Gefühl vermittelt, in der Computerumgebung präsent zu sein."

(Levis, 1997)

Bei einer weiteren Möglichkeit der Charakterisierung von VR liegt die Betonung auf dem Ziel von VR, dem Erschaffen von Mensch-Maschine-Schnittstellen. VR zielt darauf ab, eine Interaktion zu schaffen, die im Vergleich zu traditionellen Benutzungsschnittstellen natürlicher oder intuitiver ist. Im Wesentlichen geht es darum, eine nahtlose Verbindung zwischen der nutzenden Person und der digitalen Umgebung herzustellen. Diese soll es ihr ermöglichen, sich auf eine Weise zu bewegen und zu handeln, die ihrem natürlichen Verhalten näherkommt. Obwohl es unterschiedliche Formulierungen und Ansätze gibt, sind die Definitionen im Wesentlichen gleich. VR wird als eine interaktive, immersive Erfahrung in einer künstlich hergestellten virtuellen Welt betrachtet. Milgram & Kishino (1994) stellen das vereinfachte «virtual continuum» bildlich dar. In der Darstellung wird das gesamte Spektrum, die «Mixed Reality» (MR) der verschiedenen physischen und virtuellen Umgebungen ersichtlich. In der «Augmented Reality» (AR), der erweiterten Realität, können Nutzende ihre Realitätswahrnehmung erweitern. Dabei überlagern virtuelle Informationen und Objekte ihre reale Welt. Um die verschiedenen Begrifflichkeiten des Spektrums nicht isoliert zu betrachten, wird vermehrt von «XR» gesprochen. Die Variable «X» drückt die Gesamtheit des Spektrums aus.

Abbildung 7: The reality spectrum (Maas & Hughes, 2020)

4.11.1 Immersion und Präsenz

«Immersive virtuelle Umgebungen können die tiefe alltägliche Verbindung zwischen dem Ort, an dem unsere Sinne uns sagen, dass wir uns befinden, und dem Ort, an dem wir uns tatsächlich befinden und mit dem wir zusammen sind, durchbrechen.»

(Sanchez-Vives & Slater, 2005, S. 1)

Immersion wird nach Dörner et al. (2019, S. 14) als zentrales Merkmal zur Unterscheidung von VR und anderen Mensch-Maschine-Schnittstellen herausgestellt. Immersion beschreibt den Grad des Eintauchens in eine virtuelle Umgebung. Dieser Grad wird durch objektive, quantifizierbare Stimuli beeinflusst, die die menschliche Wahrnehmung auf mehreren Ebenen ansprechen. Der Grad der Immersion hängt davon ab, wie effektiv diese verschiedenen Stimuli kombiniert werden, um dem Benutzer das Gefühl zu vermitteln, tatsächlich in die virtuelle Umgebung einzutauchen und mit ihr zu interagieren. Je stärker die Wahrnehmung der Benutzer von der realen Welt abgelenkt wird und je mehr sie sich in die virtuelle Umgebung eingebunden fühlen, desto höher ist die Immersion. Der damit einhergehende Begriff der «Präsenz» meint das mit der Immersion verbundene Gefühl, dass man sich selbst in der virtuellen Umgebung befindet und dass diese Umgebung real für die Benutzer wird (ebd., S. 57). Präsenz wird von Sanchez-Vives und Slater (2005, S. 4f) als einen mentalen Zustand des sich physisch in der virtuellen Umgebung anwesenden Fühlens umschrieben. Präsenz bezieht sich in diesem Sinne auf die Wahrnehmung der nutzenden Person, währenddessen ihre körperliche Realität in den Hintergrund tritt. Durch das Eintauchen in die virtuelle Umgebung richtet sich die Sinneswahrnehmung auf diese. Alle Handlungen und Reaktionen passieren in der Interaktion mit virtuellen Reizen, und nicht mit denjenigen mit dem realen physischen Ort, an welchem sich die Person tatsächlich befindet (ebd., S. 17).

4.11.2 Usability

Ein Kern der Interaktion von Mensch und Computer ist die «Usability» (Gebrauchstauglichkeit). Gemäss Dörner et al. (2019, S. 220) umfasst Usability Aspekte wie Nützlichkeit, Effizienz, Effektivität, Erlernbarkeit, beziehungsweise Einarbeitungsaufwand und subjektive Zufriedenheit. Grob gefasst ist Usability ein Komponentenwert, in welchem ein Produkt in einem bestimmten Kontext genutzt werden kann. Es soll angestrebt werden, ein bestimmtes Ziel in nützlicher Frist mit subjektiv überschaubarem Aufwand erreichen zu können. Zudem sollen die NuN mit dieser Zielerreichung zufriedengestellt sein. Wird eine virtuelle Welt für NuN virtuell gestaltet, bedeutet das, es ihnen zu ermöglichen, mit der virtuellen Umgebung unter Echtzeitbedingungen, verzögerungsfrei interagieren zu können (ebd.). Buhr et al. (2019, S. 267) sehen in der Echtzeitfähigkeit, das heisst Ergebnisse innerhalb einer vorhersehbaren, möglichst kurzen Zeitspanne liefern zu können, als eine der härtesten Anforderungen an VR- Systeme.

4.11.3 Digital Game-based learning

Die heutigen Lernenden wachsen mit digitalen Technologien auf. SuS haben unterschiedliche Lernstile und hohe Anforderungen an das Lehren und Lernen (Kiryakova, Angelova & Yordanova, 2014).

Spielaktivitäten können das Lernen des Einzelnen unterstützen und das kreative «Gameplay» hat Einfluss auf das kreative Potential der SuS (Inchamnan, 2016, S. 121). Dem Spiel wird kreatives Potential zugeschrieben, wobei die Kreativität Prozesse des divergenten und konvergenten Denkens beinhaltet (Amabile, 1996). Zur Unterscheidung zwischen Spass- und Lernspielen wurde der Begriff «Serious Games» (SGs) geprägt (Abt, 1975). Unter diesem Begriff werden digitale Spiele, Simulationen und Ähnliches verstanden, deren Zweck über reine Unterhaltung, Spielvergnügen und Spass hinausgeht (Michael & Chen, 2005). SGs streben an, behaviorale, kognitive, soziale oder emotionale Inhalte zu vermitteln (Ma, Oikonomou & Jain, 2011).

Computer-based scaffolding

Wie bereits in Kapitel 4.8.1 beschrieben, ist Scaffolding eine weit verbreitete Methode in schulischen Settings.

«Die einzig gute Art des Unterrichts ist die, die der Entwicklung vorausgeht und sie leitet».

Vygotskij (1962, S. 104)

Scaffolding kann einen solchen Unterricht durch sein Angebot an konzeptioneller, prozeduraler, strategischer und metakognitiver Unterstützung erleichtern. Dies geschieht, indem die Scaffolds den Abstand zwischen dem, was die SuS allein tun können, und dem, was sie mit Hilfe eines fähigeren anderen tun können, überwindet (Hannafin et al., 2013; Wood et al., 1976). Computergestütztes Scaffolding kann das Scaffolding der Lehrpersonen ergänzen (Hannafin et al., 2013). Die Metaanalyse von Belland et al. (2015), die den Einfluss von computergestützten Scaffolds auf kognitive Lernerergebnisse in MINT Fächern untersuchte, zeigte auf, dass Scaffoldings insgesamt eine hohe Wirksamkeit haben und dass konzeptuelles Scaffolding wirksamer ist als metakognitives. Scaffolding kann demnach den Erfolg in reichhaltigen Problemlösungskontexten fördern, die von den SuS mehr verlangen als das Ausfüllen von Arbeitsblättern oder das Zuhören eines Lehrervortrags (ebd.).

4.11.4 Virtuelle Lernumgebungen (VRLe)

Das Aufkommen von VR-Technologie lässt sich bis in die 1960er Jahre in der Unterhaltungsindustrie zurückverfolgen. Deren Einführung in die Schulbildung begann in den frühen 1990er Jahren und das simulierte Erleben wurde kontinuierlich weiterentwickelt (Merchant et al., 2014, S.29). Durch die breite Marktverfügbarkeit von erschwinglichen und einfacher bedienbaren Software- und Hardware-Tools für VR-Umgebungen, welche die Lern- und Schulungsmethoden verbessern können, wird die Attraktivität von VR Anwendungen im Bildungssektor kontinuierlich gesteigert (Checa & Bustillo, 2020). Mehrere Studien und Projekte bestätigen VR als ernstzunehmende Bildungstechnologie, vor allem in der Vermittlung von Wissen (Radianti, et al, 2020). Jensen & Konradsen (2018) heben die Nutzung von HMDs hervor, mit ihrer Vielzahl an Möglichkeiten, konkrete Bildungsprobleme zu adressieren. Nach Tschanz (2023) kann sich der Einsatz von XR in Arbeitsbereichen lohnen, welche ressourcen- oder verschleissintensiv sind. Sie sieht den Mehrwert von XR überall dort, wo es Menschen hilft, etwas zu üben, trainieren und einen Lernprozess zu beschleunigen.

Im Zusammenhang mit Sprachenlernen in hochimmersiver VR existieren wenig zusammenfassende Studien. Dhimolea, Kaplan-Rakowski & Lin (2022) streichen in ihrem systematischen Überblick über die bestehende Forschung zum VR-gestützten Sprachenlernen heraus, dass sich VR positiv auf das Lernen auswirken sowie Engagement und Motivation steigern könne. Ihre Studie lieferte drei wesentliche sprachbezogene Ergebnisse:

- Mehrfache Exposition gegenüber VR ist für effektives Lernen notwendig.
- VR ist vorteilhaft für kontextbezogenes Vokabellernen.
- Die Wahrnehmung des Sprachenlernens in VR ist positiv, aber die Effektivität ist nicht schlüssig.

Chancen von VRLe's

Der Einsatz von immersiver VR-Lernumgebungen ist im schulischen Kontext mit Chancen und Herausforderungen verbunden (Dhimolea et al., 2022, S. 810). Nachfolgend werden Chancen sowie Herausforderungen im Kontext virtueller Lerneinheiten beschrieben:

- **Kontextbezogenes Lernen**

Immersive VR hat im Gegensatz zu anderen Plattformen das Potential, kontextbezogenes, erfahrungsbasiertes Sprachenlernen zu ermöglichen (ebd.). Die Sprache kann direkt im Anwendungskontext trainiert werden (Hua & Wang, 2023). SuS können in simulierte Umgebungen «abtauchen» und die Zielsprache aktiv im Anwendungskontext verwenden (Parmaxi, 2023). Engagieren sich die SuS aktiv in immersiver VR, können sie durch die Interaktion mit Objekten, Menschen und Ereignissen in der virtuellen Umgebung Wissen konstruieren (Huang, Rauch & Liaw, 2010). Das aktive Auseinandersetzen trägt zu einem vertieften Verständnis und einer längerfristigen Speicherung der Inhalte bei (Rizzo et al., 2009).

- **Individuelle Lernwege und Inhalte**

Gemäss Szagun (2019, S.175) ist der Spracherwerb enorm individuell gekennzeichnet und folgt keinem universell gültigen Ablauf oder Zeitplan. Der Einsatz von immersiver VR kann passgenau auf die individuellen Vorkenntnisse und Lernpräferenzen der SuS abgestimmt werden (Chau et al., 2013). VRLe's können vielseitige Wahrnehmungsebenen ansprechen und multimodales Feedback bieten (Huang et al., 2010). Dies bedeutet personalisiertes Lernen und die Möglichkeit, auf Lerntempo und Lernstil der SuS eingehen zu können.

- **Hingabe an virtuelle Realität**

Dörner et al. (2019, S. 8) erwähnen Im Zusammenhang mit VR die sogenannte «Suspension of Disbelief». Darunter versteht man die menschliche Fähigkeit, den scheinbaren Widerspruch zwischen einer virtuellen oder fiktiven Welt und der Realität auszublenden. Das Ausblenden des Unterschieds zwischen Realität und virtueller Welt kann sowohl positive als auch negative Auswirkungen haben. Während es als Mittel zur Entspannung und Unterhaltung dienen kann, ist es auch wichtig, eine gesunde Balance zwischen der realen Welt und virtuellen Erfahrungen zu finden, um nicht den Bezug zur Realität zu verlieren. Gut aufgebaute VRLe's können die SuS dazu anleiten, sich unter Ausblendung der wirklichen Realität der virtuellen Umgebung hinzugeben. Auf diese Weise verwenden die SuS mehr Zeit und Konzentration auf eine Aufgabe (Bricken & Byrne, 1993). Durch das Benutzen von Headsets lenken die SuS ihre Aufmerksamkeit

auf die virtuelle Umgebung. Ablenkungen, wie sie in andere Lernsituationen auftreten können, fallen somit weg (Tschanz & Baerlocher, 2022, S. 291).

- **Angstfreies Lernen**

Individuelle Lernfaktoren wie Motivation oder Sprachlernangst beeinflussen den Lernverlauf (Hufeisen, 2022, S. 510). Die Schaffung von angstfreien Sprechsituationen ist gemäss Ahrenholz & Oomen-Welke (2022, S. 243) eine mögliche Förderoption beim Aufbau dialogischer Sprechkompetenzen im Zweitspracherwerb. VRLe's bedeuten in diesem Kontext eine zentrale Chance. Sie schaffen die Möglichkeit, die neue Sprache im Rahmen der virtuellen Umgebung ohne Hemmungen und Angst vor Fehlern trainieren zu können (Kaplan-Rakowski & Gruber, 2023, S. 235ff). Durch das Eintauchen in die virtuelle Welt wird den SuS durch die realistische Umgebung ein Gefühl von Authentizität vermittelt. In dieser Umgebung sind sie sicher genug, um Fehler zu machen, ohne dass sie ernsthafte Konsequenzen fürchten müssen (ebd.). Durch das Abtauchen in die VRLe wird das angstfreie Sprechen unterstützt.

Herausforderungen und Risiken von VRLe's

Zender et al. (2022, S. 28) halten in ihrem «Beipackzettel» für die Durchführung immersiver Lernszenarien im schulischen Kontext fest, dass viele Studien ihren Fokus auf die Technologie sowie zunehmend auf die lernprozessorientierte didaktische Gestaltung richten, jedoch eine kritische Betrachtung der Konsequenzen eines VR-Einsatzes in der Schule selten vorgenommen wird. Der Blick auf medizinische Erkenntnisse ist für Zender et al. (ebd.) ebenso wichtig wie die pädagogische, didaktische, technische und ethische Perspektive auf VR im Schulunterricht. Dörner et al. (2019, S. 255) ergänzen diese Perspektiven mit sozialen und rechtlichen Aspekten, und fassen sie in einer Übersicht ergänzt mit Aspekten der Auswirkungen und möglichen Handlungsfeldern zusammen (Anhang 3).

- **Mentale und medizinische Auswirkungen**

“It is not excluded that extended interactions with VR environments may lead to more fundamental changes, not only on a psychological, but also on a biological level.”

(Madary & Metzinger, 2016)

Madary & Metzinger (2016, S. 4) zeigen auf, dass sich aktive Interaktionen in VR auf Psyche und Selbstbild der NuN auswirken kann. So kann beispielsweise die virtuelle Umgebung schnell und einfach verändert werden, um das Verhalten der NuN zu beeinflussen (ebd., S. 5). Dies bedeutet grosses Potenzial für die globale Kontrolle von Erlebnisgehalten und eröffnet mächtige Formen der mentalen und Verhaltensmanipulation. Bei einer VR-Anwendung können bei NuN körperliche Nebenwirkungen wie Kopfschmerzen, kalter Schweiß, Übelkeit bis hin zum Erbrechen, Schwindel, Störungen in der Bewegungskoordination oder Desorientierung auftreten (ebd., S. 67f). Diese Symptome werden im Zusammenhang mit VR/AR-Anwendungen «Cybersickness» genannt und sind mit der klassischen Seekrankheit vergleichbar. Cybersickness kann während und nach der Nutzung von VR auftreten und klingt in der Regel von selbst ab (ebd., S. 256). Überdies kann es zu Verletzungen durch Stürze oder

Zusammenstösse kommen, die sich die NuN zuziehen, da sie die wirkliche Realität nur teilweise oder gar nicht wahrnehmen (ebd.).

- **Organisatorische und finanzielle Herausforderungen**

Der Einsatz von VRLe's kann durch verschiedene Faktoren eingeschränkt werden. Dazu gehört der hohe Aufwand einer erfolgreichen Implementierung von VR (Cowie & Alizadeh, 2022). Darunter fallen finanzielle, technische und organisatorische Aspekte (Zender et al., 2022, S. 9ff). Im Kontext Schule sind die Beschaffung von Wiedergabegeräten in Klassensätzen, die Bereitstellung der dafür erforderlichen Software und das Mithalten mit dem technischen Fortschritt mit hohen Kosten verbunden. Ausserdem ist für die erfolgreiche Umsetzung von VR-Szenarien qualifiziertes Unterstützungspersonal und technisch gut ausgebildete Lehrpersonen notwendig (ebd.).

4.12 Design und Designrichtlinien

Die Entwicklung von SGs ist gemäss De Gloria et al. (2014, S. 4) eine multidisziplinäre Herausforderung. Für die Entwicklung einer VRLe geben Zender et al. (2022, S. 45ff) verschiedene Empfehlungen ab: didaktisch motiviert entwickeln, die Zielgruppe aktiv einbinden, Inklusion und Barrierefreiheit berücksichtigen, auf lokale Datenhaltung setzen und abwärts- und geräteübergreifende Kompatibilität sicherstellen. Mit diesen Empfehlungen geben sie den Entwicklerinnen und Entwicklern einen Rahmen, der die Risiken, welche mit der Nutzung von VRLe einhergehen, eindämmen soll und beziehen das Thema Inklusion ein.

Bezeichnung	Kurzbeschreibung
Didaktik im Fokus	Didaktisch statt technisch motiviert entwickeln.
Entwicklung mit Zielgruppen	Schulische Akteurinnen und Akteure durchgehend einbinden, agil entwickeln.
Inklusion	Anforderungen von SuS mit Beeinträchtigungen berücksichtigen.
Lokale Datenhaltung	Vor alle personenbezogene Daten lokal speichern, Anwendungen lokal hosten.
Kompatibilität	Ältere Hardware und Geräte verschiedener Hersteller berücksichtigen.

Tabelle 4: Übersicht Empfehlungen für Entwicklerinnen und Entwickler (Zender et al., 2022)

Eine umfassende Reihe von Gestaltungsprinzipien für immersive VR in der Bildung bieten die Designrichtlinien nach Johnson-Glenberg (2019, S. 95 ff). Diese sind sehr nutzerorientiert und stützen sich auf Bildungstheorien, die die Pädagogik innerhalb einer VRLe optimieren sollen. Nachfolgend werden die Richtlinien erläutert.

1. Assume Every Learner is a VR Newbie - Start slow

Die erste Designrichtlinie legt nahe, dass bei der Gestaltung von VR-Lerneinheiten davon ausgegangen werden sollte, dass alle Lernenden neu in der VR-Umgebung sind. Das bedeutet, dass die NuN langsam an die virtuelle Umgebung herangeführt werden sollen. Die behutsame Einführung in die virtuelle Realität soll eine positive Lernerfahrung für alle NuN gewährleisten.

2. Introduce User Interface (UI) Components Judiciously - fewer is better

Die zweite Designrichtlinie betont, die Benutzeroberflächen in der virtuellen Umgebung zu Beginn möglichst einfach zu gestalten. Dies bedeutet, dass zu Anfang der Lerneinheit die visuellen Schnittstellen und Steuerelemente bewusst simpel und leicht verständlich gehalten werden sollen. Sobald sich die NuN jedoch eingewöhnt haben und die grundlegenden Funktionen und Steuerungselemente beherrschen, kann die Komplexität der visuellen Inhalte schrittweise gesteigert werden.

3. Scaffold – Introduce Cognitive Steps one at a Time

Die NuN sollen schrittweise an die einzelnen Lerninhalte herangeführt werden, bevor diese Inhalte im Anschluss zusammengeführt und verknüpft werden. Diese Herangehensweise folgt dem Prinzip der sequenziellen Einführung von Lerninhalten. Dieser schrittweise Ansatz ermöglicht es den Lernenden, ein tieferes Verständnis für einzelne Konzepte zu entwickeln, bevor sie mit komplexeren Verknüpfungen und Zusammenführungen von Inhalten konfrontiert werden.

4. Co–design with Teachers

Virtual Reality Lerneinheiten sollten möglichst frühzeitig in Kollaboration mit Lehrpersonen und Fachleuten iterativ entwickelt werden. Durch diese Zusammenarbeit wird sichergestellt, dass die Lerninhalte richtig kontextualisiert und relevant für den Bildungsbereich sind. Ausserdem trägt die vierte Designrichtlinie dazu bei, die Qualität und Relevanz von VRLe im Bildungsbereich zu erhöhen.

5. Use Guided Exploration

Die fünfte Designrichtlinie fordert, dass die NuN bei der Erkundung von VRLe's angeleitet und geführt werden, damit sie sich problemlos in der VRLe zurechtfinden können. Diese Richtlinie betont die Wichtigkeit einer klaren und unterstützenden Benutzerführung in der virtuellen Umgebung beispielsweise durch Orientierungshilfen, Tutorials, visuelle Hinweise und eine gut durchdachte narrative Struktur.

6. Minimize Text Reading

Die Nutzung von Texten in Virtual Reality Lerneinheiten soll möglichst minimiert werden. Der Grund hierfür liegt darin, dass das Lesen in Virtual Reality Umgebungen als besonders starke Belastung für die Augen betrachtet wird. Texte in VR können für die Augen der NuN anstrengend sein, da das visuelle System in der virtuellen Realität oft höhere Anforderungen an die Wahrnehmung und Verarbeitung von Informationen stellt. Lange Textpassagen könnten zu visueller Ermüdung führen und das Lernerlebnis beeinträchtigen. Um die Belastung für die Augen zu minimieren und die Lernerfahrung in VR zugänglicher und angenehmer zu gestalten könnten alternative, visuell freundliche Kommunikationsmittel verwendet werden.

7. Build for Low Stakes Errors Early On

Die siebte Designrichtlinie ist darauf ausgerichtet, frühzeitig Möglichkeiten in VRLe's zu integrieren, in denen die NuN Fehler machen können. Die bewusste Integration von Fehlern in VR-Lerneinheiten ermöglicht den NuN, aus ihren Fehlern zu lernen, ihre Entscheidungsfindung zu verbessern und ihre Fähigkeiten durch praktische Erfahrungen zu schärfen.

8. Playtest Often with both Novices and End-users

VRLe's sollen iterativ mit Anfängerinnen und Anfängern sowie Endnutzerinnen und Endnutzern getestet werden, um frühzeitig neutrales Feedback zu erhalten. Diese iterative Testphase während der Entwicklung ist entscheidend, um die Benutzererfahrung zu verbessern und sicherzustellen, dass die Lerneinheiten effektiv sind. Dieser proaktive Ansatz trägt dazu bei, die Qualität und Wirksamkeit der VRLe sicherzustellen.

9. Feedback - Unobtrusive, Actionable and Well-timed S 98

Diese Designrichtlinie möchte anregen, den NuN unaufdringliches, umsetzbares und gut getimtes Feedback zu geben. Es wird betont, dass es wichtig ist, genügend Zeit zur Verfügung zu stellen, damit die NuN das Feedback verarbeiten und umsetzen können, bevor neues Feedback gegeben wird. Diese Richtlinie unterstreicht die Bedeutung von Feedback in VRLe, welches die Benutzererfahrung verbessert, aber gleichzeitig nicht störend oder überfordernd wirkt.

10. Design in Opportunities for Reflection

Die neunte Designrichtlinie empfiehlt, genug Möglichkeiten in VRLe's einzubauen, in denen die NuN die erlernten Inhalte reflektieren können. Die Integration von Reflexionsmöglichkeiten ermöglicht es den Lernenden, ihre eigenen Erfahrungen zu überdenken, Erkenntnisse zu gewinnen und das Gelernte auf ihre individuelle Lebens- oder Berufssituation anzuwenden.

11. Encourage Collaborative Interactions

Diese Designrichtlinie möchte anregen, VRLe's durch Multiplayer-Erlebnisse sozial und kollaborativ zu gestalten. Hierbei können die Erlebnisse sowohl "reale" Mitspielerinnen und Mitspieler als auch «Non Player Characters» (NPCs) umfassen. Die Lernerfahrung in Virtual Reality soll dynamischer und interaktiver gestaltet werden, indem soziale Aspekte in den Lernprozess integriert werden.

12. Kontinuierliche Aktualisierung der Designrichtlinien

Johnson-Glenberg (ebd.) betont, dass die beschriebenen elf allgemeinen Designrichtlinien aufgrund der ständigen Weiterentwicklung von Hardware- und Softwareprodukten im Bereich von VR kontinuierlich aktualisiert und angepasst werden müssen. Technologische Fortschritte können erhebliche Auswirkungen auf die Gestaltung von VRLe's haben, da neue Funktionen, Interaktionsmöglichkeiten und Hardwarefunktionen berücksichtigt werden müssen.

5 Forschungsdesign

Die Forschung in dieser Masterarbeit vereint mehrere wissenschaftliche Disziplinen: Sprachlern-, Verhaltens- und Designwissenschaften. Aufgrund der aktuellen wissenschaftlichen Kenntnisse in den verschiedenen Disziplinen soll ein Produkt entwickelt werden, das ein reales Problem im Schulkontext verbessern oder lösen zu kann. Angewandt auf den Rahmen dieser Masterarbeit bedeutet dies, dass Sprachlern- und Verhaltenstheorien sowie Gestaltungsaspekte rund um VR einfließen sollen, um eine Virtuelle Lernumgebung zu entwickeln, welche DaZ-SuS im Fremdspracherwerb Französisch, insbesondere in der Kommunikation, sowie im Aufrechterhalten der Motivation unterstützt. Die Forschung wird nach dem «Design Science Research» (DSR) (Hevner & vom Brocke, 2023, S. 264f) aufgebaut und angegangen. Die designwissenschaftliche Forschung produziert Wissen durch den Entwurf und die Bewertung von innovativen Lösungen für Probleme des Alltags (ebd.).

Abbildung 8: «Design Science Research Cycles» (Hevner, 2007)

Die Basis für DSR legten Hevner et al. (2004) mit dem «Information System Research Framework». Abbildung 8 lehnt an dieses Framework an und überlagert den Fokus auf drei inhärente Forschungszyklen.

Analog Hevner & vom Brocke (ebd.) strebt DSR danach, menschliches Wissen durch die Schaffung innovativer und nützlicher Artefakte (etwas von Menschenhand Geschaffenes) zu erweitern und dabei zu verstehen, wie und warum diese die Lebensbedingungen der Menschen durch strenge Designtheorien verbessern. Aufgrund der Balance zwischen wissenschaftlicher Theorie und praktischem Nutzen trägt DSR dazu bei, gesellschaftliche relevante Probleme durch Forschung zu lösen (Vom Brocke et al., 2020). Das Modell DSR verknüpft die realen Umweltbedingungen («Environment») mit den bestehenden wissenschaftlichen Kenntnissen («Knowledge Bases») und startet damit den designwissenschaftlichen Forschungszyklus. Dieser ist eine Verkörperung aus drei eng miteinander verbundenen Aktivitätszyklen und wird von Hevner (2007) folgendermassen definiert:

Relevance Cycle: Dieser Kreislauf lässt Anforderungen aus dem Kontext in die Forschung einfließen. Die Anforderungen müssen vom daraufhin entwickelten Artefakt in Praxistests erfüllt

werden. Dieser Prozess ist iterativ (Anhang 4) und führt zu einem Artefakt, welches die gestellten Anforderungen erfüllt.

Rigor Cycle: In diesem Kreislauf werden Theorien und Methoden zusammen mit der Erfahrung und dem Fachwissen aus der Wissensbasis in die Forschung eingebracht. Dazu gehört die Analyse bereits bestehenden Wissens zum gestellten Problem. Anschliessend erweitert das neue Wissen, welches durch die Forschung generiert wird, die Wissensbasis.

Design Cycle: Dieser Kreislauf unterstützt einen engeren Kreislauf von Forschungsaktivitäten für die Konstruktion und Bewertung der Designartefakte und -prozesse. Hier wird die Wirksamkeit der Artefakte bewertet und sichergestellt, dass die beabsichtigten Ziele erreicht werden.

5.1 Erarbeitung der virtuellen Lerneinheit «au restaurant»

In diesem Kapitel wird der Weg von der Idee bis zur Umsetzung des Artefakts «au restaurant» aufgezeigt. In den verschiedenen Etappen wird dargestellt, wie und mit welchen theoretischen Einflüssen es erarbeitet, getestet und sich unter realen Bedingungen sowohl auf die Kommunikation als auch auf die Motivation der Probanden auswirkt.

5.1.1 Ausgangspunkt

Als Ausgangspunkt für die Erarbeitung der Virtuellen Lerneinheit aus Sicht der Heilpädagogik dient das Situationsmodell nach Hollenweger & Bühler (2019). Das Alltagsproblem wird genauer definiert und die Umweltfaktoren abgesteckt. Die Ergebnisse aus diesem Vorgehen fliessen im DSR in «Environment» ein.

Abbildung 9: Situationsmodell «Gestaltung von Lerngelegenheiten» (Hollenweger & Bühler, 2018)

Wer: Die Testgruppe besteht aus allen DaZ-SuS einer 6. Klasse einer Gemeinde im Kanton Zürich.

Wie: Virtuelle Lerneinheit, inhaltlich abgestützt auf das Lernziel 3 der Unité 4 des Lehrmittels «dis donc!», im Rahmen der Testung als Vorentlastung für den Unterricht in der Klasse.

- Wo:** Die VRLe wird im Einzelsetting ausserhalb des Klassenverbandes in einem Schulzimmer eingesetzt. Die DaZ-SuS testen die VRLe an vier aneinander folgenden Tagen, während einer Zeitspanne von 10 bis 20 Minuten.
- Was:** Dialogisches Sprechen: Die Schülerinnen und Schüler können einfache Fragen zu vertrauten Themen stellen und mit einzelnen Wörtern und Ausdrücken oder kurzen Sätzen antworten.
- Wozu:** Niederschwelliger Zugang zum Sprechen in der Fremdsprache Französisch. Aufrechterhalten der Motivation beim Interagieren in der VR. Mehrsprachigkeit der DaZ-SuS würdigen und einsetzen.

5.1.2 Lehrmittel «dis donc!»

Die Lerneinheit basiert auf einer Unité des Französisch Lehrmittels «dis donc!». «dis donc!» ist eine Kooperationsprodukt der Lehrmittelverlage St. Gallen und Zürich mit der Interkantonalen Lehrmittelzentrale (Ilz). Es wurde für die Primarklassen 5 und 6 sowie die Sekundarstufe 7 – 9 entwickelt. Nach intensiver integraler Erprobung aller Lehrwerkteile wurde es ab dem Schuljahr 2017/2018 einlaufend ab der 5. Primarklasse eingeführt. Nebst zwei Arbeitsbüchern pro Schuljahr stehen den SuS eine Lernplattform und ein stufenübergreifendes Nachschlagewerk zur Verfügung. Analoges und digitales Lernen werden auf diese Weise verknüpft. Im Lehrmittel werden verschiedene unter 4.7 vorgestellte «Parameter moderner Fremdsprachendidaktik» umgesetzt.

Das Lehrmittel ist ein Beispiel moderner Fremdsprachdidaktik und setzt den LP 21 um, indem es transparent zu Beginn jeder Unité die Lernziele auflistet. Diese sind von den sechs Kompetenzbereichen des LP 21 abgeleitet und auf die Inhalte der Unités abgestimmt. Die Mehrheit der Lernziele bezieht sich auf das Sprachhandeln, also auf das Verstehen der Fremdsprache beim Hören und Lesen und auf das Anwenden der Fremdsprache beim Sprechen und Schreiben. Jede Unité ist ein eigener inhaltlicher Zyklus, der sprachliche Kompetenzen aufbaut und auf dem Vorwissen der vorangehenden Unités basiert (vgl. Abb. 10). Im Kompetenzbereich «Sprache(n) im Fokus» sollen die SuS sprachanalytische und sprachvergleichende Kompetenzen sowie linguistisches Wissen (Grammatik) über die Zielsprache erwerben. In «Kulturen im Fokus» bekommen die SuS Gelegenheit, der Kultur und dem Umgang mit der Kultur der Zielsprache zu analysieren. Nebst der Handlungsorientierung vertritt das Lehrmittel den Parameter der Sprachvariation und lenkt den Fokus auf kommunikative, kulturelle und interkulturelle Kompetenzen.

Abbildung 10: Lernzyklus einer Unité des Lehrmittels "dis donc!" (Keller-Lee & Rast, 2019, S. 9)

Die «Ouverture» ist der erste Zugang zum Thema der Unité. Hier werden das Vorwissen und Neugierde geweckt sowie die Lernziele dargelegt. Bereits hier erhalten die SuS einen Ausblick auf die «Tâche» (Aufgabenorientierung).

In «En route» machen sich die SuS auf den Weg zur «Tâche». Hier werden an kommunikativen Kompetenzen, am Wortschatzaufbau, an den sprachlichen Redemitteln und an der Grammatik gearbeitet. Dies geschieht häufig mit dem Einsatz von Spielen, Liedern und differenziertem Übungsmaterial. Oft startet «En route» mit einem authentischen Input, in Form von Lesetexten aus Jugendmagazinen oder aus dem Internet. Bei der Auswahl dieser Inputs wurde darauf geachtet, dass die Adressaten der Texte frankophone Kinder im selben Alter wie die SuS sind und einen Bezug zu deren Lebenswelten haben. Die Autoren des Lehrmittels erachten Inhalte, die jetzt bedeutsam für die SuS sind, als wichtigen Zugang im Fremdsprachenunterricht. Die Inputs sind meist komplex und nicht verständlich. Das Lehrmittel gibt hier eine Variation an rezeptiven Aktivitäten und Strategien vor, mit welchen die inhaltlichen und sprachlichen Informationen entschlüsselt und verarbeitet werden sollen. In den weiterführenden Aktivitäten werden die SuS schrittweise an den Erwerb für die «Tâche» notwendigen Kompetenzen herangeführt. Es kommen didaktische Arrangements wie «Chunks», Textgerüste, Hilfestellungen in Form von einzelnen Worterklärungen (Übersetzungen) oder «Boîte à clés» (Anhang 5) zur Anwendung. Durch einzelne Aktivitäten werden immer wieder Brücken zu der individuellen Mehrsprachigkeit geschlagen. Die Grammatik und der Wortschatz werden so aufgebaut, dass sie der Kommunikation dienen.

Die «Tâche» (Anhang 6) ist eine komplexe Schlüsselaufgabe mit einem Produkt, welches die kombinierte Anwendung aller Lernziele (Anhang 7) verlangt. Das Bearbeiten der Schlüsselaufgabe mündet entweder in einem schriftlichen oder mündlichen Produkt und lässt sich auf unterschiedlichen sprachlichen Niveaus binnendifferenziert bearbeiten. Sie vernetzt verschiedene Kompetenzbereiche und betrifft Handlungssituationen, in welcher die Fremdsprache in einer authentischen Situation angewendet wird. Die «Tâche» - Dokumente spiegeln einerseits die Fortschritte der SuS und können die Sammlung eines Sprach - Portfolios komplettieren.

Im dreiteiligen «Journal de bord» jeweils am Ende der Unités folgen Sprachreflexion, Selbsteinschätzung und Selbstevaluation. Die SuS werden dazu angeleitet, über die Sprache, über ihren Kompetenzerwerb, über ihre Lernzielerreichung und über die dafür erforderlichen Lernstrategien nachzudenken. Hier fließt das Erwerben metakognitiver Strategien ein. Im Lehrmittel werden somit eine Fremdsprache und verschiedene dafür benötigten Strategien vermittelt, welche später im Erwerben anderer Fremdsprachen eingesetzt werden können.

«Dis donc!» fördert die Lernerautonomie dank klarer Strukturierung, einfach verständlichen Anweisungen oder Hilfestellungen immer gleich dort, wo sie gebraucht werden. Damit werden die SuS angeleitet, selbständig zu arbeiten. Verschiedene Sozialformen sind hierbei möglich. Anweisungen zu den Arbeiten in «dis donc!» 5 und 6 sind zweisprachig formuliert. Anweisungen zu Lernspielen, zur «Tâche» oder zu Aktivitäten, die einen deutschen Output verlangen, sind nur in Deutsch formuliert. Im Lehrmittel werden das autonome Verstehen von Anweisungen und das selbständige Bearbeiten von Aktivitäten höher gewichtet als die Einsprachigkeit der Anweisungen der Zielsprache (Keller-Lee & Rast, 2019, S. 18).

5.1.3 Auswahl einer Aktivität für das Drehbuch als Basis für die VRLe

Die Auswahl der Aktivität für das Drehbuch erfolgte in Zusammenarbeit mit der Lehrperson unter zwei Bedingungen. Erstens sollte die Aktivität in die Jahresplanung der LP passen, beziehungsweise sollte das Testen der Einheit aufgrund des hierarchischen Aufbaus der Unités im Lehrmittel zeitnah mit dem Erarbeiten der ausgewählten Unité passieren. Zweitens sollte es sich bei der Aktivität um eine Aufgabe handeln, die einen Dialog, also ein kommunikatives Produkt umfasst. Die Kombination beider Bedingungen erfüllte die Tâche «au bistro chez nous» aus Unité 4 perfekt. Analog des Lernziels 3 «Ich kann in einem Restaurant Essen und Trinken bestellen» spielen die SuS eine Gesprächsszene im Restaurant als Kellnerin oder Kellner oder als Gäste.

5.1.4 Lernzielverankerung im LP 21 und im ESP II

Das Lernziel 3 ist sowohl im LP 21 als auch im ESP II festgehalten. Es ist Ausdruck von Handlungsorientierung.

Lernziele «dis donc!»	Lehrplan 21 (2. Zyklus)	Europäisches Sprachenportfolio ESP II
<p>Ich kann in einem Restaurant Essen und Trinken bestellen.</p>	<p>FS2F.3.A.1.b Dialogisches Sprechen A 1.2 GA*: Die Schülerinnen und Schüler können einfache Fragen zu vertrauten Themen stellen und mit einzelnen Wörtern und Ausdrücken oder kurzen Sätzen antworten.</p>	<p>A 1.2 An Gesprächen teilnehmen: Ich kann sagen, was ich gerne esse und trinke. Ich kann einfache Fragen mit einzelnen Wörtern, Ausdrücken oder kurzen Sätzen beantworten.</p>

Abbildung 11: Lernzielverankerung im LP 21 und im ESP II.

5.1.5 Technische Umsetzung des Drehbuchs

Angelehnt an den Lernzyklus in «dis donc!» fließen in die Erarbeitung des Drehbuchs sprachtheoretische Erkenntnisse aus der Fremdsprachendidaktik (Kapitel 4.7), aus der DaZ- und Mehrsprachigkeitsdidaktik (Kapitel 4.8 und 4.9), sowie Designanforderungen bei VRLe's (Kapitel 5.11.5) ein.

Twine

Für die Erstellung des Drehbuchs wurde «Twine» (twinery.org) verwendet. Twine ist eine Open-Source-Plattform für die Erstellung von interaktiven Geschichten und Textadventures. Es bietet Autorinnen und Autoren sowie und Entwicklerinnen und Entwicklern eine einfache Möglichkeit, nichtlineare Geschichten zu erstellen, indem sie Knoten von Text miteinander verknüpfen, um verschiedene Handlungsstränge und Entscheidungspfade zu ermöglichen. Twine erfordert keine Programmierkenntnisse, was es zu einem zugänglichen Werkzeug macht, um Ideen in interaktiven Geschichten umzusetzen (Anhang 8). Twine unterstützt verschiedene Formate und Exportoptionen, darunter «Hypertext Markup Language» (HTML), das sowohl für die Online-Veröffentlichung als auch für die Integration in andere Plattformen verwendet werden kann.

Ausgehend vom Abschnitt Start wurden weitere Abschnitte in Form eines Entscheidungsbaums angelegt und definiert, welche Inhalte in welcher Reihenfolge miteinander verknüpft werden sollen (vgl. Abb. 12). Anschliessend wurde innerhalb der Abschnitte bestimmt, welche virtuellen Charaktere wo und wie integriert und mit welchen Scaffolds die DaZ-SuS möglichst effizient schrittweise an das Lernziel herangeführt werden sollen. Eines dieser Scaffolds ist das Dialogfenster. Zu diesem Zeitpunkt wurde definiert, wann diese Fenster angezeigt werden, ob und mit welcher Genauigkeit die Aussprache überprüft wird und wie viele Versuche den SuS jeweils für eine korrekte Aussprache zur Verfügung stehen. Zum Abschluss wurden nach jedem Abschnitt zwei oder mehrere Auswahlmöglichkeiten integriert. Mit diesen können die SuS den weiteren Verlauf beziehungsweise ihren Weg durch das Drehbuch selbst bestimmen.

Abbildung 12: Twinery - Szenen des Drehbuches «au restaurant».

Unity

Das fertig erstellte Drehbuch wurde anschliessend von der ZHaW mittels Unity (unity.com) grafisch umgesetzt. Unity ist eine sogenannter «Game Engine». «Game engines» sind gemäss Dornhege (2024) Werkzeuge zur Verarbeitung verschiedener Arten von Steuerungseingaben (z.B. durch VR-Controller), 3D-Daten (Architekturen und Objekte) und Medien (Sound und Video) und dienen, basierend auf einer programmierten Logik, zur Ausspielung auf verschiedene Endgeräte wie VR-Brillen, Tablets oder Spielkonsolen. Zuerst wurden mit Unity die zwei im Drehbuch vorgesehenen Räume, in welchen sich die Szenen abspielen, gestaltet. Einerseits waren dies das «dis donc!» Schulzimmer und andererseits ein Restaurant, welches sich in Paris befindet. Anschliessend wurden Aussehen und Positionen der Charaktere festgelegt, sowie die «Menükarte für Kinder» (Anhang 9) aus dem Lehrmittel «dis donc!» auf dem Tisch im Restaurant integriert. Um den virtuellen Figuren eine Stimme zu geben und die

automatische Spracherkennung der Services nutzen zu können, wurde in Unity eine «Application-Programming-Interface» (API) des «Azure Speech Service» integriert (Schwammel, 2023).

Meta Quest 2

Für die Durchführung der Virtual Reality Lerneinheit wurden von der «Interkantonalen Schule für Heilpädagogik» (HfH) fünf VR-Brillen (VRB) «Meta Quest 2» zur Verfügung gestellt. Deren leistungsstarker Prozessor sowie ein hochauflösendes Display ermöglichen eine klare und immersive Darstellung der virtuellen Welt. Dadurch erhalten die SuS das Gefühl, vollständig in die virtuelle Welt «einzutauchen». Die «Meta Quest 2» verwendet Inside-Out tracking mit vier Weitwinkelkameras, um die Bewegungen des Users zu verfolgen. Gyroskop, Beschleunigungsmesser und Magnetometer sorgen für die präzise Erfassung von Kopfbewegungen. Die Brille ist zudem mit Mikrofonen sowie Lautsprechern ausgestattet und kann in Kombination mit zwei Handcontrollern verwendet werden. Die Meta Quest lässt sich kabellos nutzen und es wird eine stabile Internetverbindung benötigt (Schwammel, 2023).

Systemsteuerung im Drehbuch

Durch die Systemsteuerung eines VR-Systems werden Aktionen ausgelöst, die den Interaktionsmodus oder den Systemzustand verändern (Dörner et al., 2019, S.222). Unter den Konzepten der Systemsteuerung ist unter anderem die Sprachkommandos zu finden. In der Lerneinheit wird mit Sprachkommandos gearbeitet. Die SuS wählen die Szene mit den Handcontrollern, geben danach jedoch all ihre Kommandos mittels Sprache ein. Vorteile dieses Konzepts sind, dass die benutzende Person freihändig interagieren kann und dass keine Teile der virtuellen Umgebung von zusätzlichen Interaktionsobjekten verdeckt werden. Da es keine direkte Repräsentation der möglichen Interaktion in der virtuellen Welt gibt, muss die nutzende Person die möglichen Kommandos lernen und gut aussprechen können (ebd., S. 224).

5.1.6 Didaktische Umsetzung des Drehbuchs

Charaktere

Tom: Er gibt die Arbeitsanweisungen und Erklärungen in einfachen und klaren Sätzen in der L1 oder der gewünschten Sprache der SuS. Er spricht nur in der L1.

Marie: Sie spricht nur französisch und dient als Sprechvorbild, indem sie vorspricht und die SuS nachsprechen.

Kellnerin: Sie spricht nur französisch und leitet durch den Dialog.

Player: Dies ist die Person, die Französisch lernt, in diesem Fall die DaZ-SuS. Der Player bekommt im Schulzimmer Anweisungen und Erklärungen und wird zusammen mit den Charakteren in einem Restaurant in Paris einen Dialog führen.

Szenenbeschreibung

Abbildung 13: Überblick über die sechs Szenen im Drehbuch.

Das Drehbuch besteht aus sechs Hauptszenen und darin enthaltenen Unterszenen. Sie spielen sich im virtuellen «dis donc!» Schulzimmer oder Restaurant ab. Durch das Erarbeiten folgender Szenen soll der Player schrittweise an das Lernziel 3 der Unité 4 herangeführt werden:

Start : In dieser Szene wird der Player willkommen geheissen und gibt seinen Spielnamen ein, mit welchem er während des Übens angesprochen werden will. Von hier aus kann er wählen, in welche Szene er eintauchen möchte.

Intro VRLe: In dieser Szene lernt der Player Hilfsmittel kennen, die er während der VRLe benutzen kann. Er übt, wie er mit der VRB kommunizieren und wie er häufig wiederkehrende Spracheingaben wie zum Beispiel «finir» oder «répéter» aussprechen kann. Dies über er hier, indem ihm Tom und Marie sowie ihre Funktionen vorgestellt werden und er gleich mit Tom sprechen, respektive Marie nachsprechen üben kann. Zusätzlich zum Gehörten beziehungsweise Nachsprechen werden dem Player Dialogfenster eingeblendet. Diese zeigen ihm erstens an, wann er sprechen kann, und zweitens, was er sprechen muss. Er kann seine Spracheingaben lesen. Die SuS werden in diesem Teil kontinuierlich an das neue Lernmedium herangeführt.

Lernziele: Hier wird dem Player das Lernziel sowie die drei Restaurantszenen vorgestellt. «Die Szene 1» ist die einfachste, die «Szene 2» die etwas anspruchsvollere und die «Szene 3» die schwierigste Szene. Das bedeutet, dass der Player in jeder Szene mehr Sprechanteil hat.

Ablauf Szenen: Jede der drei Restaurantszenen laufen nach denselben Sequenzen ab (arriver, expliquer le menu, commander, s'informer, servir, l'addition). Im Lehrmittel wird dieser Ablauf mithilfe verschiedener analoger und digitaler Lerneinheiten geübt. Im Drehbuch wird diese Abfolge mit den französischen Begriffen vorgestellt und in der L1 erläutert. Zum Beispiel: **servir:** «Der Kellner serviert die Bestellung». Die im Lehrmittel verwendeten Bilder zur Verankerung der Begriffe wären hier gerne in die VRLe eingesetzt worden. Dies war leider technisch nicht möglich.

Restaurantszene 1: In dieser Szene ist der Player mit Tom und Marie im Restaurant. Die Kellnerin führt mit Marie den Dialog gemäss Ablauf. Tom übersetzt alles in die L1 des Players, der Player spricht alle Sätze, die Marie formuliert, nach. Alle Redeanlässe werden im Dialogfenster angezeigt.

Restaurantszene 2: Hier ist der Player mit Marie im Restaurant. Tom ist nicht mehr dabei. Marie und die Kellnerin spielen den Dialog, der Player spricht wiederum nach. Alle Redeanlässe werden im Dialogfenster angezeigt.

Restaurantszene 3: Nun ist der Player allein im Restaurant und führt selbständig einen Dialog mit der Kellnerin. Die Redeanlässe werden nicht mittels Dialogfenster eingeblendet. Die Spracheingabe des Players muss mit den eingegebenen Werten, die die Aussprachegenauigkeit wiedergeben, übereinstimmen. Falls die VRB keine Übereinstimmung erkennt, werden dem Player die Sätze mittels Dialogfenster eingeblendet. Der Player wählt selbständig sein Essen und sein Getränk aus. Er kann, falls er sich nicht mehr an die Essens- und Getränkeauswahl erinnert, diese auf der Menükarte nachlesen.

Intro Restaurantszene: Bei jeder Szene wird dem Player von Tom kurz und in einfachen Sätzen im Schulzimmer erklärt, wie die folgende Szene ablaufen wird, worauf er speziell achten soll und abgefragt, ob er alles verstanden hat. Falls nicht, kann er von hier aus nochmals die Erklärungen wählen.

Vocabulaire: In dieser Szene kann der Player den neuen Wortschatz der Menükarte aussprechen üben. Wiederum spricht Marie vor, der Player nach. Am Ende dieser Szene kann der Player entweder zum Start gehen oder den Wortschatz repetieren.

5.1.7 Mehrsprachige Drehbuchversionen

Der Charakter Tom amtet im Drehbuch als Übersetzer und Erklärer aller Aufgaben. Er spricht in der L1 der DaZ SuS. Die SuS der Testgruppe konnten vorgängig entscheiden, in welcher Sprache sie alle Erklärungen und Beschreibungen haben wollten, in welcher Sprache also Tom für sie sprechen sollte. Die Idee hinter diesem Vorgehen war, eine sprachliche Hürde abzubauen und der Mehrsprachigkeit der SuS Anerkennung zu schenken. Mit der selbständigen Wahl der Erklärungssprache wird der L1 der SuS eine Relevanz zugesprochen, was im Schulalltag selten zu ermöglichen ist.

- Testperson eins, die vor bald zwei Jahren von Griechenland in die Schweiz migriert ist, wählte Griechisch. Griechisch ist ihre L1.
- Testperson zwei wurde in Aserbeidschan geboren, zog wegen beruflichen Verpflichtungen der Eltern jedoch mehrmals um und besuchte internationale Schulen mit Englisch als Schulsprache. Sie wählte Englisch als «Tom - Sprache».
- Testpersonen drei bis fünf wurden alle in der Schweiz geboren und wuchsen mehrsprachig albanisch–schweizerdeutsch auf. Sie wählten unabhängig voneinander Deutsch als Erklärersprache. Sie werden seit dem Kindergarten auf Deutsch unterrichtet und fühlen sich mit Deutsch als Schulsprache sicherer und wohler. Jugendliche mit DaZ empfinden nicht selten

Deutsch als Muttersprache, da Deutsch dominant für ihr «Träumen, Denken und Reden» sein kann. (Ahrenholz, 2022, S. 4).

Demzufolge wurde die ursprünglich deutsche Fassung des Drehbuches in ein Griechisches und englisches Drehbuch übersetzt. Die englische Übersetzung stellte hierbei kein Problem dar, da die Autorin dank ihrer Englischkenntnisse eine angemessene Übersetzung leisten konnte. Die Übersetzung in Griechisch jedoch wies aufgrund der fremden Sprache und Schrift Unterstützungsbedarf auf. Diese wurde freundlicherweise von einer bekannten Person mit griechischen Wurzeln geleistet.

5.2 Bezüge der Szenen zu Designrichtlinien und didaktischen Arrangements

Mit der ersten Szene Intro zielt gemäss «Assume Every Learner is a VR-Newbie - Start slow» (Glenberg, 2019, S. 96ff) darauf ab, die SuS langsam an die virtuelle Welt heranzuführen. In dieser Szene bauen sie Kompetenzen für den Umgang mit dem Medium VRB und der virtuellen Welt auf, indem sie erste Sprechversuche tätigen und erleben, wie das Medium auf sie reagiert. Die Unterszenen Lernziele und Ablauf Szenen geben den SuS einen Überblick über den Inhalt und Ziele der Lerneinheit. So wird autonomes Lernen gefördert und angelehnt an den konstruktivistischen Ansatz wird ein selbständiges Steuern, Planen und Reflektieren des Lernens beabsichtigt.

In der Lerneinheit sind verschiedene Scaffolds zu erkennen (Anhang 10). Durch die drei Restaurantszenen sowie die Szene «Vocabulaire» werden die SuS schrittweise an die Lerninhalte herangeführt. Dies entspricht sowohl der Designrichtlinie «Scaffold – Introduce Cognitive Steps One at a Time» (ebd.) als auch den Lerntheorien im Sinne vom Konzept der «Zone der proximalen Entwicklung» von Vygotskij (1962) sowie Wood et al., (1976). Die Hilfestellungen werden schrittweise auf- und abgebaut und sind in der Restaurantszene drei nur noch bei Bedarf anzutreffen. Hier sollten die SuS ausreichende Kompetenzen aufgebaut haben, um das Lernziel (auch später im Klassensetting) erreichen zu können.

In «Vocabulaire» sowie in den ersten zwei Restaurantszenen erwerben die SuS mit Hilfe von Marie durch Vor- und Nachsprechen in der behavioristischen Herangehensweise Fertigkeiten für die Aussprache. Der neue Wortschatz und Satzmuster werden einerseits durch «Chunking» erschlossen:

«Comme entrée je prends ...» « Comme dessert, je prends... » «Pour moi... »

Andererseits wird durch die Wahl der «Menükarte für Kinder» bewusst der Transfer von Parallelwörter angestrebt.

Une salade / le lasagne / une glace à la vanille / un coca / les chicken nuggets avec frites

Hier wird der Transfer bekannter Wörter der L1 in die L2 (Französisch) klar höher gewichtet als die Annäherung an die französische Esskultur durch die «Menükarte für Erwachsene», in welcher vor allem französische Gerichte aufgeführt sind. Diese Gerichte sind unbekannt und deshalb aufwändiger zu verstehen und auszusprechen.

Durch die Übersetzungen in der Restaurantszene 1 und Erklärungen insbesondere auch des Ablaufs der Szenen mittels Tom in der jeweiligen L1, wird eine grosse Hürde von DaZ SuS in ihrem alltäglichen

Lernen abgebaut. Indem alle Erklärungen in ihrer L1 erfolgen, sollten sie fähig sein, alle Anweisungen zu verstehen. Die SuS sollen durch die Erklärungen von Tom ein breiteres Verständnis für die Inhalte der Dialoge erlangen. Zudem können sie den Bezug zu ihrer Lebenswelt aufbauen, indem sie den Ablauf mit bereits in ihrem Alltag Erlebtem vergleichen können. Tom leitet gemäss «Use Guided Exploration» (Johnson-Glenberg, 2019, S. 97) die SuS mit klaren Anweisungen in möglichst kurzen Sätzen und einfacher Sprache an, wie sie sich in der virtuellen Welt und auch im Dialog zurechtfinden können. Diese Anweisungen erfolgen mündlich durch Tom oder mit Hilfe der Dialogfenster.

In der ersten Restaurantszene sind die SuS wenig mit Sprechen beschäftigt. Sie hören vor allem zu und es wird viel erklärt und übersetzt. Die SuS haben Zeit für Sprachreflexionen und den Transfer von Begriffen. Die SuS können Wörter aus ihrer Herkunftssprache einbeziehen und sprachbewusst, «language aware», werden. Durch ihre abwechslungsreiche Struktur ermöglicht es die Lerneinheit den SuS, Inhalte zu reflektieren und zu verarbeiten. Dies ganz im Sinne von Design in «Opportunities for Reflection» (ebd.).

Die Lerneinheit bietet binnendifferenziertes Lernen durch den Aufbau der Szenen von einfach zu schwierig und durch die freie Wahl der Szenen, die geübt werden wollen. Jeder SuS kann dort lernen, wo es gemäss eigenem Niveau und Plan passt.

Tom und Marie sprechen durch alle Szenen hindurch Lob für Sprechhandlungen aus. Hier werden motivationale Aspekte einbezogen. Die SuS erhalten während der Tätigkeit von den Charakteren punktuell Lob und Bestätigung, wenn sie in der Fremdsprache sprechen. Dies soll Anreize zu weiteren Lernhandeln bieten. Glenberg (2019, S. 98) unterstreicht mit «Feedback - Unobtrusive, Actionable and Well-timed» die unterstützende Funktion von Feedback. Erst in der dritten Restaurantszene wird die Genauigkeit der Aussprache durch die integrierte Spracherkennung überprüft. Scheitert der erste Versuch, wird das Textfenster für den zweiten Versuch wieder angezeigt. Dadurch erhalten die SuS ein unaufdringliches und umgehendes Feedback bezogen auf ihre Sprechgenauigkeit. Dieses Feedback in Form eines Dialogfensters ist gleichzeitig ein Scaffold und hilft den SuS, im Dialog und Fremdsprachensprechen zu bleiben.

Es wurde versucht, die vier zentralen Lernphasen (Tabelle 2) nach Schlatter et al. (2016, S. 60) in der Lerneinheit abzubilden. Ansätze von Verstehen, Verwenden und Sprachreflexion finden sich in «Intro VRLe» und in der ersten Restaurantszene. Automatisiert wird durch das Üben des Wortschatzes und der Chunks in «Vocabulaire» und den zwei ersten Restaurantszenen. Die Krönung des Lernweges folgt in der dritten Restaurantszene durch das selbständige Kommunizieren und Anwenden der neuen Satzstrukturen sowie des neuen Wortschatzes.

Das Erstellen der Lerneinheit erfolgte durch das Zusammenspiel von Klassenlehrperson, forschender schulischer Heilpädagogin (SHP) und Personen der ZHaW. Das Einbinden mehrerer Akteure entspricht der Designrichtlinie Co-design with Teachers (Johnson-Glenberg, 2019, S. 97). Der kollaborative Ansatz soll sicherstellen, dass die Lerninhalte den Bedürfnissen der Lernenden gerecht werden, den pädagogischen Zielen entsprechen und in den realen Bildungskontext integriert werden können.

Die Designrichtlinie «Minimize Text Reading» (ebd.) wurde durch den Einsatz der «Menukarte für Kinder» sehr stark ausgelotet. Das Lesen von Texten in der virtuellen Welt wird als sehr starke Belastung

für die Augen betrachtet (ebd.). Da die Menus sowohl in «Vocabulaire» als auch in den Restaurantszenen eins und zwei wiederholt gesprochen und angewandt werden, sollte die Menukarte vor allem in der Szene drei als mögliches Scaffold selbstbestimmt von den SuS eingesetzt werden. Hier wurde zu Gunsten des sprachlichen Hilfsmittels entschieden.

Die Designrichtlinie «Encourage Collaborative Interactions» (ebd., S. 98) deutet die Wichtigkeit von sozialem Lernen auch in der virtuellen Welt an. Durch die Interaktion mit den verschiedenen in der Lerneinheit implementierten Charaktere entsteht ein soziales und kollaboratives Multiplayer-Erlebnis.

5.3 Diagnostische Verfahren

Die diagnostischen Instrumente zur Erfassung der Daten in den Feldversuchen im Rahmen dieser Masterarbeit wird sich auf folgend genauer beschriebene zwei Methoden stützen: gezielte Beobachtungen mittels «Direct Behaviour Rating» (DBR), sowie selbst erarbeitete Frage- und Interviewbogen, welche sich an die DaZ-SuS richten.

Direct Behavior Rating (Direkte Verhaltensbeurteilung, DBR) bietet NuN eine flexible, praktikable Methode zur Erhebung von Verhaltensdaten. Es ist ein Beurteilungswerkzeug, das darauf abzielt, das Verhalten auf eine möglichst direkte und systematische Art zu erfassen. Frühere Forschungen haben die Gültigkeit der Verwendung von DBR zur Bewertung von drei Zielverhaltensweisen bestätigt: akademisches Engagement, störendes Verhalten und Compliance (Huber & Rietz, 2015). Die Methode des Direct Behavior Ratings stellt eine Kombination aus einer direkten systematischen Verhaltensbeobachtung und einer Verhaltensbeurteilung mit Hilfe einer Ratingskala dar (Chafouleas, 2011), wobei diese Ratingskala nominalskalierte, ordinalskalierte oder intervall- bzw. verhältnisskalierte Merkmale umfassen kann (Huber & Rietz, 2015).

5.3.1 Beobachtungs Checkliste

Angelehnt an den Fragebogen «Player Experience of Needs Satisfaction» (PENS) (Ryan, Rigby & Przybylski, 2006) wurde für die direkte Verhaltensbeobachtung eine «Beobachtungs-Checkliste» (Anhang 11) erstellt, die während jedes der vier Testläufen eingesetzt wurde.

Das PENS-Modell wurde ursprünglich zur Untersuchung von Videospiele verwendet und basiert auf der Selbstbestimmungstheorie (SDT) von (Ryan & Deci, 2017). Die Theorie befasst sich mit der Motivation und dem menschlichen Verhalten. Sie legt den Schwerpunkt darauf, wie Menschen ihre eigenen Handlungen steuern und regulieren, insbesondere in Bezug auf ihre intrinsische und extrinsische Motivation. Die Selbstbestimmungstheorie von Ryan und Deci (ebd.) postuliert, dass menschliches Verhalten auf drei psychologischen Bedürfnissen basiert:

Autonomie: Das Bedürfnis, das eigene Verhalten selbst zu steuern und Entscheidungen zu treffen, die mit den eigenen Werten und Interessen übereinstimmen.

Kompetenz: Indem man Herausforderungen meistert und Fähigkeiten entwickelt, wird das Bedürfnis befriedigt, sich wirksam und kompetent in der Umwelt zu fühlen.

Verbundenheit: Das Bedürfnis, sich mit anderen zu verbinden, Beziehungen zu pflegen und sich in soziale Gruppen einzufügen.

Die Untersuchungen von Ryan, Rigby & Przybylski (2006) basierend auf dem PENS-Modell zeigten auf, dass Spiele fesselnder und motivierender waren, wenn sie grössere Erfahrungen von Autonomie, Kompetenz und Präsenz boten (Ijaz, Ahmadpour, Wang & Calvo, 2020). Konkret wurden in der Beobachtungs-Checkliste Indikatoren zur Autonomie und Kompetenz sowie Aspekte der Usability der VRLe und der Sprachkommunikation erfasst. Die Checkliste beinhaltet 14 Beobachtungspunkte zu folgenden Bereichen: Streben, Konkreter Fokus, Sicherheit, Gewissheit, Konzentration, Verspieltheit, Erkundung und Kommunikation, Sprachproduktion und passendes Lernangebot. Jeder Beobachtungspunkt wurden mit einer auf ihn zugeschnittenen Punkte- und Bewertungsskala ergänzt. Um der Individualität der Probanden gerecht zu werden, wurde bei jedem Punkt durch ein zusätzliches leeres oder definiertes Feld die Möglichkeit eröffnet, ergänzende Beobachtungen zu notieren (Helmke, 2014). Die Anwenderfreundlichkeit sowie Tauglichkeit der Checkliste wurde vorgängig bei Vortests mit drei SuS aus einer 6. Klasse überprüft.

5.3.2 Flow Kurzfragebogen

Für die Erfassung des von Csikszentmihalyi (1975) im Zusammenhang mit der Motivation geprägte Begriffs «Flow-Erleben» wurde die «Flow-Kurzskala» (FKS) von Rheinberg (2023) (Anhang 12) angepasst und eingesetzt. Gemäss Rheinberg et al (Rheinberg & Vollmeyer, 2018, S. 8) ist das Ziel der Skala, ein Verfahren zu haben, welches während des Alltagsgeschehens Flow in seinen verschiedenen Komponenten erfasst. Die Skala beinhaltet Fragen zu den sechs Komponenten des Flow Erlebens (zusammengefasst nach Csikszentmihalyi 1975; Rheinberg & Vollmeyer, 2018, S. 184, Anhang, 2). Die FKS besteht aus insgesamt 16 «Items». Die Items 1-10 erfassen Komponenten des Flow Erlebens. Sie bilden zwei Subskalen, einerseits «glatter automatisierter Verlauf» (Items 2, 4, 5, 7, 8, 9) und andererseits Absorbiertheit (Items 1, 3, 6 und 10). Darüber hinaus messen die Items 11-13 eine Besorgniskomponente. Die Items 14-16 messen die Passung von Fähigkeit und Anforderung. Die FKS ist gemäss bei der Vorhersage der Lernleistung prädikativ valide (Rheinberg, 2023). Die ursprüngliche sieben-Punkte-Skala wurde der für die DaZ-SuS einfacheren Entscheidungsfindung halber, auf eine fünf-Punkte-Skala verkürzt sowie um die Skala «kann ich nicht beantworten» ergänzt. Ausserdem wurde die Bewertung der geschätzten und wirklichen Bearbeitungszeit der VRLe zugefügt. Dies ermöglicht das zusätzliche Bewerten des Abtauchens und sich Vergessens in der VRLe. Die FKS wurde nach jeder Testung eingesetzt. Um die Begriffe des Fragebogens vorzuentlasten, wurde der Fragebogen vorgängig erklärt und mit Beispielen erläutert. Nach der ersten Testung wurde er zusammen mit der Testleitung ausgefüllt, nach der zweiten Testung mit einer Assistentin der Testleitung und nach der Testung 3 und 4 wurde er von den DaZ-SuS selbständig ausgefüllt.

5.3.3 Protokoll Testweg

Um den Weg, welchen die SuS während des Testens durch die verschiedenen Szenen wählten, zu verfolgen, wurde eine separate Protokoll-Tabelle erstellt (Anhang 13). Diese soll aufzeigen, in welchen Szenen innerhalb des Drehbuchs sich die SuS am meisten aufhielten und wie sie ihren Weg durch die Szenen planten.

5.3.4 Bildinterview zu Scaffolds im Drehbuch

Die im Drehbuch eingesetzten Scaffolds wurden im dafür erarbeiteten Bildinterview nach der zweiten und vierten Testung abgefragt (Anhang 14). Die SuS erhielten sechs vorher entlastete, eindeutige Bilder der Scaffolds. Diese mussten sie von links nach rechts in absteigender Wichtigkeit sortieren und im von der Testleitung geführten Gespräch begründen. Diese Form von Interview sollte den DaZ-SuS die Möglichkeit geben, sprechentlastet in Form von Bildern und mit einfachen Sätzen antworten zu können.

5.3.5 Interview Fragebogen am Ende der Testung

Am Ende der Testreihe wurde ein abschliessendes «Drehbuch-Interview» bestehend aus 15 Interview-Fragen und neun Fragen zur quantitativen Erfassung analog der Punkteskala der FKS eingesetzt (Anhang 15). Der Fragebogen beinhaltet spezifische Fragen zum Drehbuch, evaluiert aus Sicht der SuS die Testreihe und richtet den Blick in die Zukunft mit Fragen zum bevorstehenden Rollenspiel im Restaurant in Französisch im Klassenverband oder zum imaginären Gebrauch von VRB in der Zukunft.

5.3.6 Aufzeichnung der Tests

Um die Testreihen sicher dokumentieren und nachvollziehen zu können, wurden alle Tests mit dem Einverständnis der Erziehungsberechtigten (Anhang 16) der Probanden gefilmt. So bestand die Möglichkeit, die Szenen nochmals anschauen und dadurch weitere Beobachtungen zu generieren. Videoaufnahmen erlauben eine Beobachtung zweiter Ordnung (Kneer & Nassehi, 1993, S. 102). Diese ermöglicht es, das Geschehen reflexiv rekonstruieren zu können und als Beobachtung der Beobachtung «blinde Flecken» aufzudecken.

6 Durchführung der Testreihe

In diesem Kapitel wird die Durchführung der VRLe mit den DaZ-SuS beschrieben. Zuerst wird auf die dafür notwendigen Vorbereitungen und anschliessend auf die Testung in der Schule eingegangen.

6.1 Vorbereitungen

Kennenlernen des Mediums VRB

Das Medium VR-Brille bedeutete für die Autorin eine Herausforderung, denn sie hatte keine Erfahrungswerte im Umgang mit VRB. Mit Hilfe von Tutorials und Ausprobieren folgte wiederholt eine intensive Auseinandersetzung mit der Funktionsweise und Handhabung der VRB und mit der für die Übertragung der Dateien auf die VRB benötigten Plattformen und Anwendungen. Der sichere Umgang mit dem Medium VRB ist eine notwendige Voraussetzung, um die SuS während des Testens sicher begleiten zu können. Die Expertise der Lehrperson im Fachwissen ist gemäss Heimlich & Wember (2020, S. 93) eine der Grundvoraussetzungen für die Unterrichtsqualität.

Iterative Testung der VRLe

Nach dem Erarbeiten der Rohfassung des Drehbuches und deren grafischer Umsetzung mittels «unity», wurden mit dem Artefakt gemäss «Relevance cycle» (Hevner et al., 2004) ausführliche Test durchgeführt, um sicherzustellen, dass die VRLe fehlerfrei funktioniert. Aufgrund von Fehlerprotokollen (Anhang 17) wurde das Drehbuch iterativ verbessert. Dörner et al. (2019, S. 246) beschreiben «iterative Entwicklungsprozesse» als zentral für eine nutzerorientierte Entwicklung von VR-Interaktionen. Vor der Testung mit den DaZ-SuS probierten drei SuS derselben sechsten Klasse die VRLe aus, um zu untersuchen, ob und wie das Drehbuch bei gleichaltrigen NuN funktioniert. Die vielen Vortest greifen auf die Designrichtlinie «Playtest Often with both Novices and End-users» (Johnson-Glenberg, 2019, S. 97f) zurück und haben dazu beigetragen, das Artefakt zu verbessern und stabilisieren.

Übersetzungen in weitere Sprachen

Die finale Version wurde in Englisch und Griechisch übersetzt und von Thomas Keller in APK-Dateien überführt. Mit diesen Dateien können selbst entwickelte Apps auf VRB geladen werden. Dieses als «Sideloadung» bezeichnete Vorgehen wurde mittels der Plattform «Sidequest» (Anhang 18) durchgeführt.

Elterninformation

Im Vorfeld der Testungen wurden die Eltern über das Projekt und den Inhalt der Testungen informiert. Gleichzeitig wurde die Einverständniserklärung für die Testung und die damit verbundenen Rechte für Foto- und Videoaufnahmen eingeholt (Anhang 16). Bei der Information in Form eines Briefes wurde besonders darauf geachtet, in leichter Sprache (Gross, 2023, S. 31) zu formulieren. Die Elterninformation wurde mit den betreffenden DaZ-SuS erarbeitet und gelesen, bevor sie nach Hause gelangte.

Schule, Infrastruktur

Die Testungen fanden im Einzelsetting, nicht im Klassenzimmer statt, um den SuS eine geschützte Zone zum Testen zu bieten. Ein weiterer Grund ist nach Dörner et al. (2019, S.224), dass der Einsatz in kollaborativen Arbeitsumgebungen und Umgebungslärm problematisch sein kann. Im Schulhaus wurde ein separater Raum für die Testung organisiert. Damit eine VRLe einwandfrei funktionieren kann, insbesondere da die reibungslose Spracherkennung von einer stabilen Internetverbindung abhängt, muss eine sichere Internetverbindung vorausgesetzt werden. Die VRLe wurde in diesem Zusammenhang im Testzimmer mit dem lokalen Funknetzwerk (WLAN) der Schule sowie mit dem Hotspot eines Mobilphones verbunden und geprüft. Da die Tests mit den DaZ-SuS während vier Morgen stattfanden, mussten ihre Testzeiten mit allen an der Klasse unterrichtenden Lehrpersonen koordiniert werden.

6.2 Durchführung und Resultate

Die fünf Testpersonen wurden vorgängig über den Ablauf und das Ziel des Testens in VR unterrichtet. Anhand von einfachen Erklärungen und Bildunterstützungen wurden das Drehbuch und die Fragebogen erklärt und vorentlastet. Die SuS hatten ausreichend Möglichkeit, Fragen zu stellen. Im Rahmen dieser Lektion wurden die Befehle, mit welchen die SuS in der VRLe die Szenen steuern können, eingeübt. Dies passierte bildunterstützt mit Vor- und Nachsprechen.

Die Tests wurden innerhalb einer Woche während vier aufeinanderfolgenden Morgen im Einzelsetting durchgeführt. Die SuS testeten in abwechselnder Reihenfolge. An allen vier Tagen waren alle fünf Probanden anwesend. Da sie vorgängig mit dem Ablauf der Testung und der VRB bekannt gemacht wurden, konnte die Durchführungen zügig angegangen werden. Zu erwähnen ist, dass die Testgruppe im Rahmen einer anderen Forschung bereits einmal eine VRLe getestet hatte. Damals bereiteten Grösse und Gewicht der «Meta Quest 2» Probleme, denn die SuS hatten während des Testens Angst, dass ihnen die Brille runterfallen könnte. Deswegen haben sie sie damals ständig festgehalten. Um diese Angst zu vermeiden, wurden die SuS bei jedem Testdurchgang beim Aufsetzen und Anpassen der VRB unterstützt. Erst nach kräftigem Kopfschütteln wurde die VRLe gestartet. Die SuS bekamen beide Controller in ihre Hände, um das gewünschte Programm (deutsche, englische oder griechische Version) auswählen zu können. Die Controller waren nur für die Auswahl des Programms nötig, anschliessend funktionierten alle Befehle mittels Sprache. Durchschnittlich tauchten die SuS 16.85 Minuten in die Lerneinheit ab. Die jeweilige Sequenz ergab sich aus der Wahl der Szenen und deren Erfüllung. Die Testperson entschied nach einem Input der Testleitung, ob sie noch weitermachen oder stoppen wollte. Nach der Testung füllten die SuS den FKS-Fragebogen aus. Die Personenunterstützung beim Ausfüllen wurde mit jeder weiteren Testung schrittweise abgebaut. Bei keiner Person trat Cybersickness auf.

6.2.1 Daten Beobachtungs Checkliste

Die Daten der Beobachtungsscheckliste (Anhang 19) werden quantitativ oder qualitativ ausgewertet. Die kommunikationsrelevanten Punkte 11 und 12 der Checkliste werden quantitativ, alle restlichen qualitativ ausgewertet. In allen folgenden quantitativen Auswertungen wurden Mittelwerte und Mittelwertabweichungen berechnet und dargestellt. Es wurde das Streuungsmass der

Mittelwertabweichung ausgewählt. Dieses erlaubt eine robuste Einschätzung der Streuung, da es nicht so empfindlich gegenüber Ausreißern ist.

Formel 1: Mittelwert

$$\bar{x}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i = \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n}$$

Formel 2: Mittelwertabweichung

$$d = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |x_i - \bar{x}|$$

Streben: Die drei unter diesem Aspekt aufgeführten Beobachtungspunkte sind kompetenzrelevant. Sie sollen Hinweise darauf liefern, wie die SuS Herausforderungen meistern und sich so kompetent fühlen können (Inchamnan, 2016, S. 124). In 45 % der Testungen musste die VRLe abgebrochen und neu gestartet werden. Gründe dafür waren nicht funktionierende Spracheingaben, Stehenbleiben des Programms oder der nicht mehr lineare Ablauf der Drehbuchsätze. In der ersten Testung wurden mit durchschnittlich 2-3 Fragen an die Testleitung zum Funktionieren des Drehbuchs («was muss ich jetzt machen?») oder 2-3 Hinterfragungen an das eigene Handeln im Drehbuch («Oh, ich habe zu früh gesprochen.», «Es geht nicht weiter.») am meisten Fragen beziehungsweise Hinterfragungen hervorgebracht. Mit jeder weiteren Testung wurden der Ablauf sowie das Handeln im Drehbuch sicherer, was sich ebenfalls mit dem Abnehmen von Fragen/Hinterfragungen untermauern lässt. Falls noch Fragen gestellt wurden, betrafen diese technische Probleme wie das Stehenbleiben des Programms oder nichtfunktionierende Spracheingaben.

Konkreter Fokus: Abgesehen von zwei Kommentaren während einer Szene zu Tom einer Testperson während des ersten Testdurchgangs gab es keine Äusserungen und Aussagen weder über Vorlieben oder Abneigungen gegenüber Drehbuchaufgaben noch über Eigenschaften, Materialien oder Objekten der Drehbuchwelt. Mit Einbezug des abschliessenden Interviews nach der letzten Testung kann dies so gedeutet werden, dass die SuS auf die Aufgabenerledigung und weniger auf die Umgebung fokussiert waren. Was überdies so gewertet werden kann, dass die Umgebung passend gewählt wurde. Passend im Sinne von für die SuS normal, designmässig so antizipiert und deshalb nicht kommentiert. Beim abschliessenden Interview äusserten sich die SuS positiv zum Design des Klassenzimmers und Restaurant. Eine Schülerin beanstandete die grossen Hände von Tom.

Sicherheit: Hier zeigt sich ein ähnliches Bild wie bei Streben. Mit jedem Testtag stieg das Gefühl der Sicherheit beim Verstehen und Lösen der Aufgaben und verschwanden die Zweifel darüber, was im Drehbuch getan werden musste. Dies ist einerseits mit der klaren narrativen Struktur des Drehbuchs und den darin gebotenen L1-Erklärungen zu Inhalt und Ablauf der Szenen im «dis donc!» Schulzimmer zu erklären. Andererseits durch die verschieden in Anspruch genommenen Scaffolds. So haben die SuS im Drehbuch Interview angegeben, dass ihnen die Anweisungen im Drehbuch geholfen hätten, die Aufgaben erledigen zu können und dass die Textfelder Sicherheit beim Kommunizieren geboten hätten.

Gewissheit: Am ersten Testtag zeigten sich zwei Testpersonen etwas, die anderen drei Personen kaum schüchtern. Ab dem zweiten Testen tauchten alle SuS absolut vertraut und sicher in die VRLe ein. Die in der VRLe abgebildeten vier Lernphasen konnten aufgrund des selbständigen Erarbeitens und Planens im eigenen Tempo durchlaufen werden. Dies wirkte befähigend und förderte das Selbstvertrauen der SuS.

Konzentration: Alle SuS wurden durchwegs arbeitend und in der VRLe interagierend ohne Ablenkung und demzufolge konzentriert beobachtet.

Verspieltheit: Das Drehbuch bot die Möglichkeit, Sprechinhalte auf unbeschwerte Art und Weise auszuprobieren. In der ersten Testung probierte alle SuS oft unbeschwert aus, mit jeder Testung fiel den SuS das durchgehend unbeschwerte Ausprobieren leichter. Eine Schülerin spielte bei der Eingabe ihres Namens. So nannte sie ab der zweiten Testung Phantasienamen bei der Aufforderung «Sag mir nur deinen Vornamen!».

Kommunikation/Sprachproduktion:

Abbildung 14: Mittelwerte zu: "Die Testperson spricht französische Inhalte deutlich."

Wie in der Abbildung 14 zu erkennen ist, entwickelt sich das deutliche Sprechen französischer Inhalte im Verlauf der Testtage von einem Mittelwert des ersten Testtages (2.4) zwischen mehrheitlich (2) und manchmal deutlichem (3) zu fast immer deutlichem (4) Sprechen mit einem Mittelwert von 1.4. Dieser Verlauf zeigt auf, dass die SuS fähig waren, in der VRLe verständlich zu kommunizieren. Die SuS zeigten durch das Durchlaufen der VRLe die angestrebte Kompetenz, spielerisch im Rollenspiel kommunikativ zu interagieren. Dies deutet darauf hin, dass die VRLe einen idealen Zugang zu der Kommunikation in einer Fremdsprache bietet. Die Abweichungen bei den Mittelwerten sind gering bis gar nicht existent.

Abbildung 15: Verlauf der Mittelwerte im sicheren Sprechen.

Das in Abbildung 15 dargestellte sichere Sprechen hat analog der Sicherheit im Handeln und deutlichen Sprechen im Drehbuch beim Durchlaufen der Tests zugenommen. Die Mittelwerte entwickelten sich von einem Wert von 2.4 mit einer Mittelwertabweichung von 0.48 in der ersten Testung zu einem Wert von 1.4 mit der Abweichung von 0.48 in der vierten Testung. Dieser Beobachtungspunkt ist ein weiteres Indiz der für die Kommunikation in einer Fremdsprache förderlichen Umgebung der VRLe.

Sprachbefehle: Die Wechsel zwischen den Szenen waren wegen der nicht immer funktionierenden Sprachbefehle etwas kritisch. Zwei Sprachbefehle («continuer» und «Voci») funktionierten durchgehend nicht. Durchgehend bedeutet, bei keiner Person gelang ein Sprachbefehl. Bei anderen Sprachbefehlen konnte das Nichtfunktionieren auf die Aussprache der SuS zurückgeführt werden. Diese Beobachtung betont die Wichtigkeit des Übens der Spracheingaben und das daraus folgende sichere Aussprechen der Befehle (Dörner et al., 2019, S. 224). Hilfreich ist des Weiteren die Verwendung von kurzen Spracheingaben in Form von den SuS geläufigem Vokabular. Beispielsweise konnte der Sprachbefehl «Au debut de l'histoire» von drei der fünf Testpersonen nicht innerhalb der Testzeitspanne erlernt und ausgesprochen werden. Die griechische Version zeigte im Vergleich zu den anderen Versionen mit einem Abbruch pro Testung am meisten Abbrüche. Obwohl die Testperson der Beurteilung nach deutlich Befehle ausgesprochen hatte, funktionierten die Eingaben oft nicht. Nachdem die Testleitung verschiedene Drehbuchversionen, Brillen und Internetzugänge bei ihren Durchgängen verwendet hatte, und diese Fehlerquellen ausschliessen konnte, wurde die Aussprache der Testperson genauer beobachtet. Vor dem dritten Testtag wurde sie gebeten, aktiver und weniger melodisch zu sprechen. Dies wurde gemeinsam geübt und führte in der anschliessenden Testung zu besser funktionierenden Sprachbefehlen. Die Testleitung hatte die Aussprache als verständlich beobachtet und beurteilt, die Spracherkennung der VRB hingegen nicht.

6.2.2 Daten Flow Kurzfragebogen

Die Auswertung des Flow Kurzfragebogens aufgrund der erhobenen Daten (Anhang 21ff) wird in zwei Sequenzen eingeteilt. Die erste konzentriert sich auf die zehn Items a bis m, welche die Items für das Flow Erleben und die Besorgniskomponenten umfassen. Die zweite beinhaltet drei Items zu Passung

von Fähigkeit (Flow) und Anforderung (Besorgnis). Flow wird in der FKS nicht als Alternativmerkmal, sondern als abgestufte Variable erfasst. Diese soll repräsentieren, wie vollständig und ausgeprägt die verschiedenen Erlebniskomponenten des Flows momentan sind (Rheinberg, 2023).

Abbildung 16: Flow Übersicht über die vier Testtage.

In der Abbildung 16 sind die Werte der beiden Subskalen «glatter, automatisierter Verlauf» und «Absorbiertheit», welche zusammen das Flow Erleben ausmachen, im Verlauf der vier Testtage dargestellt. Der Flow zeigt mit einem durchschnittlichen Mittelwert von 4.4 einen hohen Wert auf.

«Ich weiss bei jedem Schritt, was ich zu tun habe» mit einem Mittelwert von 4 und «Ich habe das Gefühl, den Ablauf unter Kontrolle zu haben» mit einem Mittelwert von 3.65 erzielten die tiefsten Werten aller Flow-Komponenten. Beide sind Items des glatten Verlaufs und beziehen sich auf die Fähigkeiten, zu wissen, was man tun muss und den Ablauf unter Kontrolle zu haben. Hier kann kritisch hinterfragt werden, ob die SuS die Anweisungen und den Ablauf nicht durchgehend unter Kontrolle hatten, weil die Anleitung nicht passend war. Beim Nachfragen im Schlussinterview wurde angegeben, dass die SuS nicht mehr weiterwussten, wenn das System stehen blieb oder abstürzte oder wenn sie zu früh in ein nächstes, schwierigeres Niveau (Szene 3) wechselten und dort aufgrund ihrer fehlenden Fertigkeiten überfordert waren.

Die grösste Diskrepanz von 1.13 innerhalb eines Items bezogen auf die Werte aller SuS im Verlauf der Testtage zu diesem Item zeigte sich bei «Es steht etwas für mich Wichtiges auf dem Spiel». Dies kann hypothetisch mit den individuellen Zielen der SuS erklärt werden. So gaben zwei Kinder mit hohen Bewertungen ihre Bestrebungen zu diesem Punkt an, dass sie «gut in Französisch sein wollten und die hier die Chance hätten, viel lernen und sich verbessern zu können». Für sie war die VRLe ein Hilfsmittel oder eine willkommene Möglichkeit, ihre Fertigkeiten in Französisch zu verbessern. Diese Absicht widerspiegelte sich beim Planen der Wahl der Szenen. Alle SuS erschienen an jeder Testung mit einem vorher aufgestellten Plan, in welche Szene sie eintauchen und üben wollten, um ihre Ziele erreichen zu können. Sorgen, Fehler zu machen oder Misserfolg zu haben, waren bei vier von fünf SuS relativ tief und sanken im Verlauf des Testens. Gestützt auf das Bildinterview gaben zwei Kinder an, dass sie Angst hätten, etwas falsch auszusprechen. Diese Angst schlich sich im Verlauf des Testens weitgehend aus.

Abbildung 17: Übersicht über die Besorgniskomponenten.

Die Abbildung 17 mit den Mittelwerten der Besorgniskomponenten unterstreicht die Aussage, dass sich die SuS im Verlauf der Testtage weniger Sorgen über Misserfolg und Fehler machten und täglich unbeschwerter in die VRLe eintauchen konnten. Die Tendenz der Werte zeigt in den Bereich der eher tiefen Besorgnis.

Die zweite Sequenz der FKS mit den Items, welche die die Passung von Fähigkeit und Anforderung erfassen, werden im Folgenden einzeln dargestellt.

Abbildung 18: Darstellung des Items «Vergleich mit anderen Tätigkeiten».

Die SuS verglichen die Tätigkeit in der VRLe mit Tätigkeiten ihres Schulalltags, wie beispielsweise Mathe, Englisch oder Sport. Im Vergleich zu diesen bewerteten die SuS die Tätigkeit in der VRLe mit einem durchschnittlichen Mittelwert über die Testung von 3.2, also als nicht so schwierig.

Abbildung 19: Darstellung des Items «Einschätzung der eigenen Fähigkeiten auf dem Gebiet».

Mit einem durchschnittlichen Mittelwert von 5.5 bewerten die DaZ-SuS ihre Fertigkeiten im Lernziel 3 «Ich kann in einem Restaurant Essen und Trinken bestellen» als mittel. Die Mittelwerte in Abbildung 19 zeigen im Verlauf der Testung einen Anstieg, was einem Lernzuwachs, beziehungsweise einer subjektiven Steigerung der eigenen Fertigkeiten der DaZ-SuS gleich kommt.

Abbildung 20: Darstellung des Items «Für mich persönlich sind die jetzigen Anforderungen...».

Die in der Abbildung 20 dargestellten Bewertungen der jetzigen Anforderungen der VRLe an die SuS bewegte sich zwischen 4 und 5 und lag mit einem durchschnittlichen Mittelwert von 4.45 etwas unter der gerade richtigen Passung von Anforderung und Fertigkeiten. Die flache Verbindungslinie sowie die Beobachtungen der von den SuS geplanten Auswahl der Szenen zeigen auf, dass es die VRLe

ermöglichte, im Bereich der Passung, der Zone der nächsten Entwicklung, zu lernen. Den tiefsten Mittelwert ergab die erste Testung. In dieser durchliefen alle SuS das Intro der VRLe mit den Lernzielen und den Ablauf der Szenen sowie die erste Szene. Während diesen Sequenzen sind die SuS vor allem Zuhörerinnen und Zuhörer und sind wenig aufgefordert zu sprechen, was als keine grosse Herausforderung empfunden wurde.

6.2.3 Daten Bildinterview

Abbildung 21: Rangliste der Scaffolds in der VRLe.

Die im Diagramm dargestellte Rangliste der Scaffolds wurde aufgrund der Daten im Bildinterview (Anhang 23) berechnet und wird klar von Tom als Übersetzer angeführt, gefolgt von Marie als Vorsprecherin. Beide Scaffolds verlieren während der Testreihe an Wichtigkeit. Diese Beobachtung liegt ganz im Sinne des Scaffolding. Das selbstgewählte graduellen Zurückfahren und der Transfer von Verantwortung von den Lehrenden zu den Lernenden fanden hier statt. Je öfter sich die SuS mit der VRLe beschäftigten, desto weniger waren sie auf Marie und Tom angewiesen. An Marie wurde vor allem geschätzt, dass es durch ihr Vorsprechen einfacher fiel, französisch zu sprechen. Die Textfelder lagen auf Rang drei und legten im Verlauf des Testens mit dem Anstieg von 9 auf 17 Bewertungspunkte zu. Die Textfelder dienten gemäss der Interviews als «...Hilfe, wenn man nicht mehr weiss, was man sagen muss oder dass man weiss, wann man sprechen muss». Das positive Feedback, die Menukarte und das selbständige Planen wurde von den SuS als eher unwichtig empfunden. Die Menukarte wurde vor allem in der schwierigsten Szene 3 als «Spickzettel» wichtig, als die SuS ihre eigenen Menus und Getränke wählen durften und nicht wussten, was sie wählen konnten.

7 Diskussion

In der Diskussion werden die Fragestellung und deren ergänzende Fragen abschliessend erläutert. Zudem werden auf einige durch die Testung aufgeworfenen Aspekte rund um die VRLe näher eingegangen. Festzuhalten ist, dass alle Resultate dieser Feldstudie mit nur fünf Testpersonen stattfand und daher beschränkt aussagekräftige quantitative Auswertungen und Ergebnisse im Rahmen dieses Testsettings möglich sind. Sie haben auf Grund des kleinen «Sample Sizes» keinen Anspruch auf Generalisierung.

7.1 Motivation

Die konstant hohen Flow Werte in der FKS zeigen, dass sowohl glatter Verlauf und Absorbiertheit durch die getestete VRLe gegeben waren. Gemäss Rheinberg (2023) stellt das Flow Erleben einen wichtigen Anreiz bei der Tätigkeitsausübung dar. Diese Art von Anreiz ist während der Tätigkeitsausübung und nicht beim Erreichen des Ergebnisses wirksam. Dies bedeutet bezogen auf die VRLe, dass die verschiedenen Aktionen und Interaktionen in der VRLe die SuS hohe Anreize boten, die gestellte Aufgabe zu lösen. Der hohe Mittelwert von 4.7 bei der Konzentration (Item d) als auch bei «Meine Gedanken bzw. Aktivitäten laufen flüssig und glatt» (Item b) zeigen auf, dass die SuS fokussiert und unbeschwert in der VRLe agieren konnten. Die Abnahme der Werte der Besorgniskomponenten im Verlauf der Testreihe stärken die Beobachtung der im Verlauf der Testung zunehmenden Unbeschwertheit des Agierens der SuS. Die Resultate der FKS untermauern die anhand der Beobachtungsscheckliste gemachten Beobachtungen in den Punkten Streben und Sicherheit. Diese zeigen, dass mit jeder neuen Testung das sichere Handeln im Drehbuch zunahm. Angewandt auf die Definition von Flow nach Rheinberg et al. (2019) bedeutet dies in Bezug auf die VRLe, dass die DaZ-SuS darin weitgehend reflexionsfrei, gänzlich in der glatt laufenden Tätigkeit, die sie trotz der Beanspruchung durch die VRLe noch unter Kontrolle hatten, aufgingen. Flow Erleben tritt am ehesten dort auf, wo eine Passung zwischen Anforderung und Fähigkeit vorliegt (ebd.). Bezogen auf die Mittelwerte der Items n, o und p, ermöglichte die VRLe gute Passung zwischen Anforderungen und Fähigkeiten. Man kann daraus schliessen, dass sich der Einsatz der VRLe die Motivation der DaZ-SuS für das Fremdsprachenlernen Französisch positiv ausgewirkt hat.

7.2 Zugang zum Sprechen

Die VRLe im Rahmen der vorliegenden Arbeit hat jeden DaZ-SuS zum deutlichen und sicheren französischen Kommunizieren gebracht. In der VRLe gelang es den SuS, sich konzentriert und sicher auf die Lerninhalte einzulassen. Die hohen Flow-Werte bestätigen das unbeschwerte Abtauchen in das Lernen. Das Zusammenwirken der diese Unbeschwertheit ermöglichende Umgebung und der in der VRLe angebotenen Scaffolds führten zu einem positiven Sprechklima. Vor allem der Einbezug der L1 vermittelt durch Tom und das Sprechvorbild in der Person von Marie haben den SuS einen niederschweligen Zugang zu den Inhalten in der VRLe geboten. Die SuS gaben bei Tom als Erklärer durchwegs an, dass sie durch die Hilfestellung ihrer L1 ein besseres Verständnis von Ablauf und Inhalt erlangt hätten und dass Marie ihnen bei der Aussprache half. Dadurch erlangten sie Sicherheit im

Handeln und Ablauf und verfügten über ausreichende Ressourcen, sich ausschliesslich auf das Sprechen fokussieren zu können. Als positive Folge dieser Sicherheit erlangten die SuS mehr Selbstvertrauen im Sprechen. Denn indem man Herausforderungen meistert und Fähigkeiten entwickelt, wird das Bedürfnis befriedigt, sich wirksam und kompetent in der Umwelt zu fühlen (Ryan et al., 2006).

7.3 Geschützter Lernort

Angesprochen auf die Frage, wo sie mit der VRB in Zukunft lernen wollen würden, beantworteten alle SuS mit «in einem Raum allein für sich», ohne zu viel Lärm von aussen durch Geschwister oder Klassenkameraden. Sie wünschen sich einen geschützten Raum, um «ruhig lernen zu können und nicht gestört zu werden». Diese Aussagen zeigen auf, dass die SuS die VRLe als methodisches Instrument zum Lernen akzeptiert und geschätzt haben und dass es für deren Einsatz jedoch nebst dem sicheren virtuellen Lernraum auch einen sicherer realer Raum in der Schule benötigt wird. Der Einsatz von VRLe ist folglich mit dem Bereitstellen von zusätzlichem Schulraum verbunden.

7.4 Gestaltungsmethode Scaffolding

Das Konzept des Scaffoldings zieht sich wie ein roter Faden durch alle Disziplinen, welche in die Entwicklung der VRLe einfließen. Sie sind präsent als didaktisches Arrangement in der DAZ-Didaktik, als computergestütztes, das Lehrpersonenhandelnde unterstützendes Scaffolding im «Digital Game-based learning», wie auch in den VR-Designrichtlinien von Johnson-Glenberg (2019). Die im Rahmen der Testung gemachten Beobachtungen und Auswertung (Abbildung 21) der Scaffolds zeigen die Wirksamkeit des Scaffolds einerseits im erfolgreichen Lernprozess und andererseits in der aus der Tätigkeitsausübung resultierenden Motivation und Selbstwirksamkeit der SuS. Die SuS schätzten vor allem folgende drei Scaffolds: Erklärungen in ihrer L1, Sprachvorbild Marie und Dialogfenster. Diese Unterstützungen können in der VRLe angeboten werden. Im Klassenunterricht sind sie in dieser Form und Passung nicht realisierbar.

7.5 Medium VRB und Sprachenlernen

Das Medium VRB bietet grosses Potential für das Fremdsprachenlernen: Es ist eine ideale Möglichkeit, den in Kapitel 4.7.1 angesprochene Balanceakt zwischen den Erwartungen der Bildungsakteurinnen und -akteure, Anforderungen der Lehrpläne, Möglichkeiten neuer Medien und der Umsetzbarkeit der Forschungsergebnisse verschiedener Forschungsdisziplinen wie beispielsweise DAZ oder Mehrsprachigkeit anzugehen. Dabei wurden die fünf Perspektiven, die Auswirkungen von VR und entsprechende Handlungsfelder (Dörner et al., 2019, Anhang 3) im Blick gehalten. Bei der Entwicklung der VRLe «au restaurant» konnten Aspekte für einen theoretisch verankerten und praxistauglichen Fremdsprachunterricht wie sie von Roche (2020, S. 394) beschrieben werden, berücksichtigt werden. Die einbezogenen Aspekte wie beispielsweise der Handlungsorientierung, der einfachen Sprache, der Anpassung an den Lernstand der SuS, der Individualität durch die angebotene Binnendifferenzierung durch das selbständige Wählen von Lernweg und Schwierigkeitsgrad und der Mehrsprachigkeit durch

die L1 der SuS sowie von Parallelwörter wirkten förderlich für das Fremdsprachenlernen der DaZ-SuS. Die in Kapitel 4.11.4.1 beschriebenen Chancen von VRLe's für kontextbezogenes Lernen, individuelle Lernwege, Hingabe an die virtuelle Realität und vor allem für angstfreie Lernen wurden im Rahmen von «au restaurant» gewährleistet und von den SuS für ihr französisches Sprechen genutzt. Positiv hat sich die Lernerfahrung und der hohe Floweffekt auf das Selbstbewusstsein der SuS ausgewirkt. So gaben alle DaZ-SuS an, dass sie sich auf die Tâche, auf das Rollenspiel mit den Dialogen im Rahmen der Klasse vorbereitet fühlen und dass sie sich darauf freuen würden. Die für die Testung gezielt eingesetzte Methode des Preteachings mit der VRLe ermöglichte es den SuS, mit einem guten Gefühl in den Klassenunterricht gehen um dort eventuell mithalten und teilhaben zu können.

7.6 Dis donc! und LP 21

Wie bereits oben erwähnt, ist eine VRLe eine ideale Möglichkeit, verschiedene Aspekte des modernen Fremdsprachunterrichts verschiedener Disziplinen wie DaZ oder Mehrsprachigkeit abzubilden. Das Lehrmittel «dis donc!» mit der Unité 4 als Basis für das Drehbuch für die VRLe erleichterte das Umsetzen der DaZ und Mehrsprachendidaktik enorm. «Dis donc!» gilt als Beispiel moderner Fremdsprachdidaktik und nimmt Bezug zum LP 21. Einige im Lernzyklus abgebildeten Teilschritte wie beispielsweise die Lernziele, der Ablauf der Szene oder auch der Einsatz einer Schlüsselkompetenz in Form von Parallelwortschatz konnten direkt ins Drehbuch übernommen werden. Unterstützt durch den Aufbau und das didaktische Konzept des Lehrmittels gelang es, folgende Aspekte der DaZ- und Mehrsprachendidaktik in die VRLe einfließen zu lassen: Differenzierung und Individualisierung, Handlungsorientierung, Scaffolding, Sprachbewusstheit, explizite Behandlung von Wortschatz und Aussprache der Sprache, Lernerautonomie, die vier zentralen Lernphasen nach Aebli (2019), Chunking, interlingualen Transfer und Einbezug der L1 der SuS. Bei einer möglichen Überarbeitung des Drehbuchs könnte aus heutiger Sicht die Restaurantszene 1 weggelassen werden. Erstens erinnert sie, indem alles von Tom in die L1 übersetzt wird, an die direkte Übersetzungsmethode, die der veralteten Deutschdidaktik zugeordnet werden kann. Zweitens wurde die Szenen durch die vielen Redeanteile von Tom und Marie eher langweilig, denn die SuS mussten sehr viel zuhören. Drittens wurde den SuS durch das Übersetzen die Kompetenz aberkannt, anhand von logischem Schlussfolgern und bereits vorhandenem Lernstand die Situation und Kommunikation selbst zu entschlüsseln. Die Restaurantszenen 2 und 3 hingegen könnten so beibehalten werden. Die DaZ-SuS haben vor allem die Restaurantszene 2 gewählt, um sich die für die Restaurantszene 3 benötigten Kompetenzen anzueignen. Die Restaurantszene drei war für die SuS ein Challenge und somit die abschliessende Krönung ihres Lernwegs.

7.7 Sprachbefehle

Die Zahl der Testabbrüche war sehr hoch (45%). Die in Kapitel 6.2.2 bei Streben genannten, dafür verantwortlichen Gründe liegen vor allem im technischen Bereich der Spracherkennung. Dies hohe Zahl der Testabbrüche bedeutet, dass das Artefakt die Anforderung beim Testen im «Relevance Cyle» nicht erfüllt und Folge dessen weiter iterativ hätte verbessert werden müsste. Dieses weitere Optimieren hätte jedoch den Rahmen dieser Masterarbeit gesprengt. Bezüglich der Sprachbefehle konnte beobachtet

werden, dass sie nebst einer stabilen Internetverbindung unter folgenden Voraussetzungen einsetzbar sind: sie müssen dem Sprachniveau der SuS angepasst ausgewählt, von ihnen sicher und klar ausgesprochen und in einem Umfeld mit nicht zu viel Umgebungslärm eingesetzt werden können. Zukünftig eröffnen sich hier neue Möglichkeiten mit Einbezug von Sprachgeneratoren mit künstlicher Intelligenz (KI).

7.8 Entwicklung von VRLe als multidisziplinäre und zeitaufwändige Herausforderung

De Gloria (2014, S. 29) spricht im Zusammenhang mit der Entwicklung von Serious Games von einer «multidisziplinären Herausforderung». Das Zusammenspiel verschiedener Disziplinen, wie sie im DSR-Forschungsrahmen angegangen wurden, sind für das Erstellen eines passgenauen Artefakts unumgänglich. Ausserdem sind die Entwicklungs-Empfehlungen von Zender et al. (2022) im Blick zu behalten. Aufgrund der im Rahmen der Entwicklung der VRLe «au restaurant» gemachten Erfahrungen sollte die multidisziplinäre noch mit zeitlicher Herausforderung ergänzt werden. Den höchst erfreulichen Ergebnissen aus sprach- und lerntheoretischer Sicht steht der immense zeitliche Entwicklungsaufwand verschiedener Akteure in den Entwicklungszyklen gegenüber. Das iterative Testen, die Übersetzungen in die L1 der SuS sowie das Bereitstellen der für das Funktionieren der VRB benötigten Infrastruktur waren sehr zeitintensiv. Ob sich dieser Aufwand rechtfertigen lässt, kann nicht beantwortet werden. Bei Kerres (2003, S. 4) ist nachzulesen, dass sich die Lernmotivation durch den Einsatz von neuen Bildungsmedien steigern lässt, dieser Effekt jedoch nur von kurzer Dauer ist. Dieser Effekt liess sich im Rahmen wegen ihrer kurzen Dauer der vorliegenden Studie nicht beobachten. Hier ist jedoch ein wichtiger Diskussionspunkt im Zusammenhang mit Aufwand für Produktion und Einsatz von VRLe zu verorten. Kerres (ebd.) sieht aufgrund der kurzen Effektdauer der gesteigerten Motivation keine Rechtfertigung des Entwicklungs- und Produktionsaufwandes für didaktisch anspruchsvolle, hochwertige Medien.

7.9 Rolle und Einsatz einer VRLe

Es muss betont werden, dass das Medium VRB Sprachunterricht nicht ersetzen, sondern ergänzen soll. Als Ergänzung des Fremdsprachenunterrichts kann eine VRLe einerseits auf die individuellen Lernaspekte im Sinne der proximalen Entwicklung sowie der verschiedenen Bedürfnisse der SuS eingesetzt werden. Andererseits können die Lehrperson in ihrem Bestreben, die SuS binnendifferenziert zu fördern, was in der Praxis kaum realisierbar ist, enorm entlasten. Die im Unterricht aufgebauten Kompetenzen können mit Medium VRB auf eine individuelle und selbstbestimmte Weise weiterentwickelt werden. Wie in der Testung beobachtet, lernten die SuS den Umgang und das Handling der VRB sehr rasch und konnten bereits ab Testung drei selbständig damit arbeiten. Der flächendeckende Einsatz in der Schule bedarf jedoch die Auseinandersetzung mit verschiedenen dafür notwendigen Rahmenbedingungen. Diese umfassen wie von Zender et al. (2022) beschriebenen finanziellen, technische und organisatorischen Aspekte. Es muss die für dein Einsatz von VRLe notwendige Infrastruktur geschaffen werden. Darüber hinaus werden gut ausgebildete Lehrpersonen

zur Unterstützung der SuS und Wartung der Geräte benötigt. Die für die VRB erforderliche Software muss einwandfrei funktionieren und auf dem neuesten Stand der Technik sein.

Die Anforderungen an die Lehrpersonen nehmen ständig zu (Brägger & Brägger, 2019). Die Einführung eines neuen Mediums wie jener der VRB in der Schule ist mit Weiterbildung und sich Einlassen auf das neue Mittel verbunden. Dies generiert Aufwand und kann eine weitere Belastung darstellen. Lehrpersonen stehen Innovationen kritisch gegenüber (Hattie, 2020, S. 296) und ändern ihre Praxis nicht gerne, denn neue Medien implizieren eine grundlegende Erneuerung des Bildungswesens und stellen Bildungsinstitutionen infrage. Die ständig wachsenden Anforderungen und die kritische Haltung gegenüber Innovationen für den Unterricht könnten eine Hürde für die erfolgreiche Implementierung von VRLe's in der Schulpraxis sein.

7.10 Fehlerquellen in der Datenerhebung

Obwohl darauf geachtet wurde, in einfacher Sprache zu kommunizieren und die Fragebogen mit den SuS ausführlich vorentlastet wurden, kann nicht davon ausgegangen werden, dass die DaZ-SuS alle Fragen durchgängig verstanden haben. Eine Testperson war bis zum Schluss der Testung darauf angewiesen, bei den Fragebogen sprachlich unterstützt zu werden. Ein Testwert in einem Fragebogen repräsentiert gemäss Aepli et al. (2016, S. 139) die wahre Ausprägung auf diesem Merkmal inklusive einer Abweichung nach oben oder unten. Die Abweichungen sind bei Fragebogen anzunehmen und könnten hier auf das nicht ganz durchdringende Verständnis der Fragen zurückzuführen sein.

Aus wissenschaftlicher Sicht kritisch soll die Rolle der Verfasserin der Arbeit als Entwicklerin der VRLe, Testerin und Auswerterin betrachtet werden. Alle Rollen in einer Person vereint können deren nüchterne und objektive Sicht auf die Beurteilung des Artefakts in der Forschung beeinflussen. Ein weiterer Grund für eine mögliche Abweichung könnte auf dem Umstand beruhen, dass die DaZ-SuS aufgrund dessen, dass sie von der Autorin im vergangenen Schuljahr in der Funktion der SHP in Französisch unterrichtet wurden, gefallen und es ihr richtig machen wollten.

7.11 VRLe als «Universal Design for Learning»

Durch den Testdurchlauf mit SuS aus der Klasse der DaZ-SuS als Vorbereitung für die Testreihe zeigte sich das Potential der VRLe auch für Kinder ohne sonderpädagogischen oder sprachlichen Unterstützungsbedarf. Eine Schülerin reagierte mit «Wow, Tom erklärt alles so gut. Ich habe alles verstanden!» Eine weitere meinte: «Ich wusste, wie ich etwas sagen musste, weil Marie mir vorgesprochen hat!». Die zwei Aussagen zeigen auf, dass sich die SuS Scaffolds aus der VRLe herauspicken haben, die ihnen zu diesem Zeitpunkt am besten dienten. Sie konnten demnach von einem für die DaZ-SuS konzipierten Design profitieren und so punktuell in ihrem Lernprozess unterstützt werden. Dies erinnert an den Ansatz des «Universal Design for Learning» (UDL). UDL konzentriert sich durch seine auf Inklusion ausgerichtete Unterrichtskonzeption darauf, allen SuS Ressourcen zur Verfügung zu stellen, die sie benötigen, um in einer Lernumgebung erfolgreich teilzunehmen zu können. Eine spezifisch gestaltete VRLe kann deshalb, gezielt eingesetzt, beispielsweise als Preteaching, als Methode zur Umsetzung von Inklusion betrachtet werden.

7.12 Fazit

Aus sprach- und lerntheoretischer Sicht ist diese Studie als Erfolg zu werten. Die im Rahmen dieser Arbeit konzipierte VRLe ermöglichte ein hohes Flow Erleben, eine tiefe Besorgnis sowie eine ausgewogene Passung zwischen Anforderung und Fähigkeit im ausgewählten Lernziel. Dies mündete in einem niederschweligen Zugang für die DaZ-SuS zum Kommunizieren in der Fremdsprache Französisch. Dabei unterstützend wirkten in der VRLe eingesetzte Scaffolds wie das Erklären in der L1 der SuS, das modellierte Nachsprechen sowie der Einsatz von Dialogfenstern. Das Medium VRB bietet demnach grosses Potential für das Fremdsprachenlernen. Eine multidisziplinär und risikosensibel gestaltete VRLe ist ein ideales Medium, um kontextbezogen, selbständig und motiviert in einer kontrollierten und unterstützenden Umgebung Kommunikationsfähigkeiten zu entwickeln. Bei der Entwicklung von VRLe lassen sich zudem Aspekte des modernen Fremdsprachunterrichts verschiedener Disziplinen wie beispielsweise DaZ oder Mehrsprachigkeit abbilden. Je nach Einsatz kann eine VRLe als Methode zur Umsetzung von Inklusion betrachtet werden. Der Einsatz ist eine valable Möglichkeit für die Schule, sich der Arbeit und Herausforderung zu stellen, Kindern mit nicht deutscher Erstsprache (44.3% im Kanton Zürich, 2022/23) den Fremdspracherwerb zu erleichtern und somit Bildungschancen zu ermöglichen.

Dieser positiv gewerteten sprach- und lerntheoretischen Perspektive stehen verschiedene, die Entwicklung von VRLe und deren Einsatz in der Schule hemmende Faktoren gegenüber. Die Erfahrungen mit dem Erarbeiten und Testen der VRLe im Rahmen dieser Studie brachten deutlich hervor, dass die VRLe-Entwicklung eine multidisziplinäre und zeitaufwändige Herausforderung ist. Es kann jedoch angenommen werden, dass es in Zukunft durch vorgängig gemachte Entwicklungserfahrungen sowie durch den technischen Fortschritt einfacher wird, VRLe's zu erarbeiten. Für das Übersetzungen von Texten in eine andere Sprache können zum Beispiel jetzt schon online Übersetzungstools eingesetzt und dadurch Zeitersparnisse erzielt werden. Weitere Hürden könnten im Zusammenhang mit der Einführung und Implementation von VR in der Schule auftreten. Diese betreffen den Erwerb, den Unterhalt und das Pflegen der Hardware, das Mithalten mit der voranschreitenden Technik im Bereich der Software, dem Bereitstellen von benötigter Infrastruktur (Netzwerk und Schulraum) sowie genügend ausgebildeten und für die neue Unterrichtsform zu begeisternden Lehrpersonen.

Beide Perspektiven haben ihre Berechtigung und bieten eine Basis für zukünftige Forschung im Bereich des Einsatzes von immersiver Virtual Reality im Sprachunterricht.

7.13 Ausblick

Weiterführende Forschung könnte in verschiedene Richtungen wissenschaftlicher Disziplinen reichen. Damit das Potential sowie die schlüssige Effizienz von VRLe im Sprachenlernen von DaZ-SuS umfassender erforscht werden könnte, müssten Testungen mit grösseren Testgruppen durchgeführt und somit Daten gesammelt werden, die eine Generalisierung der Resultate zuliesse. Um die Effekte im Bereich der Motivation zu überprüfen, wären Testungen über eine längere Zeitspanne angesagt. Interessant wäre die Forschung in weiteren sonderpädagogischen Settings wie beispielsweise bei SuS

mit Spracherwerbsstörungen oder Lese- und Rechtschreibschwäche (LRS). Eine weitere Forschungsrichtung ist aufgrund der technischen Weiterentwicklung im Bereich der KI angezeigt. Die im Drehbuch ausgerollte Geschichte basiert auf vorgegebenen Satzteilen und -mustern. Durch den Einsatz von KI im Drehbuch liessen sich beim Kommunizieren neue Dimensionen erschliessen.

Es ist zu hoffen, dass weitere Bereiche von immersiver Virtual Reality im Sprachunterricht erforscht werden können und Virtual Reality letztendlich den Weg in die Schulen finden wird.

Abkürzungsverzeichnis

API:	Application Programming Interface, Programmierschnittstelle
APK:	Android Package, Dateiformat zur Installation mobiler Apps
AR:	Augmented Reality
DaZ:	Deutsch als Zweitsprache
DBR:	Direct Behaviour Rating
DSR:	Design Science Research, Designwissenschaftliche Forschung
EDK:	Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektorinnen und -direktoren
ESP:	Europäisches Sprachenportfolio
FKS:	Flow-Kurz-Skala, Fragebogen zur Erfassung des Flow-Erlebens
HfH:	Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik
HMDs:	Head-Mounted Displays
HSK:	Heimatliche Sprache und Kultur
HTML:	Hypertext Markup Language
ILZ:	Interkantonale Lehrmittelzentrale
KI:	Künstliche Intelligenz
KLP:	Klassenlehrperson
L1:	Erstsprache
L2:	Zweitsprache
2 L1:	Doppelter Erstspracherwerb, Bilingualismus
LA:	Language Awareness, Sprachbewusstheit
LAD:	Language Acquisition Device
LASS:	Language Acquisition Support System
LP21:	Lehrplan 21
LRS:	Lese- und Rechtschreibstörung
MINT:	Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft, Technik
MR:	Mixed Reality
MSD:	Mehrsprachendidaktik
NuN:	Nutzerinnen und Nutzer
NPC:	Non-Player-Character

OECD:	Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
PISA:	Programme for International Student Assessment
PENS:	Player Experience of Needs Satisfaction
SDT:	Self determination theory, Selbstbestimmungstheorie
SHP:	Schulische Heilpädagogin, Schulischer Heilpädagoge
SGs:	Serious Games
SuS:	Schülerinnen und Schüler
UDL:	Universal Design for Learning
VRB:	Virtual Reality Brille
VR:	Virtual Reality
VRLe:	Virtual Reality Lerneinheit
WLAN:	Wireless Local Area Network
XR:	Variable für die Gesamtheit des virtuellen Spektrums
ZHaW:	Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften

8 Abbildungs- und Tabellenverzeichnis

Abbildung 1: Differenzierung des Begriffs Sprache (Edmondson & House, 2011, S.8).....	14
Abbildung 2: Ein Modell des L2 - Lernens nach Spolsky (1989, S.28).	22
Abbildung 3: Rahmenmodell zum Scaffolding (Van De Pol, Volman & Beishuizen, 2010).....	27
Abbildung 4: Ausgangslage und Zielsetzung von MSD (Bredthauer, 2018, S.276).....	29
Abbildung 5: Mosaik nach Lernvariablen (Hirschfeld & Reinke, 2016. S. 16 ff) *	33
Abbildung 6: Das «Erweiterte Kognitive Motivationsmodell» nach Heckhausen (1977).....	35
Abbildung 7: The reality spectrum (Maas & Hughes, 2020).....	36
Abbildung 8: «Design Science Research Cycles» (Hevner, 2007)	44
Abbildung 9: Situationsmodell «Gestaltung von Lerngelegenheiten» (Hollenweger & Bühler, 2018) ..	45
Abbildung 10: Lernzyklus einer Unité des Lehrmittels "dis donc!" (Keller-Lee & Rast, 2019, S. 9).....	46
Abbildung 11: Lernzielverankerung im LP 21 und im ESP II.....	48
Abbildung 12: Twinery - Szenen des Drehbuches «au restaurant».....	49
Abbildung 13: Überblick über die sechs Szenen im Drehbuch.	51
Abbildung 14: Mittelwerte zu: "Die Testperson spricht französische Inhalte deutlich."	61
Abbildung 15: Verlauf der Mittelwerte im sicheren Sprechen.....	62
Abbildung 16: Flow Übersicht über die vier Testtage.	63
Abbildung 17: Übersicht über die Besorgniskomponenten.	64
Abbildung 18: Darstellung des Items «Vergleich mit anderen Tätigkeiten».....	64
Abbildung 19: Darstellung des Items «Einschätzung der eigenen Fähigkeiten auf dem Gebiet».	65
Abbildung 20: Darstellung des Items «Für mich persönlich sind die jetzigen Anforderungen...».....	65
Abbildung 21: Rangliste der Scaffolds in der VRLe.	66
Tabelle 1: Zuordnung von Entwicklungstheorien.....	20
Tabelle 2: 4-Phasen-Modell nach Schlatter et al., 2016, S. 60f.	28
Tabelle 3: Umsetzung von Mehrsprachigkeitsdidaktik nach Bredthauer (2018, S. 278).....	31
Tabelle 4: Übersicht Empfehlungen für Entwicklerinnen und Entwickler (Zender et al., 2022).....	41

9 Literatur

- Abt, C. C. (1975). *Serious games* (5. print.). New York: Viking Press.
- Aebli, H. (2019). *Zwölf Grundformen des Lehrens: eine allgemeine Didaktik auf psychologischer Grundlage: Medien und Inhalte didaktischer Kommunikation, der Lernzyklus* (Fachbuch Klett-Cotta) (15. Auflage.). Stuttgart: Klett-Cotta.
- Aeppli, J., Gasser, L., Gutzwiller, E. & Tettenborn, A. (2016). *Empirisches wissenschaftliches Arbeiten: ein Studienbuch für die Bildungswissenschaften* (UTB Pädagogik) (4., durchgesehene Auflage.). Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt.
- Ahrenholz, B. & Oomen-Welke, I. (Hrsg.). (2022). *Deutsch als Zweitsprache* (Deutschunterricht in Theorie und Praxis) (6. unveränderte Auflage.). Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren GmbH.
- Amabile, T. M. (1996). *Creativity in context: Update to „The Social Psychology of Creativity.“* (Creativity in context: Update to „The Social Psychology of Creativity.“) (S. xviii, 317). Boulder, CO, US: Westview Press.
- Andujar, A. & Buchner, J. (2019). THE POTENTIAL OF 3D VIRTUAL REALITY (VR) FOR LANGUAGE LEARNING: AN OVERVIEW. *Proceedings of the 15th International Conference on Mobile Learning 2019* (S. 153–156). Gehalten auf der 15th International Conference on Mobile Learning 2019, IADIS Press. https://doi.org/10.33965/ml2019_201903R002
- Becker-Mrotzek, M., Roth, H.-J., Bredthauer, S. & Lohmann, C. (Hrsg.). (2017). *Sprachliche Bildung - Grundlagen und Handlungsfelder* (Sprachliche Bildung). Münster New York: Waxmann.
- Brägger, B. & Brägger, M. (2019). Brägger, Martina (2019) LCH Arbeitszeiterhebung 2019.
- Bredthauer, S. (2018a). Mehrsprachigkeitsdidaktik an deutschen Schulen – eine Zwischenbilanz. *DDS – Die Deutsche Schule*, 110(3), 275–286. <https://doi.org/10.31244/dds.2018.03.08>
- Brian R. Belland, Andrew E. Walker, Megan Whitney Olsen, & Heather Leary. (2015). A Pilot Meta-Analysis of Computer-Based Scaffolding in STEM Education. *Journal of Educational Technology & Society*, 18(1), 183–197. International Forum of Educational Technology & Society.
- Bricken, M. & Byrne, C. M. (1993). Summer Students in Virtual Reality. *Virtual Reality* (S. 199–217). Elsevier. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-745045-2.50019-2>
- Bruner, J. S., Watson, R., Herrmann, T., Aeschbacher, U., Bruner, J. S. & Bruner, J. S. (1997). *Wie das Kind sprechen lernt* (Huber-Psychologie-Sachbuch) (1. Aufl., 2. Nachdr.). Bern Stuttgart: Huber.
- Burwitz-Melzer, E., Mehlhorn, G., Riemer, C., Bausch, K.-R. & Krumm, H.-J. (Hrsg.). (2016). *Handbuch Fremdsprachenunterricht* (UTB) (6., völlig überarbeitete und erweiterte Auflage.). Tübingen: A. Francke Verlag.

- Cenoz, J. (2013). Defining Multilingualism. *Annual Review of Applied Linguistics*, 33, 3–18.
<https://doi.org/10.1017/S026719051300007X>
- Chafouleas, S. M. (2011). Direct Behavior Rating: A Review of the Issues and Research in Its Development. *Education and Treatment of Children*, 34(4), 575–591. West Virginia University Press.
- Chau, M., Wong, A., Wang, M., Lai, S., Chan, K. W. Y., Li, T. M. H. et al. (2013). Using 3D virtual environments to facilitate students in constructivist learning. *Decision Support Systems*, 56, 115–121. <https://doi.org/10.1016/j.dss.2013.05.009>
- Checa, D. & Bustillo, A. (2020). A review of immersive virtual reality serious games to enhance learning and training. *Multimedia Tools and Applications*, 79(9–10), 5501–5527.
<https://doi.org/10.1007/s11042-019-08348-9>
- Chilla, S. & Niebuhr-Siebert, S. (2022). *Mehrsprachigkeit in der KiTa: Grundlagen - Konzepte - Bildung* (2. Auflage). Stuttgart: W. Kohlhammer GmbH. <https://doi.org/10.17433/978-3-17-041219-4>
- Cowie, N. & Alizadeh, M. (2022). The Affordances and Challenges of Virtual Reality for Language Teaching. *International Journal of TESOL Studies*. <https://doi.org/10.46451/ijts.2022.03.05>
- Csikszentmihalyi, M. (1975). *Beyond boredom and anxiety* (The Jossey-Bass behavioral science series) (1st ed.). San Francisco: Jossey-Bass Publishers.
- De Gloria, A., Bellotti, F. & Berta, R. (2014). Serious Games for education and training. *International Journal of Serious Games*, 1(1). <https://doi.org/10.17083/ijsg.v1i1.11>
- Dhimolea, T. K., Kaplan-Rakowski, R. & Lin, L. (2022). A Systematic Review of Research on High-Immersion Virtual Reality for Language Learning. *TechTrends*, 66(5), 810–824.
<https://doi.org/10.1007/s11528-022-00717-w>
- Dörner, R., Broll, W., Grimm, P. & Jung, B. (Hrsg.). (2019). *Virtual und Augmented Reality (VR/AR): Grundlagen und Methoden der Virtuellen und Augmentierten Realität* (2., erweiterte und aktualisierte Auflage.). Berlin [Heidelberg]: Springer Vieweg. <https://doi.org/10.1007/978-3-662-58861-1>
- Edmondson, W. J. & House, J. (2011). *Einführung in die Sprachlehrforschung* (UTB Sprachwissenschaft) (4., überarb. Aufl.). Tübingen Basel: Francke.
- Einhellinger, C. (2023). *Unterricht bei Zwei- und Mehrsprachigkeit: Grundlagen - Methoden - Materialien* (1. Auflage.). Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer.
- Friederici, A. D. (2003). Neurobiologische Grundlagen der Sprache (Springer-Lehrbuch). In H.-O. Karnath & P. Thier (Hrsg.), *Neuropsychologie* (S. 367–377). Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-662-08957-6_32
- García, O. & Li, W. (2014). *Translanguaging: language, bilingualism and education* (Palgrave Pivot). Basingstoke, Hampshire New York: Palgrave Macmillan.
<https://doi.org/10.1057/9781137385765>

- Gaspard, H., Trautwein, U. & Hasselhorn, M. (Hrsg.). (2019). *Diagnostik und Förderung von Motivation und Volition*. Hogrefe. <https://doi.org/10.1026/03001-000>
- Gerrig, R. J., Zimbardo, P. G., Klatt, A. & Dörfler, T. (2015). *Psychologie (Always learning) (20., aktualisierte Aufl.)*. Hallbergmoos: Pearson.
- Gogolin, I. (2008). *DER MONOLINGUALE HABITUS DER MULTILINGUALEN SCHULE*. S.I.: WAXMANN VERLAG GMBH.
- Gogolin, I. & Neumann, U. (Hrsg.). (2009). *Streitfall Zweisprachigkeit: [... versammelt ausgewählte Beiträge zu einer Tagung, die im Oktober 2007 ... an der Universität Hamburg stattfand] = The bilingualism controversy (1. Aufl.)*. Wiesbaden: VS, Verl. für Sozialwiss.
- Gold, A. (2018). *Lernschwierigkeiten: Ursachen, Diagnostik, Intervention (Kohlhammer Standards Psychologie) (2., erweiterte und überarbeitete Auflage.)*. Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer.
- Gross, S. (2023). *Leichte Sprache: Grundlagen und Anleitung für eine barrierefreie Kommunikation (1. Auflage.)*. Bern: Hogrefe.
- Hannafin, M. J., Land, S. M. & Oliver, K. (2013). Open learning environments: Foundations, methods, and models. Verfügbar unter: <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:220689978>
- Harr, A.-K., Liedke-Göbel, M. & Riehl, C. M. (2018). *Deutsch als Zweitsprache: Migration - Spracherwerb - Unterricht*. Stuttgart: J.B. Metzler Verlag.
- Hattie, J. (2020). *Lernen sichtbar machen: mit Index und Glossar*. (W. Beywl & K. Zierer, Hrsg.) (5. unveränderte Auflage, erweiterte Auflage mit Index und Glossar.). Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren GmbH.
- Heimlich, U. & Wember, F. B. (Hrsg.). (2020). *Didaktik des Unterrichts bei Lernschwierigkeiten: ein Handbuch für Studium und Praxis (4., aktualisierte Auflage.)*. Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer.
- Helmke, A. (2014). Beobachtung des Sprachverhaltens von Schülern im Unterricht.
- Herdina, P. & Jessner, U. (2002). *ADynamic Model of Multilingualism: Perspectives of Change in Psycholinguistics*. Multilingual Matters. <https://doi.org/10.21832/9781853595547>
- Hevner, A. R. & vom Brocke, J. (2023). A Proficiency Model for Design Science Research Education: Journal of Information Systems Education. *Journal of Information Systems Education*, 34(3), 264–278.
- Hevner, A. R., March, S. T., Park, J. & Ram, S. (2004). Design Science in Information Systems Research. *MIS Quarterly*, 28(1), 75–105. Management Information Systems Research Center, University of Minnesota. <https://doi.org/10.2307/25148625>
- Hirschfeld, U. & Reinke, K. (2018). *Phonetik im Fach Deutsch als Fremd- und Zweitsprache: unter Berücksichtigung des Verhältnisses von Orthografie und Phonetik (Grundlagen Deutsch als Fremd- und Zweitsprache) (2., neu bearbeitete Auflage.)*. Berlin: Erich Schmidt Verlag.

- Hua, C. & Wang, J. (2023). Virtual reality-assisted language learning: A follow-up review (2018–2022). *Frontiers in Psychology, 14*, 1153642. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2023.1153642>
- Huang, H.-M., Rauch, U. & Liaw, S.-S. (2010). Investigating learners' attitudes toward virtual reality learning environments: Based on a constructivist approach. *Computers & Education, 55*(3), 1171–1182. <https://doi.org/10.1016/j.compedu.2010.05.014>
- Huber, C. & Rietz, C. (n. d.). Direct Behavior Rating (DBR) als Methode zur Verhaltensverlaufsdagnostik in der Schule: Ein systematisches Review von Methodenstudien.
- Hufeisen, B. & Neuner, G. (2005). *Mehrsprachigkeitskonzept: Tertiärsprachenlernen ; Deutsch nach Englisch* (2. Dr., korrigierte Aufl.). Strasbourg: Council of Europe Publishing.
- Ijaz, K., Ahmadpour, N., Wang, Y. & Calvo, R. A. (2020). Player Experience of Needs Satisfaction (PENS) in an Immersive Virtual Reality Exercise Platform Describes Motivation and Enjoyment. *International Journal of Human–Computer Interaction, 36*(13), 1195–1204. <https://doi.org/10.1080/10447318.2020.1726107>
- Inchamnan, W. (2016). An Analysis of Creative Process Learning in Computer Game Activities Through Player Experiences. *IAFOR Journal of Education, 4*(2), 119–139. <https://doi.org/10.22492/ije.4.2.07>
- Jensen, L. & Konradsen, F. (2018). A review of the use of virtual reality head-mounted displays in education and training. *Education and Information Technologies, 23*(4), 1515–1529. <https://doi.org/10.1007/s10639-017-9676-0>
- Jeuk, S. (2021). *Deutsch als Zweitsprache in der Schule: Grundlagen - Diagnose - Förderung* (Lehren und Lernen) (5., überarbeitete Auflage.). Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer.
- Johnson-Glenberg, M. C. (2019). The Necessary Nine: Design Principles for Embodied VR and Active Stem Education (Smart Computing and Intelligence). In P. Díaz, A. Ioannou, K.K. Bhagat & J.M. Spector (Hrsg.), *Learning in a Digital World* (S. 83–112). Singapore: Springer Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-13-8265-9_5
- Kaplan-Rakowski, R. & Gruber, A. (2023). The impact of high-immersion virtual reality on foreign language anxiety. *Smart Learning Environments, 10*(1), 46. <https://doi.org/10.1186/s40561-023-00263-9>
- Kauschke, C. (2012). *Kindlicher Spracherwerb im Deutschen: Verläufe, Forschungsmethoden, Erklärungsansätze* (Germanistische Arbeitshefte). Berlin Boston: de Gruyter.
- Keller-Lee, M. & Rast, C. (2019). *Unterrichten mit dis donc! 5-6* (4. Auflage.). Zurich: Lehrmittelverlag Zürich.
- Kirsch, C. & Mortini, S. (2016). Translanguaging als Lehr- und Lernstrategie. *Forum*.
- Kiryakova, G., Angelova, N. & Yordanova, L. (2014). Gamification in education. Verfügbar unter: <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:261296723>

- Kneer, G. & Nassehi, A. (1993). *Niklas Luhmanns Theorie sozialer Systeme: eine Einführung* (Uni-Taschenbücher). München: W. Fink.
- Krönert, L. (2022, Februar 2). Zweit- und Fremdspracherwerb: Theorien und Hintergründe. *intrapsychisch.de*. Zugriff am 21.2.2024. Verfügbar unter: <https://intrapsychisch.de/zweit-und-fremdspracherwerb-theorien-und-hintergruende/>
- Lauth, G. W., Grünke, M. & Brunstein, J. C. (Hrsg.). (2014). *Interventionen bei Lernstörungen: Förderung, Training und Therapie in der Praxis* (2., überarb. und erw. Aufl.). Göttingen Bern Wien: Hogrefe.
- Levis, D. (1997). *Los videojuegos, un fenómeno de masas: qué impacto produce sobre la infancia y la juventud la industria más próspera del sistema audiovisual*. Barcelona: Paidós.
- Luttermann, K. (2018). Jörg Roche. Unter Mitarbeit von Elisabetta Terrasi-Haufe, Martina Liedke, Mohcine Ait Ramdan und Mirjana Šimić. 2016. Deutschunterricht mit Flüchtlingen. Grundlagen und Konzepte (narr Studienbücher). Tübingen: Narr/Francke/Attempto. 231 S. *Zeitschrift für Rezensionen zur germanistischen Sprachwissenschaft*, 10(1–2), 174–178. <https://doi.org/10.1515/zrs-2018-0022>
- Ma, M., Oikonomou, A. & Jain, L. C. (Hrsg.). (2011). *Serious Games and Edutainment Applications*. London: Springer London. <https://doi.org/10.1007/978-1-4471-2161-9>
- Maas, M. J. & Hughes, J. M. (2020). Virtual, augmented and mixed reality in K–12 education: a review of the literature. *Technology, Pedagogy and Education*, 29(2), 231–249. <https://doi.org/10.1080/1475939X.2020.1737210>
- Madary, M. & Metzinger, T. K. (2016). Recommendations for Good Scientific Practice and the Consumers of VR-Technology. *Frontiers in Robotics and AI*, 3. <https://doi.org/10.3389/frobt.2016.00003>
- Merchant, Z., Goetz, E. T., Cifuentes, L., Keeney-Kennicutt, W. & Davis, T. J. (2014). Effectiveness of virtual reality-based instruction on students' learning outcomes in K-12 and higher education: A meta-analysis. *Computers & Education*, 70, 29–40. <https://doi.org/10.1016/j.compedu.2013.07.033>
- Meyer-Drawe, K. (2012). *Diskurse des Lernens* (2., durchges. und korr. Aufl.). München: Wilhelm Fink.
- Michael, D. R. & Chen, S. (2005). *Serious Games: Games That Educate, Train, and Inform*. Verfügbar unter: <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:108548774>
- Möslein-Tröppner, B. & Bernhard, W. (2021). *Digital Learning: was es ist und wie es praktisch gestaltet werden kann*. Wiesbaden: Springer Gabler. <https://doi.org/10.1007/978-3-658-32938-9>
- Neugebauer, C. & Nodari, C. (2019). *Förderung der Schulsprache in allen Fächern: Praxisvorschläge für Schulen in einem mehrsprachigen Umfeld: Kindergarten bis Sekundarstufe I: Impulse zur Unterrichtsentwicklung* (6. korrigierte Auflage 2019.). Bern: Schulverlag plus.

- Niebuhr-Siebert, S. & Baake, H. (2014). *Kinder mit Deutsch als Zweitsprache in der Grundschule: eine Einführung* (Kohlhammer UrbanTaschenbücher) (1. Auflage.). Stuttgart: Verlag W.Kohlhammer.
- Olsen, R. & Hochstadt, C. (Hrsg.). (2019). *Handbuch Deutschunterricht und Inklusion* (Pädagogik). Weinheim Basel: Beltz.
- Parmaxi, A. (2023). Virtual reality in language learning: a systematic review and implications for research and practice. *Interactive Learning Environments*, 31(1), 172–184.
<https://doi.org/10.1080/10494820.2020.1765392>
- Peterson, M. (2012). Towards a Research Agenda for the Use of Three-Dimensional Virtual Worlds in Language Learning. *CALICO Journal*, 29(1), 67–80. <https://doi.org/10.11139/cj.29.1.67-80>
- Radianti, J., Majchrzak, T. A., Fromm, J. & Wohlgenannt, I. (2020). A systematic review of immersive virtual reality applications for higher education: Design elements, lessons learned, and research agenda. *Computers & Education*, 147, 103778.
<https://doi.org/10.1016/j.compedu.2019.103778>
- Reinmann-Rothmeier, G., Vohle, F., Adler, F. & Faust, H. (2003). *Didaktische Innovation durch blended learning: Leitlinien anhand eines Beispiels aus der Hochschule* (Lernen mit neuen Medien). Bern: H. Huber.
- Rheinberg, F. & Vollmeyer, R. (2018). *Motivation*. (B. Leplow & M. Von Salisch, Hrsg.) (9. Auflage). Stuttgart: W. Kohlhammer GmbH. <https://doi.org/10.17433/978-3-17-032955-3>
- Rizzo, A. A., Bowerly, T., Buckwalter, J. G., Klimchuk, D., Mitura, R. & Parsons, T. D. (2009). A Virtual Reality Scenario for All Seasons: *The Virtual Classroom*. *CNS Spectrums*, 11(1), 35–44.
<https://doi.org/10.1017/S1092852900024196>
- Roche, J. (2020). *Fremdsprachenerwerb, Fremdsprachendidaktik* (UTB) (4., überarbeitete und erweiterte Auflage.). Tübingen: Narr Francke Attempto Verlag.
- Ryan, R. M. & Deci, E. L. (2000). Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being. *American Psychologist*, 55(1), 68–78.
<https://doi.org/10.1037/0003-066X.55.1.68>
- Ryan, R. M. & Deci, E. L. (Hrsg.). (2017). *Self-Determination Theory: Basic Psychological Needs in Motivation, Development, and Wellness*. Guilford Press.
<https://doi.org/10.1521/978.14625/28806>
- Ryan, R. M., Rigby, C. S. & Przybylski, A. (2006). The Motivational Pull of Video Games: A Self-Determination Theory Approach. *Motivation and Emotion*, 30(4), 344–360.
<https://doi.org/10.1007/s11031-006-9051-8>
- Sachse, S., Bockmann, A.-K., Buschmann, A. & Lautenschläger, T. (Hrsg.). (2020). *Sprachentwicklung: Entwicklung – Diagnostik – Förderung im Kleinkind- und Vorschulalter* (Lehrbuch). Berlin [Heidelberg]: Springer.

- Sally Wu, Y.-H. & Alan Hung, S.-T. (2022). The Effects of Virtual Reality Infused Instruction on Elementary School Students' English-Speaking Performance, Willingness to Communicate, and Learning Autonomy. *Journal of Educational Computing Research*, 60(6), 1558–1587. <https://doi.org/10.1177/07356331211068207>
- Sanchez-Vives, M. V. & Slater, M. (2005). From presence to consciousness through virtual reality. *Nature Reviews Neuroscience*, 6(4), 332–339. <https://doi.org/10.1038/nrn1651>
- Schlatter, K., Tucholski, Y. & Curschellas, F. (2016). *DaZ unterrichten: ein Handbuch zur Förderung von Deutsch als Zweitsprache in den Bereichen Hörverstehen und Sprechen* (Impulse zur Unterrichtsentwicklung) (1. Auflage.). Bern: Schulverlag plus AG.
- Schneider, H. (Hrsg.). (1996). *Mehrsprachigkeit und Fremdsprachigkeit: Arbeit für die Sonderpädagogik?* Luzern: Ed. SZH/SPC.
- Schöler, H. (2019). *Entwicklung und Bildung im Kindesalter: eine Kritik pädagogischer Begriffe und Konzepte* (Entwicklung und Bildung in der Frühen Kindheit) (1. Auflage.). Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer.
- Schöler, H. & Welling, A. (Hrsg.). (2007). *Handbuch Sonderpädagogik. 1: Sonderpädagogik der Sprache / hrsg. von Hermann Schöler und Alfons Welling*. Göttingen: Hogrefe.
- Schunk, D. H., Meece, J. L. & Pintrich, P. R. (2014). *Motivation in education: theory, research, and applications* (Always learning) (4th edition, Pearson new international edition.). Harlow, Essex: Pearson.
- Schwammel, P. (2023). Chancen und Herausforderungen beim Einsatz immersiver Virtual Reality im DaZ-Unterricht. Masterarbeit Studiengang Wirtschaftsinformatik, ZHAW, Winterthur.
- Schweizerische Konferenz der Kantonalen Erziehungsdirektoren (Hrsg.). (2008). *Portfolino: europäisches Sprachenportfolio für 4- bis 7-jährige Kinder; erste Schritte zum europäischen Sprachenportfolio ESP 1*. Bern: Schulverlag bmv.
- Selinker, L. (1972). INTERLANGUAGE. *IRAL - International Review of Applied Linguistics in Language Teaching*, 10(1–4). <https://doi.org/10.1515/iral.1972.10.1-4.209>
- Spolsky, B. (1998). *Conditions for second language learning: introduction to a general theory* (Oxford applied linguistics) (4. impr.). Oxford: Oxford Univ. Press.
- Stiensmeier-Pelster, J. & Rheinberg, F. (Hrsg.). (2003). *Diagnostik von Motivation und Selbstkonzept* (Tests und Trends). Göttingen Bern: Hogrefe.
- Szagan, G. (2019). *Sprachentwicklung beim Kind* (7. überarbeitete Auflage.). Weinheim Basel: Beltz.
- Tomasello, M. (2003). *Constructing a language: a usage-based theory of language acquisition*. Cambridge (Mass.): Harvard university press.
- Trim, J. L. M., Butz, M., Rat für Kulturelle Zusammenarbeit & Goethe-Institut Inter Nationes (Hrsg.). (2010). *Gemeinsamer europäischer Referenzrahmen für Sprachen: lernen, lehren, beurteilen: Niveau A1, A2, B1, B2, C1, C2* (9. Nachdr.). Berlin München Wien Zürich: Langenscheidt.

Tschanz, N. & Baerlocher, B. (2022). Publikationen | Nathaly Tschanz. Zugriff am 3.7.2023. Verfügbar unter: https://www.nathaly-tschanz.ch/?page_id=169

Van De Pol, J., Volman, M. & Beishuizen, J. (2010). Scaffolding in Teacher–Student Interaction: A Decade of Research. *Educational Psychology Review*, 22(3), 271–296.
<https://doi.org/10.1007/s10648-010-9127-6>

Vom Brocke, J., Winter, R., University of St. Gallen, Switzerland, Hevner, A., University of South Florida, USA, Maedche, A. et al. (2020). Special Issue Editorial –Accumulation and Evolution of Design Knowledge in Design Science Research: A Journey Through Time and Space. *Journal of the Association for Information Systems*, 21(3), 520–544.
<https://doi.org/10.17705/1jais.00611>

Vygotskij, L. S., Lompscher, J. & Rückriem, G. (2017). *Denken und Sprechen: Psychologische Untersuchungen* (3. Originalausgabe.). Weinheim: Beltz.

Wiedenmann, M. & Holler-Zittlau, I. (Hrsg.). (2007). *Handbuch Sprachförderung: Basiswissen - integrative Ansätze - Praxishilfen - Spiel- und Übungsblätter für den Unterricht* (Beltz Pädagogik) (3., überarb. und erw. Aufl.). Weinheim Basel: Beltz.

Wood, D., Bruner, J. S. & Ross, G. (1976). THE ROLE OF TUTORING IN PROBLEM SOLVING *. *Journal of Child Psychology and Psychiatry*, 17(2), 89–100. <https://doi.org/10.1111/j.1469-7610.1976.tb00381.x>

Zender, R., Buchner, J., Schäfer, C., Wiesche, D., Kelly, K. & Tüshaus, L. (2022). Virtual Reality für Schüler:innen: Ein «Beipackzettel» für die Durchführung immersiver Lernszenarien im schulischen Kontext. *MedienPädagogik: Zeitschrift für Theorie und Praxis der Medienbildung*, 47, 26–52. <https://doi.org/10.21240/mpaed/47/2022.04.02.X>

Homepages:

Meta, Meta Quest 2, verfügbar unter <https://www.meta.com/ch/quest/products/quest-2/>

Unity, verfügbar unter <https://unity.com/de>

Sidequest, verfügbar unter <https://sidequestvr.com>

10 Dank

Sich als «VR-Newbie» an eine Masterarbeit mit der Thematik Spracherwerb in VR heranzuwagen, bedurfte etwas Mut und eines soliden Settings mit unterschiedlichen Scaffolds.

Herzlich bedanke ich mich bei meiner Begleitperson, Britta Massie, für ihre kompetente und stets aufbauende Begleitung während der letzten Monate.

Ein besonderes Dankeschön gilt Thomas Keller, der mich mit viel Geduld und Herzblut an die virtuelle Welt herangeführt, mich bei technischen Herausforderungen unterstützt, sowie bei der Erarbeitung der Methodologie angeleitet hat.

Ein weiteres Dankeschön geht an meine Schulleitung und an die Lehrpersonen der Testklasse, die alle sehr unkompliziert und offen auf mein Projekt eingegangen sind und die Feldtestungen ermöglicht haben.

Danke allen Schülerinnen und Schülern, die mit viel Engagement und Neugier an den Feldtestungen teilgenommen haben.

Zum Schluss möchte ich mich herzlich bei meiner Familie bedanken, die mich im VRLe Testen, Interview Assistieren und konstruktivem Korrekturlesen unterstützt und motiviert hat.

11 Anhang

1. Zweisprachdidaktische und Pädagogische Prinzipien

angelehnt an Knapp und Oomen Welke (in Ahrenholz & Oomen-Welke, 2022, S. 187f)

Zweitsprachdidaktische Prinzipien

- Der Unterrichtsorientierung an alltägliche Situationen und Einbezug der Lernenden als aktive Subjekte.
- In der alltäglichen Kommunikation relevante Sprechhandlungen dienen als Ausgangspunkt für den Unterricht.
- Durch die systematische Darstellung und Erarbeitung der grammatischen Formen Einsicht in den Aufbau einer Sprache erhalten die Lernenden Zugang zu der neuen Sprache. Grammatische Mittel dienen der Kommunikation.
- Die Methodik pendelt zwischen induktivem und deduktivem Ansatz. Die Wahl zwischen beiden Vorgehensweisen hängt von den Voraussetzungen der Lernenden und vom vermittelnden Stoff ab.
- Um Grundmuster der Sprache zu festigen und Voraussetzungen zu den Analogiebildungen zu festigen, wird den Lernenden ausreichend Möglichkeit zum imitierenden Lernen und zum wiederholten Einüben von Redemitteln gegeben.
- Der Unterricht orientiert sich an der Umgangssprache, bewegt sich aber hin zur konzeptionell schriftlichen Sprache, welches die Unterrichtssprache darstellt.
- Im Unterricht sollen neue und interaktive Medien eingesetzt werden. Diese sollen einen standardsprachlich korrekten Input und Rückmeldungen an die Lernenden sowie individuelle Lernwege ermöglichen.

Pädagogische Prinzipien

- **Willkommensein vermitteln:** Kinder brauchen von Anfang an eine positive Aufnahme und Resonanz, damit sie in der neuen anderssprachigen Umgebung ihre Potenziale ohne Angst entwickeln können.
- **Adressatenorientierung:** Die Kinder sind direkte Adressaten; jedes Kind soll sich persönlich gemeint und geschätzt fühlen. Es erhält täglich angemessen reichen sprachlichen Input, nicht nur direktiv. Blickkontakt, Körperhaltung und Sprachgebrauch ermutigen und unterstützen sie.
- **Erste Äusserungen:** Kinder lernen Deutsch mit Augen und Ohren und allen anderen Sinnen.
- **Sprachliche Routinen** und gereimte Texte, Gesang und Bewegung: Einfache Texte und Lieder vermitteln den Klang der Zielsprache und fördern das Behalten (Stützelemente)
- **Tutorial Behaviour, Expansion:** Schützen und erweitern: Kurzüsserungen der DaZ-Kinder werden von der Lehrperson aufgegriffen und antwortend erweitert (Expansion als Response-Input)

- Verdeckter strukturierter Input als **Scaffolding**: Im Gespräch wird das Sprechtempo ein wenig verlangsamt und bestimmte Sprachformen werden betont, damit sie sich festigen. Die Methode ist wirksam, weil sie über das Ohr der Kinder Muster hinterlässt.
- **Arbeitsbegleitendes Reden** bzw. handlungsbegleitender Dialog: Die Lehrperson begleitet ihr Handeln sprachlich und gibt damit Input, sie erläutert und begründet beiläufig, was sie tut, und die Kinder reden im Dialog nach und nach mit.
- Auf **klare Lautung** achten: Lehrpersonen sprechen deutlich und klar (besonders auch bei den Flexionsendungen), aber nicht übertrieben (verdeckt strukturiert), und achten auf die Sprache der Kinder.
- **Reicher Input** und Raum für erweitertes Sprachlernen (Versprachlichen der Welt): Sprache wird zwar eigenkonstruktiv angeeignet, doch spielt das reiche sprachliche Angebot dabei eine entscheidende Rolle. Nach und nach wird der Erweiterungswortschatz erarbeitet und so der Zugang zu Fachwortschätzen eröffnet, durch sprachlich begleitetes Mittun und durch eigenes Tun mit sprachlicher Nacharbeit.

2. Komponenten des Flow-Erlebens Erlebens

(zusammengefasst nach Csikszentmihalyi 1975; Rheinberg & Vollmeyer, 2018, S. 184)

- Handlungsanforderungen und Rückmeldungen werden als klar und interpretationsfrei erlebt, so dass man jederzeit und ohne nachzudenken weiss, was jetzt als richtig zu tun ist.
- Man fühlt sich optimal beansprucht und hat trotz hoher Anforderung das sichere Gefühl, das Geschehen noch unter Kontrolle zu haben.
- Der Handlungsablauf wird als glatt erlebt. Ein Schritt geht flüssig in den nächsten über, als liefe das Geschehen gleitend wie aus einer inneren Logik. (Aus dieser Komponente rührt wohl die Bezeichnung »Flow«.)
- Man muss sich nicht willentlich konzentrieren, vielmehr kommt die Konzentration wie von selbst, ganz so wie die Atmung. Es kommt zur Ausblendung aller Kognitionen, die nicht unmittelbar auf die jetzige Ausführungsregulation gerichtet sind.
- Das Zeiterleben ist stark beeinträchtigt; man vergisst die Zeit und weiß nicht, wie lange man schon dabei ist. Stunden vergehen wie Minuten.
- Man erlebt sich selbst nicht mehr abgehoben von der Tätigkeit, man geht vielmehr gänzlich in der eigenen Aktivität auf (sog. »Verschmelzen« von Selbst und Tätigkeit). Es kommt zum Verlust von Reflexivität und Selbstbewusstheit.

3. Fünf Perspektiven, die Auswirkungen von VR/AR aufzeigen können

In der Übersicht sind fünf Perspektiven, die Auswirkungen von VR/AR und entsprechende Handlungsfelder aufzeigen können, dargestellt. (Dörner, Broll, Grimm & Jung, 2019, S. 260)

Sicht	Aspekte	Handlungsfelder (Beispiele)
 Mensch	Körperliche u. psychische Unversehrtheit der Nutzer	<ul style="list-style-type: none"> Physische und psychische Sicherheit sicherstellen, z. B. Unfälle, Cybersickness vermeiden, virtuelle Belästigung verhindern. Abgrenzung zum virtuellen Avatar (Nutzerrepräsentant) oder Agenten (künstliche Identität) sicherstellen, der ggf. nicht unversehrt bleibt. Gefühl von Sicherheit, Geborgenheit, Wohlfühlen in der Gemeinschaft unterstützen. Jederzeit volle Kontrolle des Nutzers über Abbruch oder Weiterführung des virtuellen Erlebens gewährleisten. Klares Unterscheiden können von realen und virtuellen Inhalten, bzw. menschlichen und computergenerierten Inhalten (z.B. Avatar vs. Agent) sicherstellen.
	Persönliches u. soziales Wohlbefinden	
	Autonomie, Freiheit, Kontrolle über eigenes Erleben	
 Rechte	Transparenz	<ul style="list-style-type: none"> Volles Bewusstsein des Nutzers über Sinnestäuschungen, über Inhalte, mögliche Kurz- und Langzeitfolgen usw. konsequent durch Vorab-Information, Darstellung und De-briefing erzielen. Explizite Zustimmung (z.B. Welche Daten dürfen aufgenommen werden? Videos zum Tracking, Bewegungsdaten, physiologische Daten? Wer darf die Daten sehen? Was passiert nach der Nutzung mit den Daten?) einholen. Rechte am eigenen Avatar, an eingegebenen Daten, an der eigenen Performance, der Kreation von Welten, der sozialen Interaktion, an Körper-, Bewegungs- und Sensordaten berücksichtigen und wahren.
	Privatsphäre und Datensicherheit	
	Rechte am eigenen Werk	
 VR/AR als Tool	Cybersickness	<ul style="list-style-type: none"> Für Konsistenz bei multimodalen Interaktions- und Darstellungstechniken sorgen, Latenzen eliminieren. Folgen der Exklusion der realen Welt und Folgen der technisch für den Menschen nicht vollständig „richtigen“ visuellen Präsentation von räumlichen Welten abschätzen. Kosten, Nutzen und Usability eingesetzter Technologiekomponenten erhöhen. Kosten, Nutzen und Sicherheit eingesetzter Komponenten abschätzen. VR/AR nicht als Selbstzweck nutzen. Kabel, Elektrik, Stolperfallen, ergonomische Aspekte usw. berücksichtigen.
	Folgen von Immersion, 3D	
	Kosten und Sicherheit	
 Folgen	Folgen für den Nutzer	<ul style="list-style-type: none"> Mögliche Folgen der Anwendung durch Täuschungen (1) der Sinne, (2) des Selbstbildes und (3) durch Inhalte auf spätere Wahrnehmung des Menschen in der „normalen“ Welt bedenken. Folgen für die Gesellschaft z.B. bezogen auf das soziale Miteinander, das Gesundheitssystem (z.B. Therapie und Pflegekosten), auf das Bild des Menschen in der Welt bedenken.
	Folgen für die Gesellschaft	
 Inhalte	Gewalt	<ul style="list-style-type: none"> Physische und psychische Gewalt an Anderen oder der eigenen Person verhindern. Übergriffe in Intimsphäre in unregelten, unbeobachteten Umgebungen verhindern (Unsittliche Handlungen). Stereotypisierung: Diversity und „Fairness“ z.B. das Angebot von Avataren gleichberechtigt gestalten (anstatt bspw. normale männliche aber überzogen weiblich dargestellte Avatare). Vortäuschung von Erfahrungen, die in der echten Welt nicht möglich sind ggf. als solche erkennbar machen und eine für das normale Leben ungünstige Veränderung im Selbstmodell verhindern. Subtile Beeinflussung, „Nudging“, Manipulation, Induktion von „Wahnvorstellungen“ und Täuschung und Irreführung über Echtheit (manipulierte öffentliche Personen) bedenken. Verantwortungsbewusstes Umgehen mit körperlicher und psychischer Manipulation: des körperlichen Selbstbildes (wie sehe ich aus, wie groß, dick, dünn bin ich) und der psychischen Integrität, Stabilität, Individualität (Wer bin ich?).
	Intimsphäre	
	Stereotypisierung	
	Täuschung der Sinne	
	Inhaltliche Täuschung	

4. Nutzerorientierte Entwicklung von VR/AR-Interaktion

In der Abbildung ist ein iterativer Entwicklungsprozess gemäss ISO 9241-210 abgebildet (Dörner et al., 2019, S. 246)

5. Beispiel Schlüsselkompetenzen «Boîte à clés» mit zweisprachiger Anweisung

En groupe, vous choisissez un des huit textes. Lisez-le attentivement et marquez-le selon les couleurs des clés. Wählt einen der acht Texte in der Gruppe aus. Lest ihn genau und markiert ihn nach den Schlüsselfarben.

les mots parallèles / Parallelwörter

les nombres / Zahlen

les mots que tu connais / bekannte Wörter

les mots que ta / ton camarade comprend / Wörter, die deine Partnerin / dein Partner versteht

les mots du lexique / Wörter aus dem Lexique

6. Beschreibung der «Tâche»: Au bistro «Chez nous!»

Der Höhepunkt der Tâche ist die Gesprächsszene im Restaurant zwischen dem Kellner / der Kellnerin und den Gästen. Inhaltlich stellt der Kellner, nachdem er die Gäste begrüsst hat, die Speisekarte vor, nimmt die Bestellung auf, serviert die Speisen usw. Die Gäste geben Kommentare zum Essen, verlangen die Rechnung usw. Den Schülerinnen und Schülern stehen Dialogbausteine zur Verfügung (thematische Chunks). Je nach Wahl ergibt sich daraus eine einfachere oder komplexere Spielszene. Es ist der Lehrperson überlassen, wie sie die Restaurantszene inszenieren lassen will, ob die Schülergruppen die Szene vor der Klasse aufführen oder ob die Szenen der einzelnen Gruppen z. B. gefilmt werden. Eine weitere Variante, die Restaurantszene aufzuführen, könnte ein Elternanlass sein, wo die Kinder ihre Eltern im Restaurant bedienen.

7. Lernziele der Unité 4

Der Input der Unité besteht aus acht Lesetexten, die touristische und kulinarische Informationen zu sieben Regionen Frankreichs und zum Val de Travers im Kanton Neuenburg enthalten.

In dieser Unité arbeiten die Schülerinnen und Schüler von Anfang an in einer Interessengruppe. Als Dreier- oder Vierergruppe entscheiden sie sich für eine der acht Regionen, über die sie touristisch und kulinarisch mehr erfahren möchten (LZ 1). Das Ziel ist es, als Gruppe eine Restaurantszene als Rollenspiel vorzuführen. Die Schülerinnen und Schüler stellen mithilfe von bestehenden Speisekarten eine eigene zusammen (LZ 2). Im Lernziel 3 entwerfen sie einen Dialog, der sich zwischen den Gästen und dem Kellner oder der Kellnerin abspielt. Im Lernziel S untersuchen die Schülerinnen und Schüler, wie die Mengenangaben von Zutaten in Essrezepten formuliert sind. Das Lernziel K ist in das Lernziel 1 integriert. In jedem Text werden für die Region typische Speisen erwähnt.

8. Drehbuch - Twinery

- Tweeausschnitt « Lernziele »

- :: Lernziele {"position":"400,225","size":"100,100"}
- (change-scene:"Schulzimmer")
- (change-narrator:"Tom")
- (look-at:"Tom","Player")
- (look-at:"Marie","Player")
- Hallo, hier sind wir wieder.
- (look-at:"Tom","Marie")
- (look-at:"Marie","Tom")
- (look-at:"Marie","Player")
- (trigger-animation:"Marie","wave")
- (look-at:"Tom","Player")
- Wir werden gemeinsam nach Paris in ein Restaurant gehen. Du wirst lernen, wie du auf Französisch Essen und Getränke bestellen und einfache Fragen zum Essen stellen kannst. Damit du das erreichst, üben wir zusammen drei unterschiedlich schwierige Dialoge in den Restaurantszenen eins, zwei und drei. Ich empfehle dir, mit der einfachsten ****Scène 1 facile**** zu starten, dann zu ****Scène 2 moyenne**** und ****Scène 3 difficile**** zu gehen. Überall, wo ****Intro**** angehängt ist, findest du Erklärungen zu der folgenden Übung.
- Falls du die neuen Wörter üben möchtest, dann schau doch in ****Vocabulaire Menu**** vorbei, dort kannst du die Wörter der Speisekarte kennen und aussprechen lernen.
- Bevor du in die Szenen schauen kannst, erklären wir dir, wie so eine Restaurantszene aufgebaut ist. Bist du bereit? Sag auf Französisch ****ja**** oder ****nein**** oder beende das Üben mit ****beenden****.
- [[oui->AblaufSzenenIntro]]
- [[non->Lernziele]]
- [[finir->Start]]

- Drehbuchausschnitt «Lernziele»

Tom:

Tom schaut zu Player

Marie schaut zu Player

Hallo, hier sind wir wieder.

Tom schaut zu Marie

Marie schaut zu Tom

Marie schaut zu Player

Marie zeigt Animation 'wave'

Tom schaut zu Player

Wir werden gemeinsam nach Paris in ein Restaurant gehen. Du wirst lernen, wie du auf Französisch Essen und Getränke bestellen und einfache Fragen zum Essen stellen kannst. Damit du das erreichst, üben wir zusammen drei unterschiedlich schwierige Dialoge in den Restaurantszenen eins, zwei und drei. Ich empfehle dir, mit der einfachsten **Scène 1 facile** zu starten, dann zu **Scène 2 moyenne** und **Scène 3 difficile** zu gehen. Überall, wo **Intro** angehängt ist, findest du Erklärungen zu der folgenden Übung. Falls du die neuen Wörter üben möchtest, dann schau doch in **Vocabulaire Menu** vorbei, dort kannst du die Wörter der Speisekarte kennen und aussprechen lernen.

Bevor du in die Szenen schauen kannst, erklären wir dir, wie so eine Restaurantszene aufgebaut ist. Bist du bereit? Sag auf Französisch **ja** oder **nein** oder beende das Üben mit **beenden**.

oui

non

finir

9. Menükarte für Kinder «dis donc»

En route

2B D'autres cartes de menu: Carte pour les enfants

Wörterbücher
oder das
Internet
helfen dir,
unbekannte
Wörter zu
verstehen.

LE MENU
CARTE POUR LES ENFANTS

ENTRÉE

Salade verte 4€
Salade tomates/mozzarella 5€
Soupe aux lettres 3€

PLAT PRINCIPAL

Spaghetti sauce bolognaise (tomates, viande hâchée) 8€
Penne avec sauce aux champignons (crème, champignons) 9€
Pizza margherita (tomates, mozzarella) 9€
Pizza al prosciutto (tomates, mozzarella, jambon) 10€
Lasagne (feuilles de pâte, tomates, viande hachée) 10€
Chicken nuggets avec frites 7€
Escalope viennoise avec frites (escalope pannée) 13€

DESSERT

Tiramisù 5€
Flan caramel 4€
Boule de glace (vanille, fraise, citron, framboise) 1.50€

BOISSONS

Eau minérale 4€
Coca 3€
Thé froid 3€

10. Scaffolds im Drehbuch

Tom als Vermittler in L1 (Muttersprache)

Marie als Vorsprecherin (vorsprechen – nachsprechen)

Textfelder (lesen, unterstützen, was muss ich sagen)

Menükarte (hilft bei der Entscheidung, was ich bestellen will)

Bravo! Das hast du gut gemacht!

Positives Feedback von Figuren (Ermunterung, «das hast du gut gemacht!»)

Selbständiges Planen/Wählen der Szenen.

11. Beobachtungs Checkliste

Beobachtungs Checkliste

Test-Nr:

Testperson (TP): _____

Datum: _____

Streben						
1	Die Testperson stieß bei der Erledigung der Aufgaben im Drehbuch auf technische Hindernisse.	1	2	3	4	5
		Keine Hindernisse	1 Hindernis, nicht störend	Mehrere Hindernisse störend	Testabbruch, Neustart	Test nicht durchführbar
Hindernisse:						
2	Die Testperson fragt die Testleitung, was sie in bestimmten Phasen des Drehbuchs tun soll.	1	2	3	4	5
		Keine Fragen	1 Frage	2-3 Fragen	4-5 Fragen	Mehr als 5 Fragen
Fragen:						
3	Die Testperson hinterfragt ihr derzeitiges Handeln im Drehbuch.	1	2	3	4	5
		Keine Hinterfragung	1 Hinterfragung	2-3 Hinterfragungen	4-5 Hinterfragungen	Mehr als 5 Hinterfragungen
Hinterfragungen:						
Konkreter Fokus						
4	Die Testperson macht während der Testung Aussagen über ihre Vorlieben oder Abneigungen gegenüber den Drehbuchaufgaben.	1	2	3	4	5
		Keine Aussage	1 Aussage	2-3 Aussagen	4-5 Aussagen	Mehr als 5 Aussagen
Positive Aussagen: +						
Negative Aussagen: -						

➤ Beobachtung von Unwohlsein/Übelkeit während Testens:

ja

nein

5	Die Testperson spricht während der Testung über die Eigenschaften der Materialien, Objekte oder Attribute der Drehbuchwelt.	1	2	3	4	5
		Keine Aussage	1 Aussage	2-3 Aussagen	4-5 Aussagen	Mehr als 5 Aussagen
Anzahl positive Aussagen: +						
Anzahl negative Aussagen: -						
Sicherheit						
6	Die Testperson zeigt Zweifel daran, was sie während des Drehbuchs tun muss.	1	2	3	4	5
		Keine Zweifel	1 Zweifel, nicht hinderlich	Mehrere Zweifel, wenig hinderlich	Mehrere Zweifel, hinderlich	Test nicht durchführbar, verzweifelt
7	Die Objekte/Ressourcen im Drehbuch ermöglichen es der Testperson, sich bei der Erledigung der erforderlichen Aufgaben sicher zu fühlen.	1	2	3	4	5
		TP handelt sicher.	TP handelt mehrheitlich sicher.	TP handelt manchmal sicher.	TP handelt oft unsicher.	TP handelt durchgehend unsicher.
Gewissheit						
8	Die Testperson fühlt sich nicht ängstlich oder schüchtern, während er das Drehbuch erarbeitet.	1	2	3	4	5
		TP ist nicht schüchtern..	TP ist kaum schüchtern.	TP ist etwas schüchtern.	TP ist sehr schüchtern.	TP ist extrem schüchtern.
Konzentration						
9	Die Ablenkung vom Lösen der Aufgaben im Drehbuch ist minimal.	1	2	3	4	5
		TP ist nie abgelenkt.	TP ist 1 mal abgelenkt.	TP ist 2-3 mal abgelenkt.	TP ist 4-5 mal abgelenkt.	TP ist durchgehend abgelenkt.
Anzahl Ablenkungen:						

➤ Anzahl Unterstützungsleistung von der Testleitung mittels Ermunterung/positive Verstärken.

Verspieltheit						
10	Das Drehbuch bietet die Möglichkeit, Sprechinhalte auf unbeschwerte Art und Weise auszuprobieren.	1	2	3	4	5
		TP probiert durchgehend unbeschwert aus.	TP probiert oft unbeschwert aus.	TP probiert manchmal beschwert aus.	TP probiert oft beschwert aus.	TP probiert durchgehend beschwert aus.
Kommunikation/Sprachproduktion/Passendes Lernangebot						
11	Die Testperson spricht französische Inhalte deutlich.	1	2	3	4	5
		TP. spricht immer deutlich.	TP spricht mehrheitlich deutlich.	TP spricht manchmal deutlich.	TP spricht selten deutlich.	TP spricht nie deutlich.
12	Die Testperson spricht französische Inhalte sicher.	1	2	3	4	5
		TP. spricht immer sicher.	TP spricht mehrheitlich sicher.	TP spricht manchmal sicher.	TP spricht selten sicher.	TP spricht nie sicher.
Erkundung						
13	Das Drehbuch ermöglicht es der Testperson, die Aufgaben in einem für ihn passenden Tempo zu erledigen.	1	2	3	4	5
		Das Tempo ist passgenau.	Das Tempo ist meistens passend.	Das Tempo ist manchmal passend.	Das Tempo ist selten passend.	Das Tempo ist nie passend.
Beobachtung: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Tempo zu schnell/zu langsam. ➤ Sätze zu lang/passend. 						
14	Die Testperson bedient die VR Brille selbständig ohne Unterstützung.	1	2	3	4	5
		Keine Unterstützung nötig.	1 mal unterstützt.	2-3 mal unterstützt.	4–5 mal unterstützt.	Mehr als 5 mal unterstützt.

12. Flow Kurzfragebogen

Flow Kurzfragebogen

In Anlehnung an FKS von Falko Rheinberg & Regina Vollmeyer Universität Potsdam

Geschlecht: weiblich
 männlich
 divers

Alter: _____ Jahre

Ich machte gerade _____ (unterbrochene Tätigkeit im Unterricht).

Datum/ Uhrzeit: _____

Schätze in Minuten, wie lange du mit der VR Brille gearbeitet hast:

wirklicher Wert:

	Trifft nicht zu		teils, teils		Trifft zu	Kann ich nicht beantworten
Ich fühle mich optimal beansprucht.	☆	☆	☆	☆	☆	☆
Meine Gedanken bzw. Aktivitäten laufen flüssig und glatt.	☆	☆	☆	☆	☆	☆
Ich merke gar nicht, wie die Zeit vergeht.	☆	☆	☆	☆	☆	☆
Ich habe keine Mühe, mich zu konzentrieren.	☆	☆	☆	☆	☆	☆
Mein Kopf ist völlig klar.	☆	☆	☆	☆	☆	☆
Ich bin ganz vertieft in das, was ich gerade mache.	☆	☆	☆	☆	☆	☆
Die richtigen Gedanken/Bewegungen kommen wie von selbst.	☆	☆	☆	☆	☆	☆
Ich weiss bei jedem Schritt, was ich zu tun habe.	☆	☆	☆	☆	☆	☆
Ich habe das Gefühl, den Ablauf unter Kontrolle zu haben.	☆	☆	☆	☆	☆	☆
Ich bin völlig selbstvergessen.	☆	☆	☆	☆	☆	☆
Es steht etwas für mich Wichtiges auf dem Spiel.	☆	☆	☆	☆	☆	☆
Ich darf jetzt keine Fehler machen.	☆	☆	☆	☆	☆	☆
Ich mache mir Sorgen über einen Misserfolg.	☆	☆	☆	☆	☆	☆

leicht:

schwierig

Verglichen mit allen anderen Tätigkeiten, die ich sonst mache, ist die jetzige Tätigkeit...	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Welche andere Tätigkeit ist für dich leicht? _____

Welche andere Tätigkeit ist für dich vergleichbar mit der Lerneinheit auf der VR Brille? _____

Welche andere Tätigkeit ist für dich schwierig? _____

niedrig

hoch

Ich denke, meine Fähigkeiten auf diesem Gebiet sind...	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

zu gering

gerade richtig

zu hoch

Für mich persönlich sind die jetzigen Anforderungen...	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

c Ich habe meine Antworten durchgelesen und bin einverstanden mit ihrer Richtigkeit.

Ort/Datum:

Unterschrift:

13. Protokoll Testweg

Name

Datum

Testung Nr

Schritt

Szene		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Start								
2	Intro								
3	Lernziele								
4	AblSzIntro								
5	AblaufSzenen								
6	Scene1Intro								
7	Scene 1								
8	Scene1a								
9	Scene2Intro								
10	Schene2								
11	Scene2a								
12	Scene3Intro								
13	Scene3								
14	Schene3a								
15	VociMenu								

Zeit

Weg

14. Bildinterview zu Hilfestellungen im Drehbuch

Bildinterview zu Hilfestellungen im Drehbuch

Name: _____

Datum: _____

➔ Reihenfolge: von links (1) nach rechts (6) mit absteigender Wichtigkeit.

1	2	3	4	5	6
Begründung	Begründung	Begründung	Begründung	Begründung	Begründung

1. **Tom** (Übersetzung in L1)
2. **Marie** (Vor- Nachsprechen)
3. **Textfelder** (Lesen der verlangten Wörter/Sätze)
4. **Menükarte** (Bildunterstützung Menüwahl)
5. **Positives Feedback** von Marie/Tom (Ermunterung)
6. **Selbständiges Planen** (Niveau selbst wählbar)

1

2

3

4

5

6

15. Drehbuch Interview

Drehbuch Interview (am Ende der Testreihe, Testleitung interviewt)

Name: _____

*Nr 9 nur bei GR und E Drehbuch

Datum: _____

1. Wie gefällt dir das Lernen mit der VR Brille?
2. Was gefällt dir besonders gut?
3. Was stört dich?
4. Auf welche Hindernisse bist du während der Tests gestossen?
5. Welche Aufgaben haben dir besonders gefallen? Wieso?
6. Welche Aufgaben haben dir nicht gefallen? Wieso?
7. Wie haben dir die Figuren und die Objekte in der virtuellen Welt gefallen?
8. Wer/Was hat dir geholfen, die Aufgaben im Drehbuch zu verstehen?
9. *Hat dir die Übersetzung in deine Muttersprache geholfen, das Drehbuch zu verstehen?
10. Was hat dich beim Sprechen der Wörter und Sätze unterstützt?
11. Hast du das Lernziel durch die Erklärungen im Drehbuch verstehen können?
12. Kannst du durch das Arbeiten mit der VR Lektion das gestellte Lernziel erreichen?
13. Freust du dich auf das Rollenspiel im Restaurant?
14. Welche Rolle möchtest du übernehmen?
15. Wenn du in Zukunft mit der VR Brille lernen könntest, wo würdest du gerne selbständig damit arbeiten (Klassenzimmer, separater Raum, zu Hause)?

Testperson füllt selbst aus:

	Trifft nicht zu		teils, teils		Trifft zu	Kann ich nicht beantworten
Die Anweisungen im Drehbuch haben mir geholfen, die Aufgaben erledigen zu können.	☆	☆	☆	☆	☆	☆
Die eingeblendeten Textteile (Balken) gaben mir Sicherheit beim Kommunizieren.	☆	☆	☆	☆	☆	☆
Die Steigerung der Schwierigkeit der Aufgaben haben mir geholfen, das Lernziel zu erreichen.	☆	☆	☆	☆	☆	☆
Die virtuelle Umgebung hat mir gefallen. (Design)	☆	☆	☆	☆	☆	☆
Beim Antworten/Sprechen habe ich mich sicher gefühlt.	☆	☆	☆	☆	☆	☆
Die Aufgaben waren für mich passend. (Schwierigkeit)	☆	☆	☆	☆	☆	☆
Ich hatte Spass beim Erarbeiten der Aufgaben.	☆	☆	☆	☆	☆	☆
Ich fühle mich sicher, später im Unterricht in der Klasse die Tâche erledigen zu können.	☆	☆	☆	☆	☆	☆
Ich kann mir vorstellen, in Zukunft selbständig mit der VR Brille zu arbeiten.	☆	☆	☆	☆	☆	☆

- Ich habe meine Antworten durchgelesen und bin einverstanden mit ihrer Richtigkeit.

Ort/Datum:

Unterschrift:

16. Elternbrief

Einwilligung für das Testen von Virtual Reality Brillen (VRB), sowie Video- und Bildaufnahmen

Liebe Eltern

Im Rahmen meines Studiums in Sonderpädagogik mit Vertiefungsrichtung Schulische Heilpädagogik (SHP) an der Hochschule für Heilpädagogik (HfH) in Zürich schreibe ich meine Masterarbeit im Bereich Fremdsprachenlernen. Dabei möchte ich erforschen, wie ich das Französisch Lernen von Kindern mit Deutsch als Zweitsprache (DaZ) erleichtern kann. Dies werde ich mit dem Einsatz von Virtual Reality Brillen (VRB) versuchen. Mit diesen Brillen tauchen die Kinder in eine neue Lernumgebung ein und lernen dort, kurze französische Sätze und Vokabeln zu sprechen. Die Lerninhalte nehme ich aus dem Lehrmittel «dis donc». Mit diesem Lehrmittel unterrichten wir an unserer Schule Französisch. Da ich zusammen mit Frau [REDACTED] in der Klasse ihres Kindes Französisch unterrichte, kenne ich den Stoffplan ihres Kindes und kann das Programm für die Virtual Reality Brille selbst passend abstimmen.

Das Projekt ist so aufgebaut, dass Ihr Kind vor den Sommerferien die Brille und den Umgang mit ihr während einer Schullektion kennen lernt. Nach den Sommerferien wird es von mir geschriebene kurze Französisch Einheiten (5-10 min) mit der Brille testen. Alle Tests verlaufen während der Unterrichtszeit. [REDACTED] und [REDACTED] sind einverstanden mit meinem Projekt. Für Fragen stehe ich Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung (karin.bolliger@schule-bassersdorf.ch).

Ich möchte gerne Foto- und Videoaufnahmen von den Einheiten machen. Diese Aufnahmen werden intern nur für meine Masterarbeit verwendet. Alle Personen, die damit in Kontakt kommen, unterstehen der Schweigepflicht.

Ich bin Ihnen sehr dankbar, wenn Sie mir gestatten, mit ihrem Kind Französisch - Einheiten mit der Virtual Reality Brille zu testen und einzelne Foto- und Videoaufnahmen zu machen. Darf ich Sie bitten, hinten stehenden Talon auszufüllen und mir abzugeben?

Für Ihre Mithilfe danke ich Ihnen herzlich.

Mit besten Grüßen

Karin Bolliger

Einwilligung für das Testen von Virtual Reality Brillen (VRB), sowie Video- und Bildaufnahmen im Rahmen der Masterarbeit von Karin Bolliger

Vollständig auszufüllen durch die Eltern (bzw. Erziehungsberechtigten):

Datum, Ort:

Klasse, Schulhaus:

Name, Vorname des Kindes:

Name, Vorname Eltern (bzw. Erziehungsberechtigte):

Unterschrift Eltern (bzw. Erziehungsberechtigte):

Unterschrift Schüler/in:

Testen der Virtual Reality Brille (Zutreffendes bitte ankreuzen):

- JA, mein Kind darf die Virtual Reality Brille testen.
- NEIN, mein Kind darf die Virtual Reality Brille NICHT testen.

Foto- und Videoaufnahmen (Zutreffendes bitte ankreuzen):

- JA, mein Kind darf aufgenommen werden. Ich bin über den Verwendungszweck der Aufnahmen informiert.

Diese dürfen nur im Studiengang Sonderpädagogik Vertiefungsrichtung Schulische Heilpädagogik (SHP) an der HfH für die Studien der Masterarbeit verwendet werden. Personen, die Einblick in die Aufnahmen haben, werden verpflichtet, keine Informationen an Drittpersonen weiterzugeben.

- NEIN, mein Kind darf NICHT aufgenommen werden.

Besten Dank für die Retournierung der unterzeichneten Einverständniserklärung!

17. Fehlerprotokolle während des iterativen Testens erarbeitet

Au Restaurant KaBo 19.12.23

Start ✓
5 Optionen laug → Vocabulaire fast nicht lesbar

Intro ✓

Lernziele ✓ Tom's französische Aussprache ist nicht ideal

Ablauf SzenenIntro ✓ oui ✓
 non?

Ablauf Szenen ✓ répéter?
 auto-écrit?
 oui ✓

Szene 1/Intro ✓ oui ✓
 non fonctionne? ✓

Szene 1 ✓

Szene 1a ✓ aber Länge zu weit auseinander, ich sehe ≠
Alle 3 Personen gleichzeitig, nur Kopf drehen.

Szene 2/Intro ✓ oui ✓
 non ✓

Szene 2 ✓

Szene 2a
Sich bleibt hängen wenn Tom im Bild kommt und sprechen sollte:
 activate-narrator Tom
 activate-narrator Tom
gut gemacht, B-namen → funktioniert nicht
↓
von hier bis Ende nicht abgeprüft, da sehen gelassen.

Szene 3/Intro ✓ oui ✓
 non
 non Meint

Szene 3 ✓

Szene 3a bleibt hängen vor Frage:
"Qu'est-ce qu'il y a pour le dessert?" (Player)

Vocabulaire Meun ✓ oui ✓
 non
→ Ich kann falsch nachsprechen, Marie geht trotzdem weiter zum nächsten Voc ⇒ o.d.?
↳ Einfluss?
↳ Bedeutung?

Au restaurant D

Szene	Fehler/Problem	
Start	-	
Intro	-	
Lernziele	-	
Ablauf/Szenen	-[[[répéter->AblaufSzenen]] nicht probiert [[[au debut->Start]] geht nicht [[[oui->Scene1Intro]] hab oui verschiedenartig ausgesprochen o u i mit Aussprache der deutschen Buchstabenlaug hat funktioniert	

Scene 1 Intro	-	
Scene 1 (Eingang Restaurant)	Marie spricht mit portugiesischem Akzent!	
Scene 1a	Alles läuft, Stimmen und Sätze richtig zugeordnet... Aber: [[répéter->Scene1Intro]] [[finir->Scene2Intro]] [[au debut->Start]]	2 Befehle gehen nicht: Finir und Au début gehen nicht. Programm bleibt hängen
Scene 2intro	Nur oui ausprobiert, geht	
Scene 2	Marie spricht mit portugiesischem Akzent!	
Scene 2a	Läuft gut aber [[répéter->Scene2Intro]] [[finir->Scene3Intro]] [[au debut->Start]]	Alle drei Befehle gehen nicht Programm bleibt hängen
Scen3intro	-	
Scene 3	-	
Scene 3a	Alles lief gut, bis ich bei l'addition, sil vous plait einen Sprechfehler eingebaut habe, die richtige Antwort wurde eingeblendet, ich hab sie gesprochen. Programm ist hangen geblieben.	Nach einem Sprechfehler von mir bleibt Programm hängen.
Voci	Läuft aber, oui au debut	Au debut geht nicht

Au restaurant GR

Szene	Fehler/Problem	
Start	Manchmal startet Programm gleich mit Frage nach Namen. Ich stelle die Hypothese, dass das Programm beim letzten Versuch dort stehen geblieben ist. Beim Ausprobieren auf einer anderen Brille tritt dieses Problem nicht auf.	
Intro	- Nur oui ausprobiert	
Lernziele	- Nur oui ausprobiert	
Ablauf/Szenen	Gegen Ende wird l'addition eingeblendet, bevor Marie spricht, ich muss als Player also ohne die Sprachunterstützung sprechen, nach meiner Eingabe spricht Marie zweimal «l'addition». [[répéter->AblaufSzenen]] [[au debut->Start]] [[oui->Scene1Intro]] Repeter geht	Erster Durchlauf fehlerhaft 2 Befehle gehen nicht: Au début und oui gehen nicht. 2. Durchlauf geht gut Au debut geht nicht, oui geht

	Repeter lässt mich die Szene wiederholen, sie funktioniert einwandfrei [[répéter->AblaufSzenen]] [[au debut->Start]] [[oui->Scene1Intro]] → geht jetzt!	
Scene 1 Intro	-	
Scene 1 (Eingang Restaurant)	Marie spricht mit portugiesischem Akzent!	
Scene 1a	Alles läuft, Stimmen und Sätze richtig zugeordnet... Aber: [[répéter->Scene1Intro]] [[finir->Scene2Intro]] [[au debut->Start]]	2 Befehle gehen nicht: Finir und Au début gehen nicht. Programm bleibt hängen
Scene 2intro	Nur oui ausprobiert, geht	
Scene 2	Marie spricht mit portugiesischem Akzent!	
Scene 2a	Läuft gut aber [[répéter->Scene2Intro]] [[finir->Scene3Intro]] [[au debut->Start]]	Alle drei Befehle gehen nicht Programm bleibt hängen
Scen3intro	-	
Scene 3	-	
Scene 3a	Programm bleibt bei bei 'l'addition, sil vous plait hängen, ohne Sprechfehler meinerseits.	Programm bleibt hängen
Voci	Läuft aber, oui au debut	Au debut funktioniert nicht Programm hängt

Au restaurant E

Szene	Fehler/Problem	
Start	-	
Intro	-	
Lernziele	-	
Ablauf/Szenen	-[[répéter->AblaufSzenen]] nicht probiert [[au debut->Start]] geht nicht [[oui->Scene1Intro]] geht	Au debut geht nicht
Scene 1 Intro	-	
Scene 1 (Eingang Restaurant)	- (Marie normal ohne Akzent)	
Scene 1a	Alles läuft, Stimmen und Sätze richtig zugeordnet... Aber: [[répéter->Scene1Intro]]	2 Befehle gehen nicht: Finir und Au début gehen nicht. Programm bleibt hängen

	[[finir->Scene2Intro]] [[au debut->Start]]	
Scene 2intro	Nur oui ausprobiert, geht	
Scene 2	-	
Scene 2a	Läuft gut aber [[répéter->Scene2Intro]] [[finir->Scene3Intro]] [[au debut->Start]]	Alle drei Befehle gehen nicht Programm bleibt hängen
Scen3intro	-	
Scene 3	-	
Scene 3a	Programm bleibt bei bei l'addition, sil vous plait hängen, ohne Sprechfehler meinerseits.	Programm bleibt hängen.
Voci	Läuft aber, oui au debut	Au debut funktioniert nicht Programm hängt

18. Sidequest für den Sideload auf die Quest – VRB

19. Daten Beobachtungscheckliste

Daten Beobachtungs-Checkliste

Beobachtung	05.02. 05.02. 05.02. 05.02. 06.02. 06.02. 06.02. 06.02. 06.02. 07.02. 07.02. 07.02. 07.02. 07.02. 08.02. 08.02. 08.02. 08.02. 08.02.																				Mittel- werte
	SuS 1	SuS 2	SuS 3	SuS 4	SuS 5	SuS 1	SuS 2	SuS 3	SuS 4	SuS 5	SuS 1	SuS 2	SuS 3	SuS 4	SuS 5	SuS 1	SuS 2	SuS 3	SuS 4	SuS 5	
1	3	4	3	4	3	4	3	4	4	3	2	4	2	4	1	3	4	3	4	2	Streben
2	2	3	2	3	3	3	1	1	1	2	1	1	1	1	3	3	1	2	1	2	Streben
3	3	3	3	3	2	3	2	3	2	1	1	1	1	1	1	3	1	1	1	1	Streben
4	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Konkreter Fokus
5	3	1	1	1	1	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Konkreter Fokus
6	3	2	3	4	2	2	1	2	2	2	1	1	2	1	1	2	2	1	1	2	Sicherheit
7	2	2	2	4	2	1	1	1	2	2	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	Sicherheit
8	2	2	3	3	2	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Gewissheit
9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Konzentration
10	2	2	2	2	2	2	1	2	2	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	Verspieltheit
11	2	2	3	3	2	2	2	2	2	2	1	2	1	2	1	1	1	1	2	1	deutliches Sprechen
12	3	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	1	1	2	1	sicheres Sprechen
13	3	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	2	2	1	1	1	1	1	Erkundung
14	2	2	2	5	2	2	3	1	2	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Erkundung
Zeit (min)	18	21	17	22	18	18	15	16	14	14	18	15	14	20	13	23	19	16	13	13	16.85
geschätzt	40	15	15	30	10	18	20	30	15	19	14	10	20	15	17	17	15	20	15	8	18.15

1	Die Testperson stiess bei der Erledigung der Aufgaben im Drehbuch auf technische Hindernisse.	Streben
2	Die Testperson fragt die Testleitung, was sie in bestimmten Phasen des Drehbuchs tun soll.	Streben
3	Die Testperson hinterfragt ihr derzeitiges Handeln im Drehbuch.	Streben
4	Die Testperson macht während der Testung Aussagen über ihre Vorlieben oder Abneigungen gegenüber den Drehbuchaufgaben.	Konkreter Fokus
5	Die Testperson spricht während der Testung über die Eigenschaften der Materialien, Objekte oder Attribute der Drehbuchwelt.	Konkreter Fokus
6	Die Testperson zeigt Zweifel daran, was sie während des Drehbuchs tun muss.	Sicherheit
7	Die Objekte/Ressourcen im Drehbuch ermöglichen es der Testperson, sich bei der Erledigung der erforderlichen Aufgaben sicher zu fühlen	Sicherheit
8	Die Testperson fühlt sich nicht ängstlich oder schüchtern, während er das Drehbuch erarbeitet.	Gewissheit
9	Die Ablenkung vom Lösen der Aufgaben im Drehbuch ist minimal	Konzentration
10	Das Drehbuch bietet die Möglichkeit, Sprechinhalte auf unbeschwerte Art und Weise auszuprobieren.	Verspieltheit
11	Die Testperson spricht französische Inhalte deutlich.	deutliches Sprechen
12	Die Testperson spricht französische Inhalte sicher.	sicheres Sprechen
13	Das Drehbuch ermöglicht es der Testperson, die Aufgaben in einem für ihn passenden Tempo zu erledigen.	Erkundung
14	Die Testperson bedient die VR Brille selbständig ohne Unterstützung.	Erkundung

21. Daten des Flow Kurzfragebogen «FKS»

Flow Erleben

	05.02.	05.02.	05.02.	05.02.	05.02.	06.02.	06.02.	06.02.	06.02.	06.02.	07.02.	07.02.	07.02.	07.02.	07.02.	08.02.	08.02.	08.02.	08.02.	08.02.
	SuS 1	SuS 2	SuS 3	SuS 4	SuS 5	SuS 1	SuS 2	SuS 3	SuS 4	SuS 5	SuS 1	SuS 2	SuS 3	SuS 4	SuS 5	SuS 1	SuS 2	SuS 3	SuS 4	SuS 5
a	5	5	5	5	3	5	5	5	5	3	5	5	5	5	3	5	5	5	5	3
b	5	5	5	3	5	4	5	5	5	5	5	4	5	5	5	3	5	5	5	5
c	5	5	3	5	5	5	5	5	3	5	3	5	2	5	5	5	5	2	5	5
d	5	5	5	5	3	5	5	5	5	5	5	3	5	5	5	4	4	5	5	5
e	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	5	5	5	4	5	5	5	5
f	5	5	4	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
g	3	5	5	3	3	4	5	5	4	3	4	5	5	4	3	3	5	5	5	5
h	5	3	5	3	3	4	3	5	5	3	5	5	4	5	3	3	4	4	3	5
i	3	3	5	3	3	3	3	5	5	3	4	3	5	3	3	4	3	5	4	3
j	5	5	5	6	5	5	5	3	1	3	5	5	3	4	5	5	5	3	5	5

Glatte, automatisierter Verlauf

	05.02.	05.02.	05.02.	05.02.	05.02.	06.02.	06.02.	06.02.	06.02.	06.02.	07.02.	07.02.	07.02.	07.02.	07.02.	08.02.	08.02.	08.02.	08.02.	08.02.
	SuS 1	SuS 2	SuS 3	SuS 4	SuS 5	SuS 1	SuS 2	SuS 3	SuS 4	SuS 5	SuS 1	SuS 2	SuS 3	SuS 4	SuS 5	SuS 1	SuS 2	SuS 3	SuS 4	SuS 5
b	5	5	5	3	5	4	5	5	5	5	5	4	5	5	5	3	5	5	5	5
d	5	5	5	5	3	5	5	5	5	5	5	3	5	5	5	4	4	5	5	5
e	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	5	5	5	4	5	5	5	5
g	3	5	5	3	3	4	5	5	4	3	4	5	5	4	3	3	5	5	5	5
h	5	3	5	3	3	4	3	5	5	3	5	5	4	5	3	3	4	4	3	5
i	3	3	5	3	3	3	3	5	5	3	4	3	5	3	3	4	3	5	4	3

Absorbiertheit

	05.02.	05.02.	05.02.	05.02.	05.02.	06.02.	06.02.	06.02.	06.02.	06.02.	07.02.	07.02.	07.02.	07.02.	07.02.	08.02.	08.02.	08.02.	08.02.	08.02.
	SuS 1	SuS 2	SuS 3	SuS 4	SuS 5	SuS 1	SuS 2	SuS 3	SuS 4	SuS 5	SuS 1	SuS 2	SuS 3	SuS 4	SuS 5	SuS 1	SuS 2	SuS 3	SuS 4	SuS 5
a	5	5	5	5	3	5	5	5	5	3	5	5	5	5	3	5	5	5	5	3
c	5	5	3	5	5	5	5	5	3	5	3	5	2	5	5	5	5	2	5	5
f	5	5	4	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
j	5	5	5	6	5	5	5	3	1	3	5	5	3	4	5	5	5	3	5	5

Besorgniskomponenten

	05.02.	05.02.	05.02.	05.02.	05.02.	06.02.	06.02.	06.02.	06.02.	06.02.	07.02.	07.02.	07.02.	07.02.	07.02.	08.02.	08.02.	08.02.	08.02.	08.02.
	SuS 1	SuS 2	SuS 3	SuS 4	SuS 5	SuS 1	SuS 2	SuS 3	SuS 4	SuS 5	SuS 1	SuS 2	SuS 3	SuS 4	SuS 5	SuS 1	SuS 2	SuS 3	SuS 4	SuS 5
k	4	5	1	5	3	5	5	1	3	3	4	4	2	3	3	5	4	2	1	3
l	3	5	1	1	3	3	3	1	1	1	3	2	1	1	1	1	2	1	1	1
m	1	5	1	1	1	3	3	1	1	1	1	2	1	1	1	1	3	1	1	1

Flow Sequenz 2: Passung von Fähigkeit und Anforderung

	05.02.	05.02.	05.02.	05.02.	05.02.	06.02.	06.02.	06.02.	06.02.	06.02.	07.02.	07.02.	07.02.	07.02.	07.02.	08.02.	08.02.	08.02.	08.02.	08.02.
	SuS 1	SuS 2	SuS 3	SuS 4	SuS 5	SuS 1	SuS 2	SuS 3	SuS 4	SuS 5	SuS 1	SuS 2	SuS 3	SuS 4	SuS 5	SuS 1	SuS 2	SuS 3	SuS 4	SuS 5
n	6	1	5	5	1	1	6	3	3	1	3	6	5	1	1	4	7	3	1	1
o	5	5	6	5	5	7	5	7	5	1	5	5	8	4	5	4	7	7	9	5
p	5	3	3	5	5	5	4	5	4	5	5	6	5	2	5	4	5	5	3	5

22. Daten Bildinterview

Rang	SuS 1		SuS 2		SuS 3		SuS 4		SuS 5	
	06.02.	08.02.	06.02.	08.02.	06.02.	08.02.	06.02.	08.02.	06.02.	08.02.
1	1	1	1	4	2	2	1	3	2	3
2	5	3	6	3	1	3	2	1	3	4
3	2	2	2	6	5	1	5	2	1	2
4	6	5	3	1	6	6	6	5	5	6
5	3	6	5	2	3	4	3	6	6	1
6	4	4	4	5	4	5	4	4	4	5

1	A	Tom als Übersetzer/Erklärer
2	B	Marie als Vorsprecherin
3	C	Textfelder
4	D	Menukarte
5	E	Positives Feedback
6	F	Selbständiges Planen